

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Informatyki i Komunikacji

Kierunek: *Informatyka i Ekonometria*

Bartłomiej Hadasik

RODO w branży e-commerce

na przykładzie sklepu internetowego Under Muscle

GDPR in e-commerce according to Under Muscle online store

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Informatyki

pod kierunkiem dr Joanny Palonki

Pracę przyjmuję i wnioskuję o jej dopuszczenie

do dalszych etapów postępowania egzaminacyjnego

.....
(data)

.....
(podpis promotora pracy licencjackiej)

KATOWICE 2019

Barthomiej Hadasik
Imię i nazwisko

Katowice, dnia 10.06.2018r.

informatyka i ekonometria
Kierunek

131844
Nr albumu

OŚWIADCZENIE

Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca licencjacka/inżynierska/magisterska pt.: "RODO w branży e-commerce. na przykładzie sklepu internetowego Under Muscle" została napisana przeze mnie samodzielnie.

Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem.

Ponadto praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób niedozwolony i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie mojej pracy w celu oceny jej oryginalności przez Jednolity System Antyplagiatowy prowadzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przechowywania jej w Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych oraz wewnętrznej bazie prac dyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zostałem poinformowany o zasadach dotyczących oceny oryginalności pracy dyplomowej przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Oświadczam także, że wersja pracy znajdująca się na przedłożonej przeze mnie płycie CD/DVD/pendrive jest zgodna z plikiem poddanym ocenie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz wydrukiem.

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego określający odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań.

(podpis składającego oświadczenie)

Spis treści

WSTĘP	4
1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE RODO	6
1.1. PRAWO DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAKO NIEODŁĄCZNA SKŁADOWA WOLNOŚCI CZŁOWIEKA	6
1.2. ISTOTA RODO I JEGO ZWIĄZEK Z INNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI	9
1.3. EWOLUCJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ W ASPEKcie ZINFORMATYZOWANIA ŚWIATA.....	14
1.4. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW DANYCH I PRAWA PODMIOTÓW DANYCH NAŁOŻONE PRZEZ RODO.....	16
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BRANŻY E-COMMERCE	23
2.1. E-COMMERCE JAKO ISTOTNA GAŁĄŻ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ	23
2.2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPACH INTERNETOWYCH	31
2.3. AUDYT SKLEPÓW INTERNETOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI RODO	37
3. AUDYT SKLEPU INTERNETOWEGO UNDER MUSCLE POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z RODO I PROPOZYCJE ZMIAN DOSTOSOWAWCZYCH	46
3.1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO <i>UNDER MUSCLE</i>	46
3.2. PROCESY REALIZOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM <i>UNDER MUSCLE</i>	53
3.3. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM <i>UNDER MUSCLE</i>	56
3.4. PRZEBIEG AUDYTU PROCESÓW GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM UNDER MUSCLE. PROPOZYCJE ZMIAN DOSTOSOWAWCZYCH	57
ZAKOŃCZENIE	102
BIBLIOGRAFIA	104
SPIS RYSUNKÓW	108
ZAŁĄCZNIK 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO <i>UNDER MUSCLE</i> (PO ZMIANACH)	110
ZAŁĄCZNIK 2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA SKLEPU <i>UNDER MUSCLE</i> – WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI DO CELÓW NAUKOWYCH	115

Wstęp

Prawo do wolności, którego składową jest prawo do ochrony danych osobowych, jest jednym z podstawowych praw człowieka. Ochrona ta jest gwarantowana przez najwyższej rangi akty normatywne prawa krajowego i międzynarodowego (w tym europejskiego). Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować, jak świat wkroczył w erę, w której o rozwoju decydują technologie związane z gromadzeniem i przesyłaniem informacji oraz nowymi sposobami komunikacji międzyludzkiej. Zmiany te można zaobserwować w każdej dziedzinie gospodarki, w tym branży e-commerce¹, która, jako element składowy e-biznesu, obejmuje procesy kupowania, sprzedawania oraz wymiany produktów, usług lub informacji przez sieci komputerowe². Co więcej, e-handel jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów biznesu elektronicznego, którego znaczenie zarówno w trendach światowych, jak i polskich, bezustannie wzrasta³.

Jedną z istotnych form handlu elektronicznego są sklepy internetowe, których na przełomie 2017 i 2018 roku było w Polsce 29,1 tys.⁴ i w których transakcji dokonało ponad 15,5 miliona osób⁵. Według badania „E-commerce Standard 2016”⁶ statystyczny Polak dokonuje rocznie 5 transakcji kupna w rozumieniu handlu elektronicznego (dla porównania statystyczny obywatel Unii Europejskiej, włączając w to Polaka: 16 zakupów w ciągu roku), co po przemnożeniu przez liczbę Polaków kupujących w Internecie daje liczbę około 77,5 miliona transakcji rocznie w branży e-commerce w Polsce. Wartości te ciągle rosną w stosunku rocznym, a wynika to z raportu Bisnode „Rynek e-commerce w Polsce w 2017/18 roku”⁷. Te

¹ e-handel, handel elektroniczny.

² M. Feldy, „Sklepy Internetowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 17, *cit. per*: E. Turban, D. King, D. Viehland, J. Lee, „Electronic Commerce 2006: A Managerial Perspective”, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, s. 4.

³ M. Grochal-Brejda, „Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce”, [w:] Marketing i Rynek nr 8/2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Katowice 2016, s. 19.

⁴ „Rynek e-commerce w Polsce w 2017/2018 roku”, Bisnode, <https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/rynek-ecommerce-w-polsce-2017-18/> [dostęp: 12 listopada 2018].

⁵ Dokładniej: 56% internautów, [za: „Raport: E-commerce w Polsce 2018”, Gemius, Izba Gospodarki Elektronicznej, http://ginter.pro/wp-content/uploads/2018/07/E-commerce_w_Polsce_2018.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].

⁶ „E-commerce Standard 2016”, Internet Standard, <https://www.internetstandard.pl/whitepaper/2842-E-commerce-Standard-2016.html> [dostęp: 12 listopada 2018].

⁷ „Rynek e-commerce...”, Bisnode, *op. cit.*

dane wskazują na to, że prawie 30 tysięcy podmiotów przetwarza łącznie dane osobowe więcej niż 15 milionów Polaków prawie 80 milionów razy w ciągu roku.

Narastająca tendencja gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Internecie, a także zwiększone przez to ryzyko naruszenia niezbywalnych praw każdego człowieka, i niedawne wdrożenie w Unii Europejskiej Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), powinny łącznie stanowić zachętę, a nie przeszkodę, dla rozwoju prac sklepów internetowych w tej dynamicznie rozwijającej się globalnej rzeczywistości. To bowiem stanowiło przesłankę do podjęcia badań.

Celem teoretycznym pracy było rozpoznanie obowiązujących aktów prawnych zapewniających ochronę danych osobowych. Celem użytecznym pracy była ocena zgodności procesów przetwarzania, ochrony i przepływu danych osobowych w sklepie internetowym *Under Muscle* z RODO.

Jako metody badawcze wykorzystano studia literaturowe (badanie dokumentów) oraz analizę indywidualnego przypadku. Przeprowadzono audyt e-sklepu pod kątem zgodności rozwiązań informatyczno-formalnych zastosowanych w obiekcie badawczym – sklepie internetowym *Under Muscle*, z uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa w procesach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w kontekście RODO.

W strukturze pracy znalazły się trzy rozdziały. W rozdziale 1. została przedstawiona ewolucja ochrony danych osobowych, jej związek z wolnością człowieka, a także istota RODO oraz nowe prawa i obowiązki z niego wynikające dla podmiotów przetwarzających te dane. W rozdziale 2. scharakteryzowano branżę e-commerce i – w odniesieniu do sklepu internetowego – wskazano również aspekty ochrony danych osobowych. W rozdziale 3. przedstawiono specyfikę sklepu internetowego *Under Muscle*, przebieg realizacji audytu wraz z propozycjami zmian dostosowawczych oraz wnioski końcowe.

1. Ochrona danych osobowych w kontekście RODO

1.1. Prawo do ochrony danych osobowych jako nieodłączna składowa wolności człowieka

Człowiek, według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego⁸, jako istota żywa wyróżniająca się pośród innych najwyższym rozwojem psychicznym, a także zdolna do posiadania własnej kultury oraz jej tworzenia, zasługuje na prawo do ochrony każdej części jego życia. Co więcej, na przestrzeni innych istot ludzkich konkretny człowiek również jest unikalny (można rzec, że wręcz wyjątkowy), bowiem posiada zespół niepowtarzalnych cech, będących wyróżnikami jego indywidualności, osobowości oraz „ja”. Do takich atrybutów mogą się zaliczać uwarunkowania fizyczne⁹ (między innymi geometria twarzy, układ linii papilarnych, żył), określenia pozwalające na identyfikację konkretnej osoby (takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny [na przykład numer PESEL czy NIP]), lecz także atrybuty fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne i kulturowe.

Już w czasach antycznych zauważano potrzebę zdefiniowania praw człowieka wraz z ich ochroną. Pierwszymi znanymi i udokumentowanymi próbami określenia mianem praw człowieka były reformy faraona Bakenrenefa (znanego także pod greckim przydomkiem Bokchoris), które miały miejsce pod koniec VIII stulecia p.n.e.¹⁰. Kolejne momenty w starożytności przynosiły dalsze przełomowe regulacje, takie jak: cylinder Cyrusa z 539 r. p.n.e., na którym obwieszczono, że Cyrus jako król Babilonu „nie będzie nikomu nękać” [będzie szanował swoich podległych]¹¹, lecz także koncepcje prawa naturalnego, przedkładane przez sofistów (m.in. Hipiasz, Antyfont, później: Krycjasz, Trazymach)¹²,

⁸ Słownik Języka Polskiego [online], Wydawnictwo Naukowe PWN, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czlowiek;3889799.html> [dostęp: 12 listopada 2018].

⁹ M. Szczepanik, I.J. Jóźwiak, „Metody wykrywania człowieczeństwa w systemach biometrycznych”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2014, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 68, Nr kol. 1905, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z68/SzczepanikM_iinni_po_recenzjach.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁰ A. Sienkiewicz-Sydatk, „Aleksandryjska gmina żydowska w okresie ptolomejskim”, [w:] Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, s. 118, http://www.argumentahistorica.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/Argumenta-04-2017_09-Aleksandra-Sienkiewicz-Sydatk.pdf [dostęp: 12 listopada 2018], *cit. per:* Przeciw Apionowi (Πρὸς Ἀπίωνα) Józefa Flawiusza, *cit. per:* S.M. Burstein, „Kleopatra i jej rządy”, Wydawnictwo Bellona, 2008, s. 106-107.

¹¹ R. Rumianek, „Interpretacja edyktu Cyrusa”, [w:] Warszawskie Studia Teologiczne XIX/2006, Warszawa 2006, s. 153-160, <https://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/19/Rumianek.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].

¹² J. Gajda-Krynicka „Sofiści”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, <http://www.ptta.pl/pef/pdf/s/sofisci.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].

stoików (jak Seneka, Ciceron) oraz Arystotelesa. W późniejszych epokach na przestrzeni dziejów również zaprezentowano akty (jak Magna Charta Libertatum z 1215 r.¹³, Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 r.¹⁴, Deklaracja praw Wirginii z 1776 r., w której po raz pierwszy użyto sformułowania „prawa człowieka”¹⁵, czy Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 r.¹⁶), które w sposób rewolucyjny zmieniały podejście do ochrony człowieka wraz z jego prawami. Podejście do praw człowieka bezustannie ewoluuje, czego mogą być przykładem obowiązujące na świecie regulacje pochodzące z XX wieku.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ogłoszona i uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r.¹⁷, zakłada w swoich początkowych artykułach równość (także wobec prawa), wolność i bezpieczeństwo każdej osoby. Oznacza to, że każdy człowiek – bez względu na uwarunkowania kulturowe - jest chroniony prawnie jako całość, łącznie z zespołem jego indywidualnych cech. Artykuł 1. omawianego aktu wprost mówi o równości każdej istoty ludzkiej pod względem jej godności i praw, artykuł 3. stanowi o niezbywalnym prawie człowieka do wolności i bezpieczeństwa swojej osoby, z kolei artykuł 6. nadaje prawo do uznawania osobowości prawnej na całym świecie każdemu człowiekowi, natomiast artykuł 12. wprowadza prawo do ochrony sfery prywatnej człowieka: życia prywatnego, rodzinnego, domowego oraz korespondencji.

Można też mówić o nieco szerszym podejściu do respektowania prawa do prywatności przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, prezentowanych w Rezolucji 34/169 z 1979 r. („Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego”, mówiący o zaleceniach dla funkcjonariuszy porządku publicznego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania ich służby oraz na potrzeby wymiaru sprawiedliwości)¹⁸ oraz

¹³ Inaczej: „Wielka Karta Swobód”,

<https://pl-static.z-dn.net/files/d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁴ „Akt Konfederacji Warszawskiej”, https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_konfederacji_warszawskiej [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁵ T. Jurczyk „Geneza Rozwoju Praw Człowieka”, [w:] Zeszyt Homines Hominibus nr 1(5) 2009, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, <https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Prawa%20cz%C5%82owieka%20historia.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁶ Polski Komitet ds. UNESCO, „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁷ „Historia Praw Człowieka”, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, <http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/historia-praw-czlowieka/3128> [dostęp: 12 listopada 2018].

¹⁸ „Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego” (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 34/169 z 1979 r.), <https://stat.uodo.gov.pl/pl/147/715> [dostęp: 12 listopada 2018].

rezolucji 45/95 z 14 grudnia 1990 r. (dotycząca elektronicznych banków danych zawierających dane osobowe)¹⁹. Zagadnienia poruszane w powyższych aktach normatywnych są de facto rozszerzeniem i uzupełnieniem do omawianego już wcześniej Artykułu 12. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez tę samą agendę ONZ. Niniejsze dokumenty mówią wprost o kilku podstawowych zasadach dotyczących przetwarzania danych: legalności i słuszności, poprawności, celowości, dostępu osoby zainteresowanej do swoich danych, niedyskryminacji, bezpieczeństwa oraz zasadzie kontroli danych osobowych.

Mimo że można dojść do wniosku, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych dość ogólnie i w wąskim zakresie podeszła do zagadnienia ochrony danych osobowych, to powyższe cztery przepisy Deklaracji wraz z rezolucjami uzupełniającymi stanowią wyjście do aktów prawnych opublikowanych w późniejszym czasie, poruszających ten właśnie aspekt i mających zastosowanie w obecnym stanie rzeczywistości. Takimi aktami prawnymi mogą być: obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.²⁰, Ustawa o ochronie danych osobowych²¹ i inne przepisy wykonawcze, wydane na podstawie niniejszej Ustawy (jak Rozporządzenia Ministra właściwego ds. Administracji czy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), lecz również Europejska Konwencja Praw Człowieka²² (w kontekście europejskim). Konwencja, wbrew pozorom, nie jest wyłącznie jedną z wielu umów międzynarodowych, lecz przede wszystkim indeksem fundamentalnych praw człowieka, który bezustannie jest poszerzany i rozwijany przez protokoły dodatkowe do Konwencji.

Należy w tym miejscu również nadmienić, że dane osobowe są w Unii Europejskiej traktowane jako prawa podstawowe człowieka, stanowiące integralną część ludzkiej godności²³. Najważniejszymi dokumentami, mówiącymi o prawach człowieka, na szczeblu

¹⁹ Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 26 czerwca 1985 r., https://giodo.gov.pl/536/id_art/710/j/pl [dostęp: 12 listopada 2018].

²⁰ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483), Tekst ujednolicony.

²¹ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

²² Pełna nazwa: „Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, uchwalona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14 z Protokołami nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16”, Europejski Trybunał Praw Człowieka, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].

²³ P. Sobczyk, „Ochrona danych osobowych, jako element prawa do prywatności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 9.1/2009, Warszawa 2009, s. 299-318, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_zp_2009_9_1_14/c/1817-1633.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].

Europejskim są: wspomniana już Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej²⁴ na czele z artykułem 8., w którym stwierdza się wprost, że “każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą” oraz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej²⁵, którego artykuł 16. wprost mówi o ochronie danych osobowych w sposób tożsamy z nadmienionym artykułem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Do rozszerzeń niniejszych punktów Karty oraz Traktatu mogą się zaliczać *Konwencja 108 Rady Europy z dn. 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych*²⁶ (podpisana przez Polskę 21 kwietnia 1999 r., a ratyfikowana 24 maja 2002 r.) czy *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych*²⁷. Notabene, w rocznicę uchwalenia niniejszej Konwencji, to jest 28 stycznia, rokrocznie obchodzi się w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych²⁸. Dyrektywa 95/46/WE została w ostatnim czasie uchylona, lecz w jej miejsce powstał nowy unijny akt normatywny, uwzględniający potrzeby współczesnego, bezustannie zmieniającego się świata, czyli *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*²⁹, tzw. RODO.

1.2. Istota RODO i jego związek z innymi regulacjami prawnymi

Model ochrony danych obowiązujący obecnie na terenie Unii Europejskiej, który jest definiowany przez RODO, to kluczowe i wspólne dla wszystkich państw członkowskich normy przetwarzania danych osobowych wraz z obowiązkami administratorów danych

²⁴ Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela 2010.

²⁵ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (C 326), *Idem*, Bruksela 2012.

²⁶ Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 (Dz.U. 2003 nr 3 poz. 25).

²⁷ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (L 281), Bruksela 1995.

²⁸ „Ustanowienie Dnia Ochrony Danych Rady Europy”, Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, <https://www.giodo.gov.pl/pl/410/2525> [dostęp: 12 listopada 2018].

²⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 119), Bruksela 2016.

i uprawnieniami podmiotów zarządzającymi danymi. To w szczególności przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w ramach obowiązującego prawa, na przykład na podstawie wyrażonej jasno i świadomie zgody podmiotu lub działając w zakresie obowiązków określonego w konkretnym przepisie.

Należy w tym miejscu nadmienić, że RODO traktuje każdego człowieka jako indywidualną jednostkę, posiadającą zespół indywidualnych cech³⁰. Artykuł 4. punkt 1. RODO określa dane osobowe jako: *„wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”*.

Obowiązujące od 1995 roku reguły dotyczące danych osobowych, ich ochrony oraz przetwarzania z Dyrektywy 95/46/WE, nie zostały zastąpione przez RODO, a jedynie zaktualizowane, skondensowane i zintensyfikowane. Aktualny model jest podstawowym punktem wyjścia w aspekcie prawa ochrony danych osobowych obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.

Jednolite stosowanie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych przez wszystkie państwa członkowskie wyklucza rozbieżności między zakresami ochrony danych na terenie Unii Europejskiej i zakłada osiągnięcie wskazanych w niej rezultatów w myśl artykułu 288. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. RODO jednak, w przeciwieństwie do dyrektywy 95/46/WE, nie określa jednak wyłącznie minimalnego wymaganego zakresu dostosowania regulacji, tylko nakłada obowiązek na wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej kompleksowego i homogenicznego wdrożenia Rozporządzenia³¹. Taki zabieg mógł doprowadzić wszakże do pewnych różnicowań między regulacjami stosowanymi w poszczególnych krajach, jednak wyłącznie w wąskich i specyficznych obszarach. Przykładami dziedzin, w których różnice są dopuszczalne są m.in. przetwarzanie danych w zakresie prawa

³⁰ Patrz wyżej, rozdz. 1.1, s. 3.

³¹ M. Krzysztofek „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 4.

pracy czy wymiarze sprawiedliwości (np. postępowań karnych)³². Omawiana heterogeniczność rozwiązań formalnych w poszczególnych krajach unijnych nie jest niezgodna z prawem, bowiem mieści się w kompetencjach państw członkowskich wynikających z traktatów lub innych unijnych aktów prawa pochodnego o randze równej rozporządzeniu³³.

Ustawodawcy, zdając sobie sprawę ze skomplikowania przepisów, które należy dostosować do Rozporządzenia w każdym unijnym państwie, przewidzieli nieco ponad dwuletnie *vacatio legis* (data wydania RODO nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2016 r., z kolei dzień 25 maja 2018 r. traktuje się jako dzień jego wejścia w życie) - nie tylko dla organów prawodawczych w poszczególnych krajach członkowskich, lecz także dla organizacji³⁴.

Ponadto, RODO w artykule 5. wprowadza również unormowania, które można sprowadzić do następujących zasad nakładanych na administratorów danych oraz na podmioty te dane przetwarzające³⁵:

- zasada legalizmu (zgodności z prawem) – oznacza to, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem,
- zasada rzetelności i przejrzystości – dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie i w sposób klarowny dla osoby, której dane dotyczą,
- zasada celowości (ograniczenia celu) – dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
- zasada adekwatności (minimalizacji danych) – dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
- zasada prawidłowości – dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
- zasada retencji (ograniczenia przechowywania) – dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

³² *Ibidem*, s. 5.

³³ *Ibidem*, s. 4.

³⁴ *Ibidem*, s. 5.

³⁵ D. Lubasz (red. nauk.), „RODO w e-commerce”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 50-66.

- zasada integralności i poufności – dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
- zasada rozliczalności – administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów (zasad) i musi być w stanie (w razie konieczności) wykazać ich przestrzeganie.

Rozporządzenie wdraża również zasady ochrony danych na etapie projektowania (*privacy by design*)³⁶ oraz ochrony danych jako opcji domyślnej (*privacy by default*). Ta pierwsza zakłada implementację rozwiązań gwarantujących ochronę prywatności już we wczesnych fazach projektowania aplikacji, systemów i usług. Z kolei druga zasada jest systemowym podejściem do tworzenia systemów, usług i aplikacji, która implikuje możliwość konfiguracji opcji prywatności przez podmiot danych (czyli osobę, której dane dotyczą), z zastrzeżeniem, że pełna prywatność ich danych jest ustawieniem domyślnym. Biorąc pod uwagę praktyczne doświadczenia, opcje domyślne nałożone przez administratora danych predestynują dalsze ustawienia prywatności większej części użytkowników. *Privacy by default* jest zatem pojęciem rozszerzającym koncepcję *privacy by design*.

W Rozporządzeniu znajdują się także nowe pojęcia, służące przede wszystkim zapewnieniu ochrony prywatności użytkownika, mianowicie są to: pseudonimizacja (zdefiniowana w artykule 4. pkt 5. Rozporządzenia) i anonimizacja (mająca jedynie umocowanie w preambule Rozporządzenia, w motywie 26.). Nie można ich jednak używać zamiennie. Anonimizacja danych ma miejsce wtedy, kiedy dane są pozbawione elementów identyfikujących osobę, przez co niemożliwe staje się ustalenie jej tożsamości³⁷. Pseudonimizacja z kolei oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której one dotyczą, wraz z innymi środkami organizacyjno-technicznymi wymienionymi w artykule 32 ust. 1 RODO dążą do tego, by zminimalizować ilość gromadzonych danych, bez bezpośredniego wpływu użytkownika³⁸. Dane pozostają wtedy zamaskowane bądź zastąpione informacjami niezrozumiałymi dla odbiorcy jak na przykład zastąpienie imienia i nazwiska inicjałami lub

³⁶ Pojęcie *privacy by design* zostało wprowadzone przez Ann Cavoukian, komisarz ds. informacji i ochrony prywatności stanu Ontario w Kanadzie, i miało na celu sformułowanie postulatu uwzględnienia potrzeby ochrony prywatności na etapie projektowania rozwiązań infrastrukturalno-informatycznych [za: *Ibidem*, s. 162].

³⁷ M. Krzysztofek, „Ochrona...”, *op. cit.*, s. 47.

³⁸ M. Gawroński (red. nauk.), „RODO. Przewodnik ze wzorami”, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018, s. 282.

numerem. Dane po pseudonimizacji – w przeciwieństwie do danych po anonimizacji – stają się jednak danymi osobowymi, gdyż pośrednio mogą prowadzić do rozpoznania i charakteryzacji konkretnej osoby (w ograniczonym i sprecyzowanym środowisku)³⁹.

RODO rozszerzyło także pojęcie profilowania wraz z jego ograniczaniem prawa do sprzeciwu wobec niego przez wzgląd na rozwijający się rynek technologii informatycznych. Profilowanie, to według artykułu 4 punkt 4 RODO “dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (...)”. Co prawda, prawo do sprzeciwu wobec profilowania wprowadziła już dyrektywa 95/46/WE w 1995 roku, to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych znacznie je rozszerzyło, uwzględniając między innymi pojęcia wielkich zbiorów danych (tzw. *big data*) czy powszechny udział portali społecznościowych w życiu Europejczyków oraz zagrożenia idące za możliwością nieuprawnionego dostępu do danych tam się znajdujących.

Rozporządzenie nakłada także obowiązek zapewnienia podmiotowi danych, czyli osobie, której dane są przetwarzane, informacji o przetwarzaniu danych, ich poprawianiu oraz możliwości sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Artykuł 17 RODO mówi o prawie podmiotu danych do usunięcia ich danych osobowych, znanym także pod nazwą “prawo do bycia zapomnianym”. Wymagania ujęte w niniejszym artykule będą powodują, że administratorzy, a także podmioty przetwarzające dane będą musieli zmodyfikować metody postępowania z danymi osobowymi, na wniosek podmiotu danych. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek analizy ryzyka towarzyszącego przetwarzaniu danych i obowiązek ich zabezpieczenia m.in. przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją⁴⁰.

Kolejną zmianą, którą wprowadza Rozporządzenie jest obowiązek powołania inspektora ochrony danych (ang. *data protection officer*) przez administratora danych. Obligatoryjność tego rozwiązania wynika wprost z artykułu 37 RODO i dotyczy nie tylko organów i podmiotów publicznych (z wyjątkiem sądów w ramach pełnienia funkcji w wymiarze sprawiedliwości), lecz także administratorów i procesorów przetwarzających dane osobowe na dużą skalę. Niezastosowanie się do tego, jak i innych przepisów

³⁹ M. Krzysztofek, „Ochrona...” *op. cit.*, s. 47.

⁴⁰ D. Lubasz (red. nauk.), „RODO w...”, *op. cit.*, s. 130-132.

Rozporządzenia, przez administratorów danych grozi dotkliwymi grzywnami pieniężnymi. Jak przewiduje artykuł 93 RODO, kara – w zależności od kategorii naruszenia – może wynieść maksymalnie 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego⁴¹.

1.3. Ewolucja zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w aspekcie z informatyzowania świata

Dynamiczny i bezustanny rozwój technologii informatycznych na rynku światowym zmienił w znacznym stopniu podejście do przetwarzania danych osobowych, przynosząc nowe wyzwania, wynikające przede wszystkim z masowości urządzeń z dostępem do Internetu oraz sieci telefonii komórkowej. Taka powszechność rozwiązań sieciowych powoduje, że internauci na większą skalę korzystają z bankowości online, portali społecznościowych czy sklepów internetowych. Użytkownicy korporacyjni również w sposób bardziej komfortowy transferują dane pomiędzy swoimi oddziałami czy kontrahentami, bez uwzględniania bariery lokalizacyjnej.

Nowoczesne technologie, jak właśnie telefonia komórkowa czy Internet, mogą być (i często są) medium do pozyskiwania przez osoby trzecie danych (głównie, lecz nie wyłącznie, w celach komercyjnych), takich jak miejsce i czas pobytu, zatrudnienie, stosunki towarzyskie, lecz także kondycja zdrowotna i zainteresowania użytkowników. Idzie z tym w parze wykształcenie się nowych kategorii danych w postaci między innymi danych geolokalizacyjnych czy profili użytkowników Internetu. Istniejące już nowoczesne narzędzia i usługi jak system rozpoznawania twarzy (ang. *facial recognition system*), hurtownie danych czy Internet rzeczy (ang. *Internet of Things – IoT*) wraz z ich narastającym wpływem na życie ludzkie (zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym), nabierają nowego, praktycznego znaczenia w kontekście ich rozprzestrzeniania i rozpowszechniania. Z omawianym narastającym wpływem postępowych technologii, wiążą się jednak ewentualne zagrożenia w kontekście ochrony prywatności. Zasady, które nakłada RODO na administratorów danych (w szczególności zasady adekwatności i retencji) potencjalnie mogą

⁴¹ M. Krzysztofek, „Ochrona...”, *op. cit.*, s. 11.

stawać się częstszymi przedmiotami naruszeń, proporcjonalnie do wzrostu użycia wyżej wymienionych narzędzi i usług w życiu prywatnym i publicznym.

Powyższe wyzwania zmieniającego i rozwijającego się świata musiały zostać uwzględnione w Rozporządzeniu, gdyż poprzednio obowiązująca Dyrektywa 95/46/WE ich nie przewidywała. Od momentu jej uchwalenia do daty opublikowania RODO minęło 21 lat, a w świetle rozwoju technologii cyfrowych oraz przetwarzania przez nie danych ten okres czasu można nazwać całą epoką, która wymagała renowacji fundamentów.

Legislatorzy pracujący nad napisaniem tekstu RODO uwzględnili, wyrażone w badaniu Eurobarometru opublikowanego 16 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską⁴², potrzeby Europejczyków w zakresie ochrony ich danych osobowych. Ankieta przeprowadzona przez Komisję Europejską wskazuje, że 3 na 4 badanych wyraża chęć z korzystania do prawa do bycia zapomnianym poprzez usunięcie danych ich dotyczących przez Internet i w dowolnym czasie. Ponadto, 9 na 10 ankietowanych uważa, że niezbędne jest zaimplementowanie jednolitych rozwiązań na terenie każdego z unijnych państw członkowskich. Ankieta wykazała również, że niemal $\frac{3}{4}$ respondentów wnosila o wymóg wyraźnej zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w Internecie, a 43% obawiało się przed ich transferem do podmiotów trzecich bez ich zgody. Co więcej, pomimo rosnącego zainteresowania zakupami przez Internet, obywatele Unii Europejskiej nadal czują niepokój przed nieuprawnionym dostępem do ich danych osobowych w sieci. W przyjętym przez Komisję Europejską 26 sierpnia 2010 r. komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europejska agenda cyfrowa"⁴³, w punkcie 2.1.3 zatytułowanym "Budowanie zaufania do środowiska cyfrowego" prawie 30% ankietowanych przyznało, że nie dokonuje zakupów drogą internetową ze względu na ich obawy przed naruszeniem ich prywatności.

Zunifikowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bywa często utrudnione w poszczególnych częściach świata ze względu na różnice historyczne, polityczne,

⁴² "Nowa ankieta o ochronie danych: Europejczycy udostępniają dane online, jednak wciąż mają obawy o swoją prywatność", Komisja Europejska, Bruksela 2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-742_pl.htm [dostęp: 2 stycznia 2019].

⁴³ "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów", KOM(2010)245, *Ibid*, Bruksela 2010, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF> [dostęp: 2 stycznia 2019].

społeczne czy kulturowe. Jednak fakt, że Unia Europejska, wraz z Polską i innymi państwami członkowskimi, ma wspólne cele i dąży do pełnego zjednoczenia, ułatwił wprowadzenie takich aktów normatywnych jak RODO. Przez to Europa, będąca kontynentem spójnym oraz rozwiniętym społecznie i gospodarczo, pomimo niewielkich asymetryczności prezentowanych przez niektóre europejskie państwa, może poszczycić się rozbudowanym i jednolitym w fundamentach systemem prawnym, chroniącym podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do prywatności.

1.4. Obowiązki administratorów danych i prawa podmiotów danych nałożone przez RODO

1.4.1. Obowiązki administratorów danych

Podstawą regulacji RODO jest oparcie kształtowania obowiązków administratora danych na koncepcji bazującej na ryzyku (ang. *risk-based approach*)⁴⁴, która zastąpiła sztywne, nierelatywizowane ramy ochrony, które można było dostrzec w Dyrektywie 95/46/WE. Trzonem tego podejścia jest odpowiednie podejmowanie decyzji przez administratora danych dotyczących przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w oparciu o ocenę związanego z nimi ryzyka, o którym mówi motyw 74 RODO. Wszelkie podejmowane decyzje przez administratora powinny mieć na względzie naturę, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych, z przestrzeganiem zasad adekwatności i proporcjonalności. W celu zapewnienia kompatybilności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem, administrator zobowiązany jest do określenia i zapewnienia odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (przy uwzględnieniu podejmowanych przez niego decyzji), które winny być zaimplementowane przez niego w systemie ochrony danych osobowych.

Drugą składową fundamentu RODO, względem administratorów, jest neutralność technologiczna rozporządzenia. Jej następstwem jest brak wskazania ściśle określonych rozwiązań techniczno-informatycznych, które administrator winien jest wdrożyć celem zgodności, o którym jest mowa w motywie 15 RODO. System ochrony danych osobowych, powstały w oparciu o rozwiązania neutralne technicznie, powinien jednak skutecznie określać

⁴⁴ A. Kaczmarek „Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku? Poradnik RODO. Podejście oparte na ryzyku. Część 1.”, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 2018, <https://uodo.gov.pl/pl/file/706> [dostęp: 2 stycznia 2019].

i przewidywać ryzyko w korelacji z decyzjami podjętymi przez administratora danych i z uwzględnieniem możliwych zagrożeń o różnym prawdopodobieństwie i znaczeniu dla praw i wolności osób fizycznych. Taka ocena ryzyka i skutków dla ochrony danych nosi miano *data protection impact assessment*. Równolegle, w motywie 78 RODO, wymożono *expressis verbis* na administratorze danych wspomniane już wcześniej obowiązki w myśl zasady *privacy by design* oraz *privacy by default*.

RODO wskazuje w sposób jednoznaczny podstawowe obowiązki administratora:

- obowiązek zapewnienia zgodności z rozporządzeniem⁴⁵,
- obowiązek uwzględnienia zasad *privacy by design* oraz *privacy by default*⁴⁶,
- utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzania⁴⁷,
- dokumentowanie każdej czynności przetwarzania⁴⁸,
- obowiązek notyfikacyjny – wymóg niezwłocznego zgłoszenia w określonych w Rozporządzeniu przypadkach organowi nadzorcemu incydentów naruszeń ochrony danych (nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia)⁴⁹, a także obowiązek powiadomienia o naruszeniu również podmiotu danych⁵⁰,
- obowiązek dokonywania oceny skutków w zakresie ochrony danych (*data protection impact assessment*)⁵¹ wraz z obowiązkiem uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym⁵².

W Rozporządzeniu 2016/679 znajdują się również nowe wytyczne dotyczące powoływania inspektora ochrony danych, ze wskazaniem przypadków, kiedy jego powołanie jest obligatoryjne, a kiedy fakultatywne⁵³.

RODO stanowi również w wyraźny sposób, że znaczna część obowiązków administratorów danych obowiązuje również podmioty je przetwarzające, czyli osoby fizyczne

⁴⁵ Art. 24 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO).

⁴⁶ Art. 25 RODO.

⁴⁷ Art. 30 RODO.

⁴⁸ Art. 32 RODO.

⁴⁹ Art. 33 RODO.

⁵⁰ Art. 34 RODO.

⁵¹ Art. 35 RODO.

⁵² Art. 36 RODO.

⁵³ M. Gawroński (red. nauk.), „RODO. Przewodnik...”, *op. cit.*, s. 356-357.

lub prawne, organy publiczne, agencje, a także inne podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora.

1.4.2. Prawa podmiotów danych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wysuwa na pierwszy plan kwestię swobodniejszego i pełniejszego dostępu do informacji na temat podejmowanych przez administratorów działań przez osoby, których dane są przetwarzane. Temat ten został już poruszony w preambule RODO, gdzie uwypuklono fakt, iż skuteczna ochrona danych osobowych na terenie Unii Europejskiej zależy w dużej mierze od tego, w jakim stopniu prawa podmiotów danych zostaną wzmocnione oraz doprecyzowane.

Katalog praw osób, których dane dotyczą ma w Rozporządzeniu 2016/679 kompleksowy charakter. Uprawnienia, wyszczególnione w niniejszym spisie, można podzielić na informacyjne, dostępowe, korekcyjne i zakazowe, spośród których można wyróżnić zarówno te, których realizacja jest uzależniona od zgłoszenia przez osobę uprawnioną, jak i te, dla których takie działanie nie jest konieczne⁵⁴. Bez względu na podział praw osób, których dane dotyczą, wspólny ich mianownik jest zawarty w treści artykułu 12 RODO, ustanawiającego zasadę przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji⁴. Powyższy punkt inicjuje nową dyrektywę nakładaną na administratorów, zgodnie z którą wszelka komunikacja prowadzona z podmiotem danych musi się odbywać w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej oraz łatwo dostępnej formie, napisanej jasnym i prostym językiem.

W dalszej części zostaną przedstawione najważniejsze prawa podmiotów danych.

1.4.2.1. Prawo dostępu do danych

Niniejsze uprawnienie zostało sprecyzowane i określone w artykule 15 RODO. Zgodnie z jego treścią osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od administratora danych osobowych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Ponadto, podmiot danych może zażądać od administratora uzyskania dostępu oraz kopii tych danych, w razie potrzeby. Kopia ta powinna zostać za pierwszym razem udostępniona nieodpłatnie,

⁵⁴ D. Lubasz (red. nauk.), „RODO w...”, *op. cit.*, s. 115.

przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego należność, wynikająca np. z kosztów administracyjnych⁵⁵.

1.4.2.2. Prawo do sprostowania danych

To prawo zostało ukonstytuowane w artykule 16 RODO i mówi o prawie podmiotu danych do poprawiania swoich danych. Osoba może żądać od administratora ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Prawo do sprostowania danych to inaczej prawo osoby, której dane dotyczą do „dopasowania” treści danych do stanu rzeczywistego⁵⁶.

1.4.2.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

To uprawnienie, wynikające z artykułu 17 RODO⁵⁷, dotyczy osoby, której dane są przetwarzane i mówi o prerogatywie podmiotu danych do ich usunięcia – zwane jest również „prawem do bycia zapomnianym”⁵⁸. Osoba może wnieść do administratora o usunięcie niektórych danych na swój temat bądź całego ich zbioru, w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności. Takie żądanie należy przeprowadzić bezzwłocznie. Takimi przesłankami mogą być między innymi:

- brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie),
- brak konieczności dalszego przetwarzania danych w celu, w którym zostały one zgromadzone (de facto wniosek do administratora o zastosowanie się do zasady adekwatności),
- dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
- wniesienie sprzeciwu przez podmiot danych (prawo do sprzeciwu zostało wyjaśnione w rozdziale 1.4.2.6. niniejszej pracy),

⁵⁵ *Ibidem*, s. 126-129.

⁵⁶ M. Oskroba (red.) „RODO 2018. Wprowadzenie do zmian”, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, Poznań 2017, s. 22, <https://piszcz.pl/wp-content/uploads/2018/01/RODO-2018-wprowadzenie-do-zmian.pdf> [dostęp: 2 stycznia 2019].

⁵⁷ Istnienie „prawa do bycia zapomnianym” w Internecie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze przed uchwaleniem RODO. Uznał on, już na podstawie dyrektywy 95/46/WE, że operatorzy wyszukiwarek internetowych muszą uznać „prawo [użytkownika] do żądania usunięcia lub zablokowania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 12 lit. b i art. 14 lit. a oraz na podstawie art. 7 i 8 KPP (wyr. TSUE z 13.5.2014 r., C-131/12, Legalis)”. [za: M. Krzysztofek, „Ochrona...”, *op. cit.*, s. 10].

⁵⁸ M. Gawroński (red. nauk.), „RODO. Przewodnik...”, *op. cit.*, s. 202-203.

- dane osobowe winny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator⁵⁹.

Istnieją również sytuacje, które sprawiają, że podmioty danych nie są uprawnione do skorzystania z prawa do usunięcia ich danych osobowych. Mowa tu o przypadkach, kiedy przetwarzanie jest niezbędne, na przykład:

- w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej),
- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń⁶⁰.

1.4.2.4. *Prawo do ograniczenia przetwarzania danych*

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. O okolicznościach, w jakich osoba, której dane dotyczą, może z tego prawa skorzystać, mówi artykuł 18 RODO:

- kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - wtedy ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione,
- w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych,
- kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą,
- w przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych – wtedy ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny⁶¹.

⁵⁹ *Ibidem*, s. 204.

⁶⁰ *Ibidem*, s. 207-208.

⁶¹ *Ibidem*, s. 220-221.

1.4.2.5. Prawo do przenoszenia danych

Artykuł 20 RODO wprowadza kolejne prawo podmiotów danych - prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli takie żądanie zostanie wystosowane, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w czytelnej dla podmiotu postaci. Osoba, której dane dotyczą miałaby później możliwość bezproblemowo przekazać te informacje innemu administratorowi.

1.4.2.6. Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Na podstawie treści artykułu 21 RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo wnieść sprzeciw wobec tego, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – między innymi profilowania, mogącego powodować skutek prawny dla podmiotu danych⁶². Administrator w takim przypadku traci prawo do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne istotne przesłanki do takiego przetwarzania.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wykonanie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wypełnienia warunków umowy – w takim przypadku osoba, której dane dotyczą, nie może się nie zgodzić wobec przetwarzania w ten sposób danych.

1.4.2.7. Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane

RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą zostać ograniczane w szczególnych przypadkach, takich jak:

- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego,
- zapobieganie przestępczości,
- konieczność zapewnienia niezależności sądów,
- kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej⁶³.

⁶² D. Lubasz (red.), „RODO w...”, *op. cit.*, s. 35.

⁶³ *Ibidem*, s. 142-144

Wszystkie akty prawne, które w jakikolwiek sposób ograniczają prawa podmiotów danych, powinny w sposób jasny, konkretny i wyczerpujący informować o tym, dlaczego nałożone zostało dane ograniczenie.

Prawo do ochrony danych osobowych jest gwarantowane przez najwyższej rangi akty normatywne prawa krajowego i międzynarodowego. Globalna rewolucja technologiczna, dotycząca gromadzenia i przesyłania informacji oraz nowych sposobów komunikacji międzyludzkiej obejmuje swym zasięgiem także branżę e-commerce, obejmującą w Polsce dokonywanie około 77,5 miliona transakcji rocznie. Ta narastająca tendencja gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Internecie, a także wzmożone ryzyko naruszenia niezbywalnych praw każdego człowieka, stały się podstawą do wdrożenia RODO – europejskiego zespołu norm przetwarzania danych osobowych wraz z odnoszącymi się do nich obowiązkami administratorów, uprawnieniami podmiotów zarządzających oraz ograniczeniami praw osób, których dane są przetwarzane. Kieruje się ona zasadami: legalizmu, rzetelności, celowości, a także adekwatności, retencji, integralności i poufności oraz rozliczalności.

RODO wdraża również zasady ochrony danych na etapie ich projektowania oraz ochrony danych, jako opcji domyślnej. Rozporządzenie odniosło się również do (oraz rozszerzyło/sprecyzowało definicje) pojęć pseudonimizacji, anonimizacji i profilowania wraz z jego ograniczaniem oraz prawem do sprzeciwu wobec niego. Nakłada ponadto obowiązek zapewnienia podmiotowi danych informacji o przetwarzaniu jego danych, możliwości ich poprawiania i wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wprowadza także obowiązek analizy ryzyka towarzyszącego przetwarzaniu danych, łącznie z ich zabezpieczeniem, a także obowiązek powołania inspektora ochrony danych. Przytoczone wcześniej kwestie związane są z ewolucją ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w odpowiedzi na konsekwencje, szczególnie te negatywne, związane z z informatyzowaniem świata.

2. Ochrona danych osobowych w branży e-commerce

2.1. E-commerce jako istotna gałąź współczesnej gospodarki elektronicznej

Ewolucja technologii informacyjnych (IT) w latach 90. doprowadziła do przeobrażenia obszaru gospodarki i powstania w jego zakresie branży, wykorzystującej z jednej strony intensywną cyfryzację społeczeństwa, natomiast z drugiej – rosące nasycenie rynku urządzeniami mobilnymi z dostępem do Internetu, która została nazwana e-commerce.

E-commerce to angielska nazwa handlu elektronicznego⁶⁴, którego polski synonim brzmi e-handel i często mylnie jest utożsamiany z e-gospodarką⁶⁵ czy e-biznesem⁶⁶, które są pojęciami szerszymi. Według B. Gregora i M. Stawiszyńskiego hierarchia tych pojęć wygląda w sposób następujący: „e-gospodarka > e-biznes > *e-commerce*”⁶⁷.

Chociaż termin *e-commerce* pojawił się już w 1997 roku, to obecnie nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta definicja handlu elektronicznego⁶⁸. Termin *e-commerce* zdefiniowany przez J. Wielkiego wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłącznym zastosowaniem sieci komputerowych dla dokonywania zakupu i sprzedaży informacji, towarów i usług⁶⁹. Inna definicja handlu elektronicznego, wyeksplikowana przez Ph. Kotlera, wskazuje, że pod terminem *e-commerce* kryją się procesy kupna/sprzedaży, które są wspierane przez urządzenia elektroniczne⁷⁰.

⁶⁴ Ang. *electronic commerce*.

⁶⁵ „Gospodarka elektroniczna rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych. (...)” [za: A. Wawarczyk, „E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 7.]

⁶⁶ „E-biznes jest rodzajem biznesu, który jest prowadzony przy udziale rozwiązań teleinformatycznych, w tym przede wszystkim aplikacji internetowych, a także automatycznego dostarczania lub wymiany informacji oraz danych biznesowych” [za: K. Bartczak, „Bariery rozwojowe handlu elektronicznego”, Exante, Wrocław 2016, s. 11, *cit. per.*: S. Pangsy-Kania, „Rola innowacji w sektorze usług”, [w:] „E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady”, red. M. Olszański, K. Piech, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 39.]

⁶⁷ B. Gregor, M. Stawiszyński, „E-commerce”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002, s. 77.

⁶⁸ M. Brzozowska-Woś, „Kierunki rozwoju handlu elektronicznego”, [w:] „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014, s. 5-15.

⁶⁹ Wielki, J. „Elektroniczny marketing poprzez Internet”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 57.

⁷⁰ Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, „Marketing. Podręcznik europejski”, PWE, Warszawa 2002, s. 1055.

Należy dodać, iż przez te sieci zamawiane są towary i usługi, natomiast płatność i ostateczna dostawa zamówionego towaru lub usługi może być dokonana zarówno drogą elektroniczną (np. przelewy ekspresowe, wysyłka kodu dostępowego/aktywacyjnego do przedmiotu wirtualnego) lub poza nią (np. dostawa przedmiotu fizycznego przesyłką kurierską z płatnością za pobraniem).

Typologia handlu elektronicznego, zarówno ze względu na jego podmioty, jak i przedmioty wymiany obejmuje transakcje dokonywane w dowolnej konfiguracji pomiędzy przedsiębiorstwami, osobami indywidualnymi, instytucjami rządowymi lub innymi organizacjami prywatnymi i publicznymi. Zamówienia złożone przez telefon, telefaks lub drogą e-mailową nie stanowią natomiast przedmiotu e-handlu⁷¹.

Na ukształtowanie się prowadzenia działalności gospodarczej w podanej wyżej formie miało wpływ między innymi potraktowanie informacji, jako dobra ekonomicznego o coraz większej użyteczności (w tym wprowadzenie produkcji dopasowanej do potrzeb klientów), mogącego być, w związku z jego cyfryzacją, coraz szybciej przetwarzanego i przekazywanego.

2.1.1. Historia i ewolucja branży e-commerce

Trudno jest określić dokładną datę powstania e-commerce. Za początek tej gałęzi e-biznesu przyjmuje się przełom roku 1994 i 1995. W październiku 1994 w Stanach Zjednoczonych pojawiły się bowiem pierwsze reklamy komercyjnych firm (takich jak AT&T, Sprint czy Volvo) w Hotwired, czyli pierwszym na świecie magazynie internetowym. Z kolei na początku roku 1995 na stronach internetowych popularnych w latach 90. wyszukiwarek Netscape oraz Infoseek sprzedano pierwsze przestrzenie pod komercyjne banery reklamowe⁷². Na przestrzeni ponad 20 lat funkcjonowania globalnego rynku e-commerce można wyróżnić 3 główne okresy rozwoju branży, które są poprzedzane przełomowymi momentami. Za te okresy można uznać: fazę wczesnego rozwoju (1995-2000), fazę wzmocnienia (2001-2006) oraz fazę redefinicji branży z uwzględnieniem rozwoju technologii

⁷¹ "Sprawozdanie SSI-01 o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, <https://stat.gov.pl/metainformacje/sloownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html> [dostęp: 11 lutego 2019],

⁷² K.C. Laudon, C.G. Traver, "E-commerce 2017. Business, technology, society", wyd. 13, Pearson, Boston 2018, s. 70.

mobilnych, społecznościowych oraz wzmocnienia znaczenia rynku lokalnego (faza technologicznej rewolucji; 2007-obecnie)⁷³.

2.1.1.1. Faza wczesnego rozwoju (1995-2000)

W tej najwcześniejszej fazie rozwoju handlu elektronicznego powstały najpopularniejsze (i wciąż obecne na rynku) pomysły na rozwój tej branży, które zakładają szybkość, dostępność, wygodę i przystępność rozwiązań informatycznych w tej sferze dla każdego użytkownika Internetu. Stało się to możliwe dzięki pełnemu wykorzystaniu rozwijających się technologii internetowych, które były bezustannie rozwijane od lat 60. XX wieku, czyli okresu, kiedy powstała idea połączenia komputerów między sobą poprzez sieć⁷⁴.

Użytkownicy Internetu, zauważając potencjał i wygodę dokonywania zakupów drogą elektroniczną, docenili ideę przyświecającą Globalnej Sieci, która zakładała samzarządzanie tym środowiskiem i wolność infrastruktury⁷⁵ poprzez m.in. brak zewnętrznej ingerencji (lub jej ograniczenie do minimum) ze strony władz państwowych czy lobby przedsiębiorców prywatnych. Internet w latach 90., włączając w to rynek e-commerce, jako źródło równego dostępu informacji o oferowanych przez dostawców produktach, mógł być dla ekonomistów niemal idealnym przykładem wolnego rynku opierającego się na zasadach konkurencji⁷⁶.

Pomimo tak wielu niewątpliwych założeniowych zalet rynku e-commerce, w roku 2000 nastąpił jeden z wielkich globalnych kryzysów gospodarczych, który wywarł również wpływ na rozwój handlu elektronicznego. Poprzez bessę giełdową, wiele firm działających w Internecie upadło, co nosi miano „krachu «kropka-com»”⁷⁷. Ponadto, niektórzy przedsiębiorcy, stosując wiele nieetycznych praktyk rynkowych (np. znaczące podniesienie kosztów utrzymania pośredników i zbędne wydłużenie łańcucha dostaw) spowodowali, że rynek e-commerce stał się nie tylko niepotrzebnie skomplikowany, ale także drogi i mało opłacalny. Wysokie koszty utrzymania silników wyszukiwania co prawda były rekompensowane przez stosowanie

⁷³ *Ibidem*, s. 70.

⁷⁴ J. Hofmoki „Internet jako nowe dobro wspólne”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 66.

⁷⁵ K.C. Laudon, C.G. Traver, „E-commerce 2017...”, *op. cit.*, s. 71.

⁷⁶ *Ibidem*, s. 71.

⁷⁷ Tzw. „dot-com crash” [za: *Ibidem*, s. 70].

spersonalizowanych reklam dla użytkownika końcowego⁷⁸, lecz wyżej wymienione powody spowodowały niepokojące zahamowanie rozwoju branży.

2.1.1.2. Faza wzmocnienia (2001-2006)

Po krachu giełdowym w 2000 roku przedsiębiorcy, chcąc kontynuować sprzedaż swoich produktów w Internecie, musieli podjąć zdecydowane kroki i zmienić podejście do kreowania wizerunku w sieci. Przez to zaczęto zwracać uwagę na podejście czysto biznesowe, a nie uwarunkowania technologiczne; postawiono na umacnianie ówczesznie funkcjonujących marek, a nie tworzenie nowych⁷⁹.

W tym stadium rozwoju rynku handlu elektronicznego rozpoczęto również oferować użytkownikom Internetu nie tylko produkty fizyczne, ale także usługi, na przykład podróźnicze czy finansowe. Położono także nacisk na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania, bardziej kompleksową obsługę klienta oraz atrakcyjny marketing audiowizualny, zawierający od wtedy także kampanie reklamowe za pośrednictwem e-maili czy wyszukiwarek internetowych. Podczas fazy wzmocnienia, rynek e-commerce rósł rokrocznie o ponad 10%⁸⁰.

2.1.1.3. Faza technologicznej rewolucji (2007-obecnie)

W roku 2007, kiedy Steve Jobs na scenie w San Francisco zaprezentował światu pierwszą generację iPhone'a, świat technologii wkroczył w erę Web 2.0⁸¹, czyli epokę, w której największą rolę zaczęły odgrywać treści zamieszczane przez użytkowników sieci i to, w jaki sposób korzystają oni z tych zasobów⁸². Kluczową rolę odgrywają tu media społecznościowe oraz gwałtowny rozwój technologii mobilnych.

Internet uległ ewolucji, a tym samym rynek e-commerce musiał na nowo zdefiniować swoje cele, aby bezustannie móc docierać do jak najszerszej rzeszy klientów. Marketing w erze Internetu 2.0 odbywał się w głównej mierze za pomocą mediów społecznościowych (także przy użyciu najnowszych trendów marketingowych, jak na przykład „marketingu wirusowego”⁸³). Z biegiem lat, zaczęto również wykorzystywać zaawansowane narzędzia

⁷⁸ *Ibidem*, s. 72.

⁷⁹ *Ibidem*, s. 73-74.

⁸⁰ *Ibidem*, s. 74.

⁸¹ Inaczej: Internet 2.0.

⁸² J. Walkowska, „Jeśli nie Web 2.0, to co?”, [w:] Biuletyn EBIB [online], nr 2 (129), 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf [dostęp: 9 czerwca 2019].

⁸³ Ang. „viral marketing”, „Istotą tej formy komunikacji [marketingu wirusowego] jest zainicjowanie sytuacji, w której odbiorcy przekazu (potencjalni klienci) sami będą przysyłać informacje na temat danego produktu czy

analityczne i repozytoria danych, aby dostarczać użytkownikom możliwie spersonalizowane i zachęcające do interakcji treści, w tym reklamy. Mowa tu o użytkownikach nie tylko wyszukiwarki Google, ale także Facebooka, Instagrama, Twittera czy Pinteresta.

E-commerce bezustannie ewoluuje, podobnie zresztą jak Internet, czy cały świat, czego dowodem mogą być nowo powstające podgałęzie e-gospodarki, polegające na dostarczaniu treści i ofert „na żądanie”⁸⁴. Przykładem mogą być aplikacje takie jak Uber czy Airbnb, które opierają się na „gospodarce współdzielenia” (ang. „sharing economy”)⁸⁵, która jest ideą wpisującą się w nurt uwspółcześnionej gospodarki elektronicznej i która bezpośrednio przenika do e-handlu⁸⁶.

Nowe technologie, nakierowane bezpośrednio na użytkownika końcowego, wynikają z potrzeb internautów oraz ciągle niezagospodarowanych nisz. Takie sygnały ze strony odbiorców (konsumentów treści) mogą być wyzwaniem, którym bezustannie branża e-commerce musi dotrzymać kroku, a nawet nierzadko wybiegać w przyszłość, aby nie dać się zaskoczyć ewoluującym trendom.

2.1.2. Rodzaje e-commerce

Handel elektroniczny może być opisywany na wiele różnych sposobów, jednak najprostszym jest rozróżnienie według relacji rynkowych, czyli kto sprzedaje i dla kogo⁸⁷.

Najpowszechniejszym i najbardziej znanym rodzajem relacji jest B2C (ang. *business-to-consumer*), gdzie przedsiębiorca oferuje swoje produkty (lub usługi) klientom indywidualnym drogą internetową. W relacji B2C istnieje wiele modeli biznesowych, takich jak model

usługi. Marketing wirusowy bazuje na wartości, jaką jest polecenie przez znaną osobę, co budzi zaufanie. Reklamy wirusowe są nieformalnym sposobem komunikacji marketingowej” [za: M. Brzezińska-Waleszczyk, „Viral marketing i specyfika reklamy wirusowej jako formy komunikacji w social media”, [w:] Kultura–Media–Teologia, nr 27/2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 43, *cit. per*: M. Koszembar-Wiklik, „Advertainment i marketing wirusowy – nowe formy komunikacji z odbiorcą”, [w:] M. Niezgodna, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), „Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie”, Kraków 2010, s. 320].

⁸⁴ Ang. „on-demand”.

⁸⁵ „[Gospodarka współdzielenia to] systemy, które ułatwiają dzielenie się nie w pełni wykorzystanymi zasobami lub usługami – odpłatnie lub bezpłatnie – bezpośrednio między podmiotami indywidualnymi lub organizacjami” [za: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red. nauk.), „Sharing economy (gospodarka współdzielenia)”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 30].

⁸⁶ K.C. Laudon, C.G. Traver, „E-commerce 2017...”, *op. cit.*, s. 74.

⁸⁷ *Ibidem*, s. 63-64.

pośrednika (brokera), model dostawcy treści i usług, ale także przede wszystkim model klasycznego (detalicznego) sklepu internetowego⁸⁸, który jest obiektem badawczym tej pracy.

Poza relacją B2C, istnieje również większy pod względem całkowitego obrotu w transakcjach (choć mniej powszechny) rodzaj e-handlu, czyli B2B (ang. *business-to-business*), gdzie przedsiębiorcy wystawiają na sprzedaż swoje produkty i usługi innym przedsiębiorcom za pośrednictwem Internetu. Rynek B2B e-commerce bezustannie nabiera na wartości z powodu dynamicznego wzrostu liczby i wartości transakcji handlowych między przedsiębiorcami. Typowymi dla relacji B2B modelami biznesowymi są rynki dla przedsiębiorców zrzeszające m.in. e-dystrybutorów, giełdy, konsorcja z sektora przemysłu i usług, a także niektóre wewnętrzne sieci przemysłowe⁸⁹.

Trzecią główną relacją biznesową jest C2C (ang. *consumer-to-consumer*), gdzie zarówno sprzedawcą, jak i kupującym jest sam klient indywidualny. Oznacza to, że osoby fizyczne sprzedają produkty lub oferują usługi sobie nawzajem za pośrednictwem specjalnych platform sprzedażowych (takich jak Allegro, eBay czy Etsy), ale także wspomnianych wcześniej platform z usługami „na życzenie” (jak np. Uber czy Airbnb). Klient w pełni ponosi odpowiedzialność za wystawienie produktów na sprzedaż lub aukcję, lecz to w gestii dostawcy platform, na których muszą polegać klienci, leży prawidłowe ich katalogowanie, rozwijanie systemu wyszukiwania i usług prawidłowego rozliczenia transakcji⁹⁰.

Z wyróżnionych powyżej typów branży e-commerce można również wyodrębnić podgałęzie w postaci e-handlu mobilnego (ang. *mobile e-commerce, m-commerce*), e-handlu w mediach społecznościowych (ang. *social e-commerce*) i e-handlu lokalnego (ang. *local e-commerce*)⁹¹.

2.1.3. Korzyści i zagrożenia płynące z handlu elektronicznego

Korzyści funkcjonowania branży e-commerce, stanowiące jednocześnie o jej przewadze konkurencyjnej, zostały zawarte w raporcie Europejskiej Rady Komunikacji

⁸⁸ *Ibidem*, s. 64-65.

⁸⁹ *Ibidem*, s. 65-66.

⁹⁰ *Ibidem*, s. 66.

⁹¹ *Ibidem*, s. 67-69.

(ang. European Communication Council, ECC), omawiającym tzw. ekonomię Internetu^{92,93}, który wskazuje na:

- poszerzenie tradycyjnego sektora rynków o obszary wymiany wirtualnej,
- zmniejszenie znaczenia bariery lokalizacyjnej, powodującej globalizację rynku,
- zwiększenie potencjału i możliwości innowacji w tym zakresie⁹⁴,
- zmianę struktury dochodów i kosztów firm działających w Internecie (poważne obniżenie się ich kosztów transakcyjnych, a także zwiększenie szybkości przekazu i dostępności informacji).

Z przedstawionych cech tego rodzaju działalności gospodarczej wynika, że jej prowadzenie, oprócz szans, zawiera w sobie także kwestie, mogące stanowić dla jednej ze stron zagrożenia:

- potrzeba rozwiązań w rodzaju e-commerce powstaje bowiem po stronie przedsiębiorcy, a nie klienta transakcyjnego,
- projektowanie rozwiązania biznesowego dokonuje się po aktywnej stronie transakcji, która dla równowagi powinna uwzględnić nie tylko ochronę swoich interesów, ale także potencjalnych klientów, do której jest ono skierowane,
- relacja pomiędzy stronami transakcji handlowych, w tym komunikacja między komputerami połączonymi siecią internetową, odbywa się w przestrzeni wirtualnej, tzw. cyberprzestrzeni⁹⁵.

W związku z powyższym potencjalny klient w transakcjach handlowych (w tym konsument^{96,97}) jest narażony bardziej niż oferujący swój produkt przedsiębiorca na różnego

⁹² W. Szpringer, „Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu”, Difin, Warszawa 2005, s. 17.

⁹³ Organem mającym kompetencje odpowiednie do ECC jest obecnie Komitet Komunikacji Elektronicznej (ang. Electronic Communications Committee), działający pod egidą Europejskiej Konferencji Administracji Poczтовой i Telekomunikacyjnej (ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT); Na podstawie strony internetowej CEPT: <https://www.cept.org/ecc> [dostęp: 12 lutego 2019].

⁹⁴ W. Szpringer, „Prowadzenie...”, *op. cit.*, s. 16.

⁹⁵ Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915> [dostęp: 12 lutego 2019].

⁹⁶ Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 1025).

⁹⁷ W dalszej części pracy termin konsument i klient są stosowane zamiennie.

rodzaju zagrożenia. Dotyczy to w największym stopniu transakcji finansowych, które są najbardziej wrażliwe na asymetrię informacji⁹⁸.

2.1.4. E-commerce z pozycji przedsiębiorcy i konsumenta

Praktyka pokazuje, że oferta tego rodzaju usług uwypukla przede wszystkim korzyści wynikające z ich korzystania, a nie wszelkie informacje, odpowiednie do właściwej ich oceny przez potencjalnego klienta. Z drugiej strony należy jednak podkreślić, że dla klienta, w tym samym obszarze, Internet stwarza ułatwienia np. w porównywaniu cen i warunków transakcji.

W związku z powyższym, ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy obydwoma celami przyświecającymi prawu konsumenckiemu, tzn. adekwatną informacją i jej przejrzystością oraz ochroną przed sytuacjami presji i zaskoczenia. Na tym powinna opierać się „filozofia równowagi”, według której nie tylko przedsiębiorca, lecz i jego klient wymaga takiego samego zakresu ochrony, bowiem obecnie sytuacja tego ostatniego jest pod wieloma względami słabsza⁹⁹. Dotyczy to przede wszystkim samej idei e-commerce, która różni się od tradycyjnej formy dokonywania transakcji handlowych i z założenia uniemożliwia dokonanie oceny produktu na podstawie tych samych cech uzyskanych w przestrzeni rzeczywistej (np. różnice w barwie kolorystycznej, teksturze, możliwości przymiarki itp.).

Nie oznacza to jednak dyskwalifikacji działalności prowadzonej w takiej formie, bowiem te niedogodności mogą być zniwelowane przez samego przedsiębiorcę (np. poprzez bardziej szczegółowy opis produktu lub usługi). Ponadto sam klient, dysponując siłą nabywczą, może wpływać na rzeczywistość ekonomiczną poprzez swój wolny wybór dostawcy towaru lub usługi, spośród dostępnych opcji oferowanych przez sprzedawcę, niezależnie od formy prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub drobnej działalności (niskodochodowej)^{100,101}.

Niezależnie od polaryzacji pozycji przedsiębiorcy w przedstawieniu towaru lub usługi, a jego potencjalnego klienta, istnieje również potrzeba zrównoważenia ochrony tych dwóch

⁹⁸ W. Szpringer, „Prowadzenie...”, *op. cit.*, s. 13.

⁹⁹ *Ibidem*, s. 13.

¹⁰⁰ Art. 5. Ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. 2018, poz. 646) mówi, że „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (...)”.

¹⁰¹ Na podstawie rządowego Serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców, dostępnego w Internecie: <http://biznes.gov.pl> [dostęp: 13 lutego 2019].

stron umowy transakcyjnej w odniesieniu do ich prywatności. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, które mogą być stroną zarówno po stronie klienta, jak i sprzedawcy. Wynika to z faktu, że postęp technologiczny i rosnące zainteresowanie ze strony firm na dane osobowe sprawiają, że maleje zdolność jednostki do kontroli własnych danych¹⁰².

Należy pamiętać, że konsumpcja jest jedną z form naszej codziennej aktywności jako jednostek (obywateli) i może wiele mówić każdemu odbiorcy tych danych o tym, jacy jesteśmy. Tożsamość konsumenta jest bowiem częścią tożsamości jednostki. Zbieranie danych o przeprowadzonych przez klienta transakcjach, po ich odpowiednim przetworzeniu, daje pogląd o jego zwyczajach i doświadczeniach, a uzyskane w ten sposób „profile zakupów” mogą stać się podstawą do ich wykorzystania (np. w sprzedaży bezpośredniej czy badaniach marketingowych).

Z drugiej jednak strony, istnieje potencjalne ryzyko wykorzystania informacji identyfikujących klienta, a zwłaszcza znacznej ich liczby, do ograniczania jego swobody wyboru poprzez wywieranie na nim rosnącej presji na jego zachowania rynkowe. W odniesieniu do ochrony prywatności izolowanych klientów nie sposób pominąć faktu, że tworzenie baz danych o większej liczbie klientów na potrzeby nie tylko realizacji poszczególnych transakcji, może poszczególnym przedsiębiorcom dać dodatkowe narzędzie, do nieuprzywilejowanego wzmocnienia ich władzy rynkowej, a w skrajnym przypadku – pełną transparentność klienta i jego poszerzoną inwigilację.

Należy więc odpowiedzieć na pytanie, jakie informacje o kliencie (osobie), kiedy i w jakich sytuacjach, a także dlaczego powinny podlegać ochronie. Istotnym jest także potrzeba podlegania tych danych odpowiedniej kontroli (co się z nimi dzieje, jak, w jakim zakresie i do czego są używane, komu przekazywane oraz czy są aktualne i poprawne).

2.2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w sklepach internetowych

Każde przedsiębiorstwo, które sprzedaje artykuły drogą elektroniczną, czyli de facto każdy sklep internetowy, w celu prawidłowego dokonania transakcji, przetwarza dane osobowe, a zatem musi dostosować się do obowiązującego prawa w zakresie danych

¹⁰² W. Szpringer, „Prowadzenie...”, *op. cit.*, s. 159.

osobowych. Na to prawo składają się takie akty, jak unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) czy znowelizowana pod kątem RODO Ustawa o ochronie danych osobowych. Sklep internetowy powinien zadbać o poufność przetwarzanych danych nie tylko od początku swojego funkcjonowania, ale bezpieczeństwo tych danych musi być zapewnione już na etapie powstawania e-sklepu, w myśl omawianej już we wcześniejszych ustępach pracy zasady *privacy by design*, wynikającej wprost z RODO. Administratorzy danych osobowych, którzy działają w imieniu podmiotu z branży e-commerce muszą pamiętać również o tym, że zgodnie z RODO powinni na każdym etapie działalności sklepu internetowego kierować się zasadą minimalizacji danych, wynikającą bezpośrednio z artykułu 5. RODO.

Nie ulega wątpliwości, że każdy podmiot z branży e-commerce, chcąc utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, klasyfikuje dane osobowe ze względu na rodzaj i ilość przetwarzanych danych. W tym celu stosuje się zbiory, czyli zestawy danych o charakterze osobowym posiadające odpowiednią strukturę. Zgodnie z definicją Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO, obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych – UODO) oznacza to, że są uporządkowane w ten sposób, który daje możliwość wyszukania konkretnych danych według określonego kryterium¹⁰³. Zbiory danych osobowych w branży e-commerce stosuje się, by wyodrębnić poszczególne grupy osób (zarówno fizycznych, jak i prawnych), z którymi sklep internetowy utrzymuje stosunki handlowe. Mogą to być klienci, ale także kontrahenci bądź pracownicy sklepu. Należy w tym miejscu nadmienić, że z dniem wejścia RODO w życie, wygasł obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych¹⁰⁴ przez administratorów danych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru¹⁰⁵.

2.2.1. Zbiór danych osobowych klientów

Kartoteka lub baza danych osobowych klientów, to podstawowy i kluczowy dla funkcjonowania e-sklepu zbiór danych osób, które w sklepie internetowym składają zamówienia. Posiada on konkretną i jasno zdefiniowaną strukturę, za pomocą której jest możliwość odszukiwania w nim zawartych informacji, więc wpisuje się on w definicję zbioru

¹⁰³ „Co to jest zbiór danych osobowych”, Generalny Inspektorat Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), https://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2657 [dostęp: 13 lutego 2019].

¹⁰⁴ Ówczynie (tj. przed wejściem RODO w życie): Generalny Inspektorat Danych Osobowych.

¹⁰⁵ „RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych”, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 2018, <https://uodo.gov.pl/pl/138/248> [dostęp 13 lutego 2019]

danych osobowych, określoną przez GIODO. Każdy sklep internetowy może sam definiować swoje zbiory, a także je uzupełniać o nowe dane, gdyż w przypadku sklepów z różnych branż do realizacji zamówienia mogą być potrzebne inne informacje definiujące osobę.

Koniecznymi danymi osobowymi, które muszą być uzupełnione w formularzu zamówienia, aby poprawnie go zrealizować, są:

- imię i nazwisko,
- adres dostawy,
- dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Do poprawnej identyfikacji osoby, która zamawia produkt, potrzebne jest jej imię i nazwisko. Wymaganie numeru PESEL, numeru dowodu osobistego czy daty urodzenia do realizacji zamówienia nie są konieczne, gdyż niniejsze dane nie zostaną na żadnym etapie wykorzystane. Pozyskiwanie czy – co gorsza – wymaganie podania takich danych byłoby zatem niezgodne z omawianą wcześniej zasadą RODO dotyczącą adekwatności/minimalizacji danych.

W najczęstszych przypadkach sklepy internetowe wysyłają produkt fizyczny do rąk odbiorcy, więc wtedy wymagane jest podanie adresu do doręczenia przesyłki z zamówionym produktem. Może być to adres domowy, który zwyczajowo jest podawany przez klienta, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zażyczyć sobie dostawę do miejsca pracy (jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę), gdyż podawany adres – pomimo że identyfikowany z zamawiającym - jest wyłącznie wskazówką dla dostawcy. Jednak w przypadku chęci uzyskania faktury VAT, powinno się podać adres zamieszkania osoby fizycznej (w przypadku działalności gospodarczej – adres siedziby), co wynika wprost z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2008 r.¹⁰⁶ W przypadku chęci podania różnych adresów (dostawy i zamawiającego na fakturze), sklepy internetowe mają możliwość stosowania rozwiązania technicznego na przykład w postaci przycisku o poglądowej nazwie “adres dostawy inny niż zamawiającego”. Wymaganie podania adresu mogącego jednoznacznie być identyfikowanego z osobą zamawiającą nie jest konieczne w przypadku dostawy do punktu odbioru, takiego jak placówka

¹⁰⁶ Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2008 r. nr IPPP1/443-99/08-2/AP.

pocztowa, Paczkomat¹⁰⁷ bądź oddział stacjonarny sklepu internetowego, z którego zamówienie zostało złożone, z możliwością odbioru osobistego. Drugim wyjątkiem może być zamówienie produktu niemającego swej fizycznej postaci (tzw. produktu wirtualnego) – w takim przypadku dostawa odbywa się drogą elektroniczną, więc nie ma potrzeby wymogu uzupełniania pól dotyczących fizycznego adresu zamawiającego - chyba że klient ma życzenie otrzymać fakturę.

Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail czy numeru telefonu podaje się, by umożliwić ewentualny kontakt z klientem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na adres e-mail mogą przychodzić nie tylko wiadomości uaktualniające status zamówienia, lecz również e-faktury¹⁰⁸ czy podsumowania/potwierdzenia zamówienia. Numer telefonu może być między innymi wykorzystywany przez kuriera przywożącego towar w przypadku ewentualnych pytań związanych z dostawą. Pracownik sklepu internetowego może go również wykorzystać, gdy potrzebuje on doprecyzować poszczególne kwestie dotyczące właściwej realizacji zamówienia.

Przy wystawianiu faktury VAT dla przedsiębiorstwa, administrator danych osobowych e-sklepu może wymóc na zamawiającym podanie właściwego numeru NIP w formularzu zamówienia. W przypadku nieuzupełnienia tego pola w formularzu zamówienia, faktura VAT, gdzie nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może być uznana za nieważną (niekompletną) przez organy skarbowe¹⁰⁹.

2.2.1.1. Przekazywanie danych klientów do podwykonawców

Większość sklepów internetowych korzysta z usług firm zewnętrznych, takich jak na przykład:

- dostawcy hostingu,

¹⁰⁷ Wyraz "Paczkomat" stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679 spółce InPost S.A. oraz powiązanim z nią dwóm spółkom należącym do grupy kapitałowej Integer S.A.

¹⁰⁸ E-faktura to dokument elektroniczny posiadający cechy faktury, stojący na równi z fakturą tradycyjną, papierową [za: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r. nr 133, poz. 1119)].

¹⁰⁹ Art. 106e ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535): "Faktura powinna zawierać (...) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (...)".

- operatora obsługującego płatności elektroniczne (w tym płatności kartowe),
- biura rachunkowego,
- podmioty udzielające kredytu bądź leasingu,
- operatora logistycznego,
- dostawcy systemu ankiet opiniujących,
- firmy zajmującej się marketingiem internetowym.

Artykuł 28. RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek utworzenia dokumentacji uzasadniającej przekazywanie danych konkretnemu podwykonawcy, a także uaktualnienia umów o powierzeniu danych osobowych, które zostały zawarte przed wejściem rozporządzenia w życie. Zarządzający sklepami internetowymi muszą w myśl RODO uszczegółwić warunki umowy o takie informacje, jak: charakter i czas trwania powierzenia oraz rodzaj przekazywanych danych.

Jedną z korzyści, które wprowadza RODO jest możliwość posiadania umów z podwykonawcami o powierzeniu danych w formie elektronicznej, a nie wyłącznie w formie papierowej, jak przed obowiązywaniem rozporządzenia.

2.2.2. Dane osób składających reklamacje i dokonujących zwrotów

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, zawartymi w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku, każdemu klientowi sklepu internetowego (czy szerzej: robiącego zakupy na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa¹¹⁰) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia (tzw. konsumenckie "prawo do namysłu"¹¹¹). Nie jest istotne, czy odstąpienie od umowy następuje wskutek złożenia reklamacji z tytułu rękojmi (w przypadku, gdy towar zakupiony w sklepie posiada wady), czy w przypadku zwyczajnego zwrotu towaru.

W przypadku wyrażenia chęci odstąpienia od umowy, konsument może wypełnić formularz reklamacji/zwrotu, który powinien być dostępny na stronie sklepu internetowego. Nie jest to jednak obowiązkowe działanie klienta; konsument może poinformować

¹¹⁰ Definicję umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa określa Artykuł 2. Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

¹¹¹ Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny jest nazywane "prawem do namysłu" [za: "Prawa Konsumenta", Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, <https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/> [dostęp 15 lutego 2019].

o odstąpieniu umowy także drogą e-mailową bądź telefoniczną, ustną¹¹². Bez względu na formę złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedsiębiorca powinien należycie zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych klienta.

Zbiory danych w wymienionych wyżej przypadkach nie powinny od siebie odbiegać strukturą. Dane, które będą przetwarzane, powinny jednoznacznie być utożsamiane z konkretnym klientem, zatem na strukturę tych zbiorów ponownie powinny się składać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, czy ewentualnie identyfikator klienta w sklepie (tzw. nick), jeżeli sklep taką formę identyfikacji umożliwia.

2.2.3. Zbiór danych osób prenumerujących newsletter

Newsletter, czyli cykliczna wysyłka wiadomości e-mail (za zgodą subskrybenta), w których zawarte są informacje o promocjach bądź nowych produktach, jest często wykorzystywany przez e-sklepy jako narzędzie marketingowe, służące jako zachęta dla swoich stałych oraz nowych klientów. Zestaw danych prenumeratorów newslettera ma skromniejszą strukturę niż zbiór danych klientów, gdyż do wysyłki takich wiadomości potrzebny jest wyłącznie adres e-mail. Czasami, aby bardziej spersonalizować wiadomości e-mail wysyłane w ramach newslettera, pozyskuje się także imię klienta, a rzadziej jego nazwisko.

2.2.4. Zbiór danych pracowników sklepu internetowego

Często sklepy internetowe nie są wyłącznie jednoosobowymi działalnościami, działającymi w domowym zaciszu, lecz potężnymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają swoich pracowników. W takich przypadkach ich dane również należy przetwarzać, w celu wypełnienia obowiązków pracodawcy, wynikających z Kodeksu Pracy. Zbiór danych osobowych pracowników powinien zawierać, podobnie jak zbiór danych klientów, imię i nazwisko, adres czy numer telefonu, ale również może zostać poszerzony o numer PESEL, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, czy – w szczególnych przypadkach – dane osobowe dziecka czy zaświadczenie o niekaralności.

¹¹² Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827), nie ma obligatoryjnej formy oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Artykuł 30, ustęp 1 wyżej wspomnianej ustawy wskazuje, że "konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy". Nie ma przepisów mówiących o obowiązku przesłania oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.3. Audyt sklepów internetowych pod kątem zgodności RODO

Podstawą prawną do przeprowadzenia audytu sklepu internetowego pod kątem obowiązujących europejskich unormowań prawnych jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), wpisujące się w temat niniejszej pracy. Należy w tym miejscu również nadmienić, że w przypadku przeprowadzania kompleksowego audytu pod kątem zgodności z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nie może zabraknąć weryfikacji treści także w kontekście obowiązującego prawa konsumenckiego¹¹³. Nie jest dopuszczalne, że przykładowo polityka prywatności e-sklepu czy jego regulamin będą posiadały niedozwolone klauzule pod kątem innych aktów normatywnych; należy zadbać o to, by każdy zapis w sklepie internetowym – zarówno ten widoczny od strony klienta, jak i należący do dokumentacji wewnętrznej sklepu – był zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, nie tylko dotyczącymi RODO, czy szerzej: danych osobowych.

Przeprowadzając audyt sklepu internetowego pod kątem RODO, należy obowiązkowo zweryfikować następujące elementy:

- regulamin sklepu internetowego,
- politykę prywatności sklepu internetowego,
- zakładki informacyjne w sklepie internetowym (w tym zakładki takie jak: “Kontakt”, “Reklamacje i zwroty”, “O nas”, “Sposoby płatności”, “Koszty dostawy”¹¹⁴),
- formularze oraz tzw. przyciski wyboru (ang. *checkbox*) w sklepie internetowym (w tym zgody dotyczące: regulaminu, polityki prywatności, wyrażenia opinii, a także zgoda marketingowa).

Ponadto, konieczne jest sprawdzenie zgodności stosowanych w e-sklepie zgód z polityką prywatności sklepu internetowego oraz przeprowadzenie weryfikacji poprawności wyświetlania komunikatu dotyczącego stosowania plików *cookie*.

¹¹³ Akty prawne wpisujące się w prawo konsumentów to na przykład: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) czy Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 1634 – wersja scalona uwzględniająca zmiany).

¹¹⁴ Brzmienie nazw zakładek może się nieznacznie różnić, w zależności od konkretnego sklepu internetowego.

Przeprowadzany audyt może być również uzupełniony o weryfikację innych kwestii, jednak podmiot przeprowadzający audyt w swoim raporcie bezwzględnie musi zawierać wyżej wymienione elementy.

2.3.1. Regulamin oraz polityka prywatności zgodne z unijnymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych

Regulamin wraz z polityką prywatności są kluczowymi punktami do weryfikacji w trakcie przeprowadzania audytu sklepu internetowego.

Regulamin jest – z punktu widzenia formalno-prawnego – nieodłączną i podstawową częścią funkcjonowania e-sklepu, której zadaniem jest nakreślenie praw i obowiązków sprzedawcy i klienta, czyli obu stron zawieranej umowy kupna-sprzedaży w trakcie składania zamówienia. Istotne zatem jest zadbanie o jego zgodność z prawem nie tylko z punktu widzenia sprzedawcy, ale również każdego klienta sklepu. Poprawnie przeprowadzony audyt regulaminu obejmuje nie tylko sprawdzenie zgodności pod kątem RODO, ale również prawa w zakresie innym niż tylko dotyczącym danych osobowych, jak na przykład wspomnianego już we wcześniejszych akapitach prawa konsumenckiego.

W myśl artykułu 13. RODO, regulamin powinien zawierać następujące informacje:

- dane administratora danych osobowych (w najczęstszych przypadkach będzie to sprzedawca),
- zakres, podstawy, ogólne cele, a także zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (jednym ze sposobów wypełnienia tego punktu jest zamieszczenie w tym miejscu odnośnika/hiperłącza do polityki prywatności),
- komunikat, w którym mowa jest o dobrowolności korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów, a także o dobrowolności podania danych osobowych (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w polityce prywatności, tj. zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe sprzedawcy).

Polityką prywatności nazywany jest dokument o charakterze informacyjnym, który przedstawia zasady oraz podstawy ochrony i przetwarzania danych osobowych w danym sklepie internetowym. Jest zatem dokumentem o kluczowym znaczeniu w kontekście RODO.

Wprowadzając unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w życie, przyjęto założenie, zgodnie z którym każdy odwiedzający stronę internetową ma prawo dowiedzieć się, w jakich dokładnie celach, przez kogo i w jaki sposób jego dane mogą być wykorzystywane. RODO w artykule 13. nakłada na administratora obowiązek poinformowania użytkownika o następujących kwestiach:

- dane administratora – nazwa firmy, imię i nazwisko administratora (w przypadku firm jednoosobowych), dane kontaktowe, takie jak między innymi adres miejsca prowadzenia działalności (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) lub siedziby (w przypadku spółek), a także na przykład telefon i adres e-mail,
- jeżeli sklep internetowy posiada inspektora ochrony danych, należy podać dane kontaktowe tej osoby,
- cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
- kategorie odbiorców danych osobowych – w przypadku, gdy dane klientów są powierzane podmiotom zewnętrznym (np. dostawcy hostingu, firmom nadzorującym narzędzia analityczne/marketingowe bądź firmom kurierskim),
- przekazywanie danych osobowych klientów do państwa będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza EOG,
- konkretny okres przechowywania określonych danych osobowych lub kryteria ustalenia takiego okresu,
- prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą dostępu do jej danych oraz do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych (w myśl artykułu 17. RODO),
- prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
- prawo do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych – UODO),
- czy wymóg podania danych osobowych podczas korzystania ze sklepu jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. umowy sprzedaży) w sklepie oraz jakich danych i jakich sytuacji taki wymóg dotyczy,

- zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do klientów w tym tzw. profilowanie klientów oraz zasady działania tego typu mechanizmów, jeżeli są stosowane w sklepie.

Elementy wymienione powyżej stanowią podstawę polityki prywatności, której treść należy opublikować na stronie sklepu internetowego. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że - podobnie jak regulamin – polityka prywatności powinna być indywidualnie dostosowana do konkretnego sklepu internetowego. Takie zagadnienia jak: cele, zakres przetwarzanych danych, kategorie odbiorców czy stosowanie profilowania i plików *cookie* powinny być odrębnie dla każdego e-sklepu przygotowane.

2.3.2. Dbłość o poprawność zawartości w zakładkach informacyjnych sklepu internetowego

Sklepy internetowe, aby w sposób przejrzysty zaprezentować szczegóły dotyczące jego funkcjonowania bądź składanych zamówień, stosują zakładki informacyjne, takie jak:

- zakładka z danymi kontaktowymi, takimi jak adres e-mail czy telefon kontaktowy (“Kontakt”),
- zakładka z informacjami na temat działania e-sklepu, jego danych rejestrowych, branży produktów i wszelkimi innymi danymi dodatkowymi (“O nas”),
- zakładka, w której można znaleźć informacje na temat ewentualnych reklamacji i zwrotów (“Reklamacje i zwroty”),
- zakładka ze szczegółami na temat dokonywanych płatności (“Płatności”),
- zakładka z informacjami dotyczącymi kosztów i sposobów dostawy (“Dostawa”)¹¹⁵.

Zakładki w sklepie internetowym mogą stanowić rozwinięcie treści, które nie mogły z pewnych przyczyn znaleźć się w regulaminie. Treść w nich zawarta charakteryzuje się językiem mniej formalnym od tego, który możemy znaleźć w regulaminie czy polityce prywatności. Zauważyć można, że oprócz samego tekstu, administratorzy sklepów w zakładkach zamieszczają również grafiki, które w czytelny sposób mogą zilustrować odwiedzającemu sklep kwestie dotyczące między innymi kwestii dostawy, płatności czy

¹¹⁵ Podane w nawiasach nazwy stanowią jedynie przykładową nazwę zakładek - administrator sklepu ma możliwość je dowolnie nazywać, z zastrzeżeniem, że nazwy mają jasno wskazywać, jakie informacje można pod nimi znaleźć. W dalszej części tekstu przykładowe nazwy, znajdujące się w nawiasach, będą wykorzystane w tekście, w celu bardziej klarownego odwołania się do poszczególnych zakładek.

ewentualnych reklamacji bądź zwrotów. Bez względu na formę przedstawionych treści w zakładkach, każdy element w nich zawarty będzie podlegać weryfikacji audytorskiej, również pod kątem klauzul niedozwolonych i prawa konsumenckiego, jak i RODO.

Każda zakładka, ze względu na różnorodność treści, powinna zostać w indywidualny sposób przeanalizowana. Najważniejszymi kwestiami, o których należy pamiętać podczas audytu sklepu internetowego są:

- zawarcie w zakładce “O nas” pełnych danych sprzedawcy,
- w formularzu kontaktowym, znajdującym się w zakładce “Kontakt”, obowiązkowe umieszczenie tzw. przycisku wyboru (ang. *checkbox*), będącego oświadczeniem o zapoznaniu się z polityką prywatności (zalecane jest również umieszczenie odnośnika do wyżej wymienionego dokumentu),
- analiza zgodności z prawem pouczeń w zakładce “Reklamacje i zwroty” - błędem jest narzucanie klientom formy złożenia danego oświadczenia czy obowiązku wypełnienia formularza.

Zakres audytu zakładek zależy od złożoności treści w nich zawartych i tym samym różni się on w przypadku kontroli każdego sklepu.

2.3.3. Pola wyboru jako gwarant uczciwości sklepu

W sklepach internetowych pola wyboru, czyli tzw. “checkboxy”, mogą okazać się czytelnym oraz nieskomplikowanym pod względem technicznym narzędziem pozyskującym od klienta różnego rodzaju zgody. Pola takie zawierają przycisk dający się swobodnie zaznaczać i odznaczać¹¹⁶ oraz tekst zgody bądź informacji, która musi (albo może) zostać zaakceptowana przez użytkownika. Istnieją bowiem dwa rodzaje pozyskiwanych zgód: zgoda obowiązkowa¹¹⁷ oraz zgoda dobrowolna¹¹⁸. Dzięki uzyskanym w ten sposób zgodom, administrator sklepu ma możliwość wykazania, że spełnił on nałożone na niego przez RODO obowiązki informacyjne względem klienta.

¹¹⁶ M. MacDonald, „HTML5. Nieoficjalny podręcznik”, Helion, Gliwice 2013, s. 122.

¹¹⁷ Za przykład wyrażenia zgody obowiązkowej (tj. niezbędnej do realizacji zamówienia) można uznać akceptację przez klienta regulaminu czy polityki prywatności.

¹¹⁸ Za przykład wyrażenia zgody dobrowolnej można uznać zapis przez klienta do newslettera – ta zgoda nie jest bowiem konieczna (niezbędna) do prawidłowej realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

Przeprowadzenie weryfikacji “checkboxów” w audycie jest więc kwestią fundamentalną. Istotne jest, aby domyślnie pozostawić każde pole wyboru odznaczone, w myśl zasady RODO *privacy by default*. Klient w takim przypadku za każdym razem musi świadomie i dobrowolnie zaznaczyć pole wyboru, aby jego oświadczenie było zawsze wyraźne i bezsprzeczne.

Mimo że RODO nie nakłada bezpośrednio obowiązku na zarządcę sklepu internetowego zamieszczenia na stronie sklepu “checkboxu” z akceptacją regulaminu, lecz spełnia on wymóg informacyjny w zakresie praw konsumenckich, a ponadto reguluje umowę sprzedaży jako tzw. wzorzec umowny. Nakreśla także reguły korzystania z usług elektronicznych w sklepie. Z drugiej strony pole wyboru dotyczące zapoznania się z polityką prywatności w sklepie odgrywa istotną rolę w wypełnieniu obowiązków informacyjnych, które nakłada RODO. Jest zalecane, aby “checkboxy” dotyczące akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności nie były scalone w jeden. Zastosowanie dwóch oddzielnych pól wyboru w sposób bardziej jednoznaczny uwypukli fakt, że oba dokumenty mają odmienny charakter prawny¹¹⁹.

Gdy sklep internetowy chce w późniejszym czasie wykorzystać dane klientów w celach marketingowych (np. dla rozsyłania informacji reklamowych drogą elektroniczną w ramach newslettera) i gromadzić je w osobnym zbiorze, potrzebna jest wyraźna zgoda użytkownika, którą może wyrazić za pomocą “checkboxa”. Zastosowanie takiego rozwiązania technicznego ma zatem nie tylko charakter informacyjny, lecz zaznaczenie prawidłowo¹²⁰ opisanego pola wyboru jest również podstawą przetwarzania danych. W przypadku zgód na tzw. “marketing zewnętrzny”¹²¹ czy na przekazywanie danych portalom do udostępniania opinii (jak Opineo) bądź porównywarek cenowych (np. Ceneo), również można wykorzystać rozwiązanie w postaci “checkboxa”, przy czym każda ze zgód powinna być umieszczona w oddzielnym polu i nie być domyślnie zaznaczona.

¹¹⁹ „Audyt sklepu internetowego pod kątem RODO – sprawdź, czy Twój sklep jest zgodny z RODO”, Prokonsumencki.pl, 2018, <https://prokonsumencki.pl/blog/audyt-sklepu-internetowego-pod-katem-rodosprawdz-czy-twoj-sklep-jest-zgodny-z-rodos/> [dostęp 15 marca 2019].

¹²⁰ “Zalecane jest, aby najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych zawrzeć już w treści checkboxa a dopiero dodatkowo odesłać do polityki prywatności” [za: *Ibidem*].

¹²¹ “Marketing zewnętrzny polega na przygotowaniu produktu, ustaleniu cen poszczególnych produktów, opracowaniu metod promocji, wyborze strategii dystrybucji dostosowanych do rodzaju i zakresu oferowanych produktów” [za: G. Rosa (red.), “Marketing przyszłości - od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego”, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 18].

2.3.4. Stosowanie plików cookie w kontekście RODO

Pliki *cookie*, czyli tzw. "ciasteczka", to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych na odwiedzanych przez niego stronach i które są wysyłane przez serwer, a zapisywane po stronie osoby odwiedzającej sklep internetowy (np. na dysku twardym komputera czy w pamięci wewnętrznej smartfona)¹²².

Generalnie każdy sklep internetowy stosuje pliki *cookie*, których część jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sklepu od strony technicznej. Sklepy stosują również inne "ciasteczka", które między innymi dostosowują reklamy pod konkretnego użytkownika (np. na podstawie jego zachowania) bądź stosują profilowanie.

Usługodawca zatem ma obowiązek zidentyfikowania w sposób klarowny plików *cookie* używanych w swoim sklepie internetowym, zamieszczenia informacji dotyczących używanych "ciasteczek" (ang. *cookies*) oraz uzyskania zgody od klienta. W celu prawidłowego poinformowania klienta o stosowanych na stronie plikach *cookie* stosuje się tzw. "wyskakujące okno" (ang. *pop-up*) bądź "przyklejony" (ang. *sticky*) baner na dole lub u góry ekranu. Polityka *cookies* może być zamieszczona na stronie sklepu internetowego w sposób oddzielny od polityki prywatności, lecz w związku z tym, że obie mają wspólne pod względem prawnym cechy, w dobrym zwyczaju jest zamieszczenie jej na jednej stronie, pomimo różnic w celu i zakresie.

2.3.5. RODO a odbiorcy danych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga na administratorach zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych z każdym podmiotem przetwarzającym dane klientów w naszym imieniu. Taka umowa powinna między innymi określać przedmiot, charakter, cel i czas trwania przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą¹²³. Ponadto, zawarcie w niej obowiązków i praw administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego jest również obligatoryjne.

¹²² Definicja pliku cookie oparta na podstawie: „Plik cookie: definicja”, Google Ads, <https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=pl> [dostęp: 17 lutego 2019].

¹²³ W tym miejscu umowy można przytoczyć struktury zdefiniowanych przez sklep internetowych zbiorów danych, których przykłady można było dostrzec w poprzedniej części pracy.

W przypadku przekazywania danych do podwykonawców, nieposiadanie umów powierzenia przetwarzania danych stanowi naruszenie przepisów RODO, w myśl artykułu 28 Rozporządzenia. Zawarcie takiej umowy jest nie tylko obowiązkowe, lecz również może okazać się pomocne w przypadku wykazania zapewnienia należytej ochrony danych, podczas ewentualnej kontroli.

2.3.6. Dokumentacja wewnętrzna zgodna z przepisami unijnymi w zakresie ochrony danych

W każdej firmie, w tym także w każdym sklepie internetowym, konieczne jest prowadzenie dokumentacji wewnętrznej, która będzie odpowiadać przepisom krajowym i unijnym. Na dokumentację wewnętrzną w kontekście przetwarzania danych osobowych składają się między innymi następujące elementy:

- polityka bezpieczeństwa zawierająca m.in.:
 - główne zasady przetwarzania danych osobowych w firmie,
 - obowiązki administratora i personelu,
 - zasady przetwarzania danych przez personel,
 - prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji,
 - wykaz urządzeń stosowanych do przetwarzania danych,
 - określenie obszaru przetwarzania danych,
 - środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla ochrony przetwarzanych danych,
- udzielone przez administratora upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o zachowaniu danych w poufności,
- ewidencja upoważnień do przetwarzania danych,
- umowy powierzenia danych osobowych zawarte przez administratora,
- ewidencja podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych,
- rejestr czynności przetwarzania,
- ewidencja incydentów naruszeń zasad prawidłowego przetwarzania danych,
- analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych wraz z oceną skutków dla przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie powyższe składniki stanowią podstawę do ewentualnego udowodnienia prawidłowości w zakresie ochrony danych panujących wewnątrz przedsiębiorstwa.

Ponadto, niezbędne jest stosowanie przez sklep internetowy odpowiednich zabezpieczeń (m.in. rozwiązań technicznych jak certyfikat SSL z ubezpieczeniem, gwarantujący bezpieczeństwo szyfrowanego połączenia) i procedur bezpieczeństwa. Należy również zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwo.

Ewolucja technologii informacyjnych doprowadziła do powstania branży e-commerce, umożliwiającej przedsiębiorstwom (wraz ze stroną konsumencką) przeprowadzanie transakcji przez sieci komputerowe.

Przewaga konkurencyjna handlu elektronicznego jest związana z poszerzeniem tradycyjnego sektora rynków, zmniejszeniem znaczenia bariery lokalizacyjnej, zwiększeniem potencjału i możliwości innowacji, zmianą struktury dochodów i kosztów firm działających w Internecie. Jednocześnie potencjalny klient jest narażony bardziej niż oferujący swój produkt przedsiębiorca na asymetrię informacji oraz na zagrożenia związane z ochroną jego danych osobowych.

Niezależnie od polaryzacji pozycji przedsiębiorcy w przedstawieniu towaru lub usługi, a jego potencjalnego klienta, istnieje potrzeba zrównoważenia ochrony tych dwóch stron umowy transakcyjnej w odniesieniu do ich prywatności. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, które mogą być stroną zarówno po stronie klienta, jak i sprzedawcy.

W związku z powyższym, każdy podmiot prowadzący sklep internetowy powinien zadbać o rzetelność przekazywanych informacji oraz zapewnić poufność gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, czego potwierdzeniem jest kompleksowo przeprowadzony audyt zewnętrzny, który w przypadku pozytywnej oceny, jest jednocześnie gwarancją zapewnienia osobom fizycznym prawidłowego procesu przetwarzania ich wrażliwych danych.

3. Audyt sklepu internetowego Under Muscle pod kątem zgodności z RODO i propozycje zmian dostosowawczych

Celem utylitarnym niniejszej pracy jest ocena zgodności procesów przetwarzania, ochrony i przepływu danych osobowych w sklepie internetowym *Under Muscle* pod kątem RODO. W związku z tym przeprowadzono audyt, który obejmował wszystkie aspekty dotyczące prawidłowej ochrony i przetwarzania danych osobowych, zarówno dla użytkownika końcowego, jak i te dotyczące samego projektu sklepu oraz jego części administracyjnej. Po przeprowadzeniu audytu tego sklepu internetowego, uwzględniając wszystkie jego aspekty, w których przetwarza się dane osobowe, zaproponowano i wdrożono rozwiązania techniczno-formalne, w celu pełnego dostosowania do wytycznych nakładanych przez RODO.

3.1. Opis i charakterystyka sklepu internetowego *Under Muscle*

Under Muscle jest sklepem internetowym, który oferuje odżywki i suplementy diety dla sportowców, trenerów fitness, a także amatorów sportu czy kulturystyki. E-sklep działa formalnie od 21 marca 2018 roku pod adresem <http://www.undermuscle.com>¹²⁴. W jego ofercie znajdują się witaminy, białka, koncentraty oraz przetworzona zdrowa żywność. Ponadto, za pomocą submarki „*Under Muscle Dieta*”¹²⁵, pośredniczy w sprzedaży spersonalizowanej diety przygotowanej przez wykwalifikowanego dietetyka¹²⁶.

Under Muscle jest sklepem internetowym i jednocześnie marką, która należy do firmy „Izabela Kohut | Under Muscle” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju¹²⁷. Sklep został stworzony za pomocą platformy do obsługi sklepów internetowych Sky-Shop¹²⁸, która działa w oparciu

¹²⁴ Domena została zarejestrowana za pośrednictwem OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Domena *undermuscle.com* w dniu 23.11.2017 r. została wpisana do rejestru VeriSign Global Registry Services, który jest administratorem domeny .com typu *top-level*.

¹²⁵ Stosowana jest również nazwa skrócona „UM Dieta”.

¹²⁶ Przygotowana dieta jest również udostępniana za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Kcalmar. Został w tym przypadku zastosowany model pośrednika, gdyż zlecenie zakupu diety jest przekazywane do zewnętrznego podmiotu Kcalmar, który oferuje dostęp do bazy dietetyków, którzy przygotowują dietę na podstawie formularza dostępnego dla kupującego po zakupie odpowiedniego pakietu diety na stronie Under Muscle / Dieta Under Muscle. Submarka „Dieta Under Muscle” jest ściśle powiązana ze sklepem internetowym *Under Muscle*. Więcej szczegółów na temat marki przedstawione zostało w rozdziale 3.3.1.8 niniejszej pracy.

¹²⁷ Wykorzystanie informacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego *Under Muscle*, wraz ze szczegółami dotyczącymi działalności firmy „Izabela Kohut | Under Muscle”, odbyło się za zgodą właściciela.

¹²⁸ Sky-Shop jest marką i platformą do obsługi sklepów internetowych, która jest własnością firmy SIEF-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

o model SaaS (*ang. Software as a Service*). Dostęp do niniejszej platformy uzyskuje się poprzez miesięczną odnawialną subskrypcję (abonament). Bezpieczeństwo danych klientów oraz transakcji zapewnia certyfikat SSL dostarczany przez Comodo Group¹²⁹.

3.1.1. Wygląd sklepu i elementy widoczne dla użytkownika końcowego

Każda strona i podstrona sklepu (z wyłączeniem strony finalizacyjnej zamówienia) posiada stałe elementy z niezmienną pozycją na stronie:

- pasek z szybkim dostępem do adresu e-mail strony, telefonem “infolinii”, linkami do mediów społecznościowych oraz menu rozwijalnego z elementami dotyczącymi obsługi konta klienta, widoczny na rysunku 1.¹³⁰,

Rysunek 1. Wygląd paska umiejscowionego u samej góry strony.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

- widoczną na rysunku 2. sekcję główną z wyeksponowanym logo sklepu, wyszukiwarką produktów oraz zwizualizowanym podglądem koszyka, który wskazuje liczbę produktów aktualnie znajdujących się w koszyku oraz jego łączną wartość¹³¹,
- menu główne rozwijalne z kategoriami produktów oraz producentów dostępnych w sklepie (rysunek 2.),

Rysunek 2. Wygląd sekcji głównej z wyeksponowanym logo, rozwijalnym menu głównym, wyszukiwarką oraz podglądem koszyka.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

¹²⁹ Comodo Group – amerykańskie przedsiębiorstwo, założone w New Jersey w 1998. Działalność firmy skupia się w obszarach zabezpieczeń programowych komputerów oraz wystawianiu certyfikatów SSL.

¹³⁰ W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany – z menu rozwijalnego pojawiają się linki do strony “Moje Konto”, wylogowania oraz zgłoszenia pytania dotyczącego indywidualnego zamówienia; w przeciwnym razie – widnieje wyłącznie przycisk “Zaloguj”.

¹³¹ Bardziej rozbudowany podgląd następuje po wskazaniu kursorem ikony koszyka, który zawiera również kwotę, za którą jeszcze należy wykonać zakupy w sklepie, aby zakwalifikować się do możliwości darmowej dostawy.

- widoczną na rysunku 3. stopkę sklepu internetowego, w której znajduje się wyciąg informacji z zakładki “Kontakt” i “Dane firmy”, a także linki do zakładki, w których między innymi znajdują się regulamin i polityka prywatności oraz informacje o dostawie oraz sposobach płatności.

Rysunek 3. Wygląd stopki sklepu Under Muscle.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.1.1.1. Elementy sklepu internetowego Under Muscle, będące składowymi interakcji użytkownik–sklep

Na układ strony głównej, oprócz stałych elementów, składają się również sekcje o charakterze marketingowym m.in. slider z automatycznie przesuwającymi się banerami reklamowymi czy sekcja produktów “polecanych”. Ogólny wygląd strony głównej sklepu internetowego został przedstawiony na rysunku 4.

Rysunek 4. Ogólny wygląd strony głównej sklepu internetowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Na stronę z listą produktów z możliwością kategoryzacji, oprócz wyeksponowanej siatki produktów z możliwością kompleksowego sortowania, składają się m.in. lista kategorii, filtrowanie parametryczne oraz nawigacja okruszkowa (ang. *breadcrumbs*).

Strona produktu zawiera w sobie informacje o cenie produktu, jego wysyłce, a także opis i zdjęcie. Opis produktu może być podzielony na sekcje, w zależności od kategorii produktu. Na stronie znajdują się również sekcje “Produkty podobne”, “Polecane” i “Bestsellery”, dotyczące sprzedaży *up-selling*¹³² i *cross-selling*¹³³.

Koszyk, który jest dostępny pod adresem: <https://undermuscle.com/cart> (rysunek 5.) zawiera listę produktów aktualnie się w nim znajdujących, wraz z ich ilością, szczegółami (np. wybranym smakiem) oraz ceną (jednostkową oraz łączną). Ponadto, podobnie jak w przypadku podglądu koszyka (rysunek 2.), znajduje się w nim informacja odnośnie kwoty, za jaką należy zrobić zakupy w sklepie, aby zakwalifikować się do możliwości darmowej dostawy.

1. Koszyk			2. Zamówienie		
Produkt	Szczegóły	Cena Brutto	Ilość	Suma Brutto	Usuń
	OstroVit 100% VIT&MIN 90kaps	18.95 zł	- 2 + szt.	37.90 zł	×
	OstroVit Sauce Raspberry Smooth 50... Smak: Malina	14.85 zł	- 1 + szt.	14.85 zł	×
	Trec Omega 3-6-9 120kaps	29.95 zł	- 1 + szt.	29.95 zł	×
Do bezpłatnej dostawy brakuje				166.30 zł Brutto	
				Podsumowanie	
				Cena produktów: 82.70 zł Brutto	
				Suma: 82.70 zł Brutto	
← Powrót			Zamówienie >		

Rysunek 5. Ogólny wygląd koszyka z dodanymi produktami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

¹³² „Up-selling (sprzedaż dodatkowa) to oferowanie klientowi produktów lub usług o wyższej cenie, wyższym standardzie, większej ilości funkcji” [za: „Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji”, Migomedia, <https://www.migomedia.pl/cross-selling-i-up-selling-czyli-maksymalizowanie-zyskow-z-jednej-transakcji> [dostęp: 12 listopada 2018]].

¹³³ „Cross-selling (sprzedaż krzyżowa) to marketingowa technika sprzedaży produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających)” [za: *Ibidem*].

3.1.1.2. Ekran finalizacji zamówienia

Przedstawiony na rysunkach 6. oraz 7. ekran finalizacji zamówienia dostępny jest pod adresem: <https://undermuscle.com/order>.

The screenshot shows the checkout page for Under Muscle. On the left, there are sections for 'Państwo' (Country) set to 'Polska', 'Metoda płatności' (Payment method) with 'Szybki przelew online' selected, and 'Rodzaj dostawy' (Shipping type) with 'Paczkomaty 24/7' selected. On the right, there is a 'Lista zamawianych produktów' (List of ordered products) including 'OstroVt 100% VITAMIN B6 kapsle', 'OstroVt Sauce Raspberry Smoothie 500ml', and 'Trec Omega 3-6-9 120kapsle'. A summary shows a total of 92.60 zł Brutto. A 'Uwagi' (Notes) field is also present.

Rysunek 6. Ekran finalizacji zamówienia z wyborem metod płatności i rodzajów dostawy – górna część.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

This screenshot shows the 'Dane adresowe do wysłania przesyłki' (Shipping address) and 'Dane do faktury VAT' (VAT invoice data) sections. The shipping address is filled with: E-mail: bartek.hadasik@gmail.com, Nazwa firmy: (empty), Imię: Bartłomiej, Nazwisko: Hadasik, Miasto: Orzesze, Kod pocztowy: 43-180, Ulica i nr domu: Zwycięstwa 10, Telefon: 600360533. There is a 'Rejestracja?' checkbox. The VAT data section includes: Państwo: Polska, Nazwa firmy: (empty), Miasto: Orzesze, Kod pocztowy: 43-180, Ulica i nr domu: Zwycięstwa 10, NIP: (empty). At the bottom, there are checkboxes for 'Akceptuję warunki regulaminu', 'Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Under Muscle | Izabela Kahut', and 'Powiadamiam mnie o nowościach w sklepie'. A 'Zamów i zapłać' button is at the bottom.

Rysunek 7. Dolna część ekranu finalizacji zamówienia, zawierająca dane adresowe klienta i dane do faktury VAT.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Niniejszy ekran zawiera elementy, do których można przejść wyłącznie po naciśnięciu przycisku “Zamówienie” w Koszyku. Składa się z następujących elementów:

- Lista zamawianych produktów (powtórzenie listy z Koszyka) wraz z polem “Uwagi do zamówienia”;
- Lista rozwijalna z wyborem państwa, do którego ma być wysłany towar¹³⁴;
- Wybór metody płatności w postaci listy przycisków jednokrotnego wyboru; Obecnie dostępne są następujące metody płatności:
 - płatność ekspresowa obsługiwana przez bramkę płatniczą Przelewy24¹³⁵, która oferuje:
 - przelewy błyskawiczne online,
 - płatność kartami Visa, MasterCard oraz użycie portfela elektronicznego MasterPass,
 - płatność za pomocą systemu Google Pay¹³⁶,
 - płatność za pomocą systemu BLIK,
 - płatność ratalna¹³⁷;
 - płatność tradycyjnym przelewem bankowym (dane do przelewu są dostępne bezpośrednio poprzez hiperłącze w formularzu zamówienia, a także zostaną wysłane na adres e-mail po zakończeniu składania zamówienia),
 - płatność przy odbiorze (za pobraniem);
- Wybór formy dostawy w postaci listy z przyciskami jednokrotnego wyboru, która dostosowuje opcje dostawy w zależności od metody płatności (“z góry” lub “za pobraniem”); Obecnie dostępne są następujące rodzaje dostawy¹³⁸:
 - przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem kuriera InPost,
 - przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem kuriera InPost,
 - przesyłka kurierem pocztowym realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (usługa “Pocztex Kurier48”),

¹³⁴ Obecnie świadczona jest wysyłka wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

¹³⁵ Bezpieczeństwo zakupów zapewniają DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro SA, którzy są właścicielami bramki płatniczej Przelewy24.

¹³⁶ Płatność za pomocą systemu Google Pay jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome (zainstalowanego na systemie Windows) oraz urządzenia mobilnego z systemem Android.

¹³⁷ Umowa ratalna (kredytu gotówkowego konsumenckiego) jest obsługiwana przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie oraz Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu.

¹³⁸ Wszystkie formy dostawy realizowane są za pośrednictwem brokera kurierskiego Furgonetka.pl.

- przesyłka do odbioru w Paczkomacie 24/7 firmy InPost – przy wyborze tej opcji pojawiają się listy rozwijalne z wyborem miasta i konkretnego paczkomatu, do którego ma zostać dostarczona przesyłka,
- przesyłka do odbioru w kiosku Ruch (usługa “Paczka w Ruchu” realizowana przez Ruch SA) – przy wyborze tej opcji pojawiają się listy rozwijalne z wyborem miasta i konkretnego kiosku, do którego ma zostać dostarczona przesyłka;
- Sekcja z danymi do wysłania przesyłki z odpowiednimi polami do wypełnienia (gdy klient kupuje jako użytkownik niezarejestrowany, pojawia się przycisk wyboru, czy chciałby dokonać rejestracji konta; w przeciwnym razie dane zostaną uzupełnione automatycznie;
- Sekcja z danymi do faktury z odpowiednimi polami do wypełnienia (sekcja jest widoczna wyłącznie w przypadku, gdy klient kupuje jako użytkownik niezalogowany);
- Sekcja z polami wyboru dotyczącymi akceptacji regulaminu, akceptacji polityki prywatności (przetwarzania danych osobowych) oraz zapisu do newslettera¹³⁹.

Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wpisany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenie zakupu określonych produktów. Po każdej aktualizacji statusu zamówienia¹⁴⁰ również wysyłana jest stosowna wiadomość e-mail. W przypadku wybrania płatności online (realizowanej przez system Przelewy24), klient zostanie przekierowany na stronę niniejszej bramki płatniczej w celu dokonania transakcji. W przypadku poprawnego zaksięgowania środków na koncie transakcyjnym *Under Muscle*, system Przelewy24 również wyśle zautomatyzowaną wiadomość e-mail z potwierdzeniem płatności na adres podany w formularzu zamówienia.

3.1.2. Panel administracyjny

Panel administracyjny sklepu internetowego *Under Muscle* jest dostępny pod adresem: <https://undermuscle.com/admin>. Strona główna panelu administracyjnego, której wygląd przedstawia rysunek 8., zawiera ogólne dane statystyczne dotyczące produktów,

¹³⁹ Pola wyboru dotyczące akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności są obowiązkowe, w celu realizacji zamówienia - są one dodatkowo opatrzone czerwoną gwiazdką. Pole wyboru dotyczące zapisu do newslettera jest dobrowolne.

¹⁴⁰ Dostępne statusy zamówienia zachodzące w sklepie *Under Muscle* to: “oczekiwanie na realizację”, “kompletacja”, “wysłane”, “zrealizowane” oraz “anulowane”.

klientów i zamówień, a także listę ostatnio złożonych zamówień, ostatnio zarejestrowanych klientów oraz komunikatów. Na samej górze panelu znajdują się kluczowe do obsługi systemu rozwijalne zakładki:

- Start,
- Produkty,
- Zamówienia,
- Klienci,
- Marketing,
- Konfiguracja,
- Pomoc,
- Moje konto.

Rysunek 8. Wygląd strony głównej panelu administracyjnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.2. Procesy realizowane w sklepie internetowym *Under Muscle*

W sklepie internetowym *Under Muscle*, podobnie jak w przypadku innych sklepów online, zachodzi wiele procesów, które można zakwalifikować do dwóch głównych grup:

- procesy do właściwego (minimalnego) funkcjonowania sklepu internetowego, które można z kolei podzielić na dwie podgrupy:

- procesy niezbędne do właściwej prezentacji oferty sklepowej i wymaganych przez prawo sekcji sklepowych¹⁴¹,
- procesy niezbędne do realizacji zamówień w sklepie i obsługi klienta;
- procesy poboczne do powyższych – nieobowiązkowe, lecz poprawiające *user experience*¹⁴².

Do mechanizmów, które zapewniają właściwe (na niezbędnym poziomie) funkcjonowanie e-sklepu, zalicza się:

- procesy zarządzania ofertą sklepu,
- polityka cenowa,
- następujące składowe procesów obsługi zamówień, które mają miejsce wyłącznie w przypadku wyrażenia woli zrealizowania konkretnego zamówienia przez klienta, po uprzednim zaakceptowaniu przez niego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego:
 - przetwarzanie płatności:
 - automatycznie i natychmiastowo poprzez bramkę płatności¹⁴³ - w przypadku płatności kartą, przelewem ekspresowym, systemem BLIK czy Google Pay,
 - ręcznie poprzez analizę przelewów przychodzących dokonanych drogą tradycyjną - poprzez wysłanie przelewu tradycyjnego lub przekaz pocztowy¹⁴⁴, a także w przypadku wybrania płatności za pobraniem¹⁴⁵;
 - obsługa logistyczna:

¹⁴¹ Takimi sekcjami w sklepie internetowym wymaganymi przez prawo mogą być: zakładka z danymi kontaktowymi, regulamin, polityka prywatności, dane o dostawie i płatnościach.

¹⁴² Ang. doświadczenie użytkownika. To taki sposób projektowania/wdrażania rozwiązań (głównie w branży IT, która jest pojęciem nadrzędnym do e-commerce), który jest nakierowany na pozytywne wrażenia z użytkownika przez użytkownika końcowego. [Opracowanie własne].

¹⁴³ W przypadku sklepu *Under Muscle* płatności błyskawiczne są obsługiwane przez system Przelewy24.

¹⁴⁴ Dokonanie płatności poprzez przekaz pocztowy może się odbywać półautomatycznie poprzez system Przelewy24. Gdy klient wybierze taką opcję spośród listy dostępnych form płatności dostępnych na formacie bramki płatniczej Przelewy24, druk przekazu pocztowego będzie generowany automatycznie (który będzie zawierał w tytule indywidualny numer transakcji przypisywany do konkretnego zamówienia) i po opłaceniu zamówienia w urzędzie pocztowym, płatność będzie zaksięgowana poprzez system Przelewy24, gdy tylko płatność zostanie przetworzona i prawidłowo dostarczona przez Poczta Polska SA, która w tym przypadku będzie odpowiadała za prawidłowe dostarczenie środków do systemu Przelewy24.

¹⁴⁵ Za prawidłowe przyjęcie płatności oraz doręczenie go do podmiotu zarządzającego sklepem internetowym odpowiada operator pocztowy lub kurierski – w zależności od formy dostawy wybranej przez klienta. Obecnie sklep internetowy *Under Muscle* przyjmuje płatność za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

- dostarczenie produktów z hurtowni do magazynu sklepu internetowego,
- dostawa przesyłki z zamówieniem pod adres zamawiającego,
- odbiór przesyłki z zamówieniem w punkcie – w Paczkomacie bądź w kiosku Ruch;
- aktualizacja stanów magazynowych – w zależności od liczby zakupionych produktów,
- aktualizacja statusów zamówień,
- fakturowanie;
- procesy obsługi klienta, do których należą:
 - dodawanie klienta do bazy danych i edycja jego danych (w tym danych dot. dostawy),
 - obsługa reklamacji i zwrotów,
 - informowanie o zmianie statusu zamówienia drogą e-mailową bądź poprzez wiadomość SMS.

Poza niezbędnymi procesami, które zachodzą w sklepie internetowym *Under Muscle*, są też takie, które je wspierają i uzupełniają, co może pozytywnie wpływać na wrażenia z jego użytkowania. Do takich procesów mogą należeć:

- mechanizmy sklepu internetowego realizowane w ramach merchandisingu¹⁴⁶,
- procesy marketingowe zachodzące w sklepie internetowym:
 - informowanie zarejestrowanych klientów o promocjach w sklepie poprzez masową wysyłkę newslettera,
 - mailing do klientów z przypomnieniami o porzuconym koszyku, prośbie o ocenę (np. w serwisach Ceneo Zaufane Opinie lub Opineo),
 - przyznawanie nagród w programie lojalnościowym - jak kupony rabatowe.

¹⁴⁶ Merchandising oznacza aktywność marketingową, która opiera się na ingerowaniu w zachowanie konsumentów poprzez określony wygląd pomieszczeń i taki sposób przedstawienia asortymentu, który skupia uwagę klientów i wpływa na zwiększenie sprzedaży. [za: "Co to jest merchandising i jak go wykorzystać w sklepie internetowym", Heuristic agencja interaktywna, <https://www.heuristic.pl/blog/e-commerce/Co-to-jest-merchandising-i-jak-go-wykorzystac-w-sklepie-internetowym;156.html> [dostęp: 1 kwietnia 2019]].

3.3. Dane osobowe w sklepie internetowym *Under Muscle*

W trakcie realizacji procesów, które mają miejsce w sklepie internetowym *Under Muscle*, przetwarza się dane osobowe, dające się podzielić na dane niezbędne do realizacji zamówienia, jak i podawane przez użytkownika fakultatywnie. Dane osobowe w sklepie internetowym *Under Muscle* przetwarza się podczas:

- wszelkich procesów związanych z bezpośrednią obsługą klienta – w tym tworzeniu konta i edycji jego danych oraz obsługą reklamacji/zwrotów,
- procesu realizacji zamówienia i wszystkich towarzyszącym mu procesów pobocznych - łącznie z tymi, które są pośrednio realizowane przez podwykonawców,
- mechanizmów związanych z marketingiem – dane osobowe podawane do realizacji niniejszych procesów jest nieobowiązkowe.

Nie jest to jednak przypadek odosobniony¹⁴⁷; wszystkie dane osobowe w omawianym sklepie internetowym klasyfikuje się w zbiorach w sposób tożsamy z tym omawianym w poprzedniej części pracy, to jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.

Poprawne przetwarzanie danych osobowych i odpowiednie gromadzenie ich w zbiorach zapewnia użycie właściwego oprogramowania. W przypadku sklepu internetowego *Under Muscle* użyto – jak już wspomniano wcześniej – oprogramowanie Sky-Shop, działające w oparciu o model SaaS, które zapewnia właściwe wdrożenie RODO do sklepu internetowego na poziomie projektowania usługi (*privacy by design*) oraz jest ukierunkowane na prywatność użytkownika (w myśl zasady *privacy by default*)¹⁴⁸. W niniejszym rozdziale opisano przebieg i wyniki audytu, weryfikującego, czy faktycznie sklep internetowy *Under Muscle* stosuje wszystkie wymogi, które RODO nakłada na jego funkcjonowanie – jednak nie tylko od strony technicznej, lecz również od strony administracyjno-formalnej.

¹⁴⁷ Wszystkie sklepy internetowe mają obowiązek prowadzić zbiory danych osobowych, o których mowa była w rozdziale 2.2. niniejszej pracy. [za: "Dane osobowe w sklepie internetowym", 2018, Polityka Bezpieczeństwa, <https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/dane-osobowe-w-sklepnie-internetowym> [dostęp: 1 kwietnia 2019]].

¹⁴⁸ "Platforma sklepów internetowych Sky-Shop.pl jest zgodna z RODO", SIEF-IT Sp. z o.o. (Sky-Shop.pl), <https://sky-shop.pl/rodo-w-sklepnie-internetowym> [dostęp: 1 kwietnia 2019].

3.4. Przebieg audytu procesów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym Under Muscle. Propozycje zmian dostosowawczych

Przed analizą wyników audytu sklepu internetowego *Under Muscle* pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi danych osobowych należy nadmienić, że metodami audytorskimi (zgodnie ze standardem zarządzania jakością ISO 9001^{149,150}), które zostały użyte na omawianym przykładzie były: przeprowadzenie testów (obserwacji głównie na płaszczyźnie technicznej) oraz analiza dokumentacji pod tym kątem. W związku z tym, że audyt omawianego e-sklepu był przeprowadzony wyłącznie w wąskim zakresie (w aspekcie ochrony danych osobowych), nie było potrzeby przeprowadzenia kompleksowego audytu na różnych polach, niezwiązanych z tematyką niniejszej pracy.

Audyt sklepu internetowego *Under Muscle* został przeprowadzony według aspektów przedstawionych w rozdziale 2.3. tej pracy. Poszczególne etapy przeprowadzania audytu, podczas których zostały przedstawione i wdrożone propozycje zmian dostosowawczych, mają również taką strukturę.

3.4.1. Audyt regulaminu

Regulamin, który jest zamieszczony w zakładce pod adresem: <https://undermuscle.com/news/n/67/Regulamin>, jest tym, który aktualnie obowiązuje w badanym sklepie internetowym. Na zakładkę Regulaminu można wejść z każdego miejsca sklepu, klikając w link o nazwie "Polityka prywatności", znajdujący się w stopce sklepu w sekcji "Informacje"¹⁵¹. Wygląd zakładki zawierającej tekst Regulaminu przedstawia rysunek 9. Tekst Regulaminu po zastosowaniu zmian dostosowawczych znajduje się w załączniku 1. do tej pracy.

¹⁴⁹ "Techniki audytowania", Rakowiec Business Solutions, <http://grs.pl/index.php?mod=articles&k1=25&k2=31> [dostęp: 1 kwietnia 2019].

¹⁵⁰ „ISO 9001”, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/ISO_9001 [dostęp: 1 kwietnia 2019].

¹⁵¹ Oprócz strony formularza zamówienia / finalizacji zamówienia, gdyż na tych stronach nie widnieje stopka sklepu. Na stronie formularza zamówienia widnieje hiperłącze odsyłające do treści Regulaminu w miejscu, gdzie należy go zaakceptować, aby złożyć zamówienie.

Rysunek 9. Strona Regulaminu sklepu internetowego Under Muscle.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Aktualna wersja Regulaminu została opublikowana w dniu rozpoczęcia jego obowiązywania, czyli 1 kwietnia 2018. Posiada strukturę składającą się z 13 paragrafów:

1. Definicje,
2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego,
3. Rejestracja,
4. Zamówienia,
5. Płatności,
6. Dostawa,
7. Rękojmia,
8. Odstąpienie od umowy sprzedaży,
9. Usługi nieodpłatne,
10. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw,
11. Ochrona danych osobowych,
12. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży),
13. Postanowienia końcowe.

Pierwszą kwestią, na którą można zwrócić uwagę jest błędna numeracja paragrafów (brak paragrafu z numerem 12.), co może świadczyć o pośpiechu podczas publikowania Regulaminu i nagłemu usunięciu paragrafu z pominiętym numerem. W celu korekty treści

Regulaminu, należy skorzystać z panelu do zarządzania Systemem Zarządzania Treścią (CMS), który jest oferowany przez platformę Sky-Shop. Etapy, jakie należy zrealizować, w celu wdrożenia zmian dostosowawczych w tym aspekcie, przedstawiają wizualnie rysunki 10., 11. oraz 12.

Rysunek 10. Wybór pozycji „CMS” z menu w panelu administracyjnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 11. Menu panelu „CMS” do zarządzania wyglądem i treścią na podstronach sklepu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 12. Sekcja z panelem tekstowym do edycji konkretnej podstrony w panelu „CMS”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Następnie, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przeprowadzania audytu, należy zweryfikować, czy regulamin e-sklepu zawiera obowiązkowe elementy, które nakłada RODO. Po przeanalizowaniu Regulaminu sklepu internetowego *Under Muscle*, który jest zamieszczony w zakładce "Regulamin" pod kątem zgodności z unijną dyrektywą dotyczącą ochrony danych osobowych, można dojść do wniosków ukonstytuowanych poniżej.

1. Dane firmowe zawarte w 1. punkcie Regulaminu są niepełne, gdyż nazwa firmy (powtórzona dwukrotnie) jest niepełna, a tym samym niepoprawna:
 - o poprawna (pełna) nazwa podmiotu zarządzającego sklepem internetowym brzmi: "Izabela Kohut | Under Muscle", a nie "Under Muscle";
 - o nazwa firmy po poprawce została ujęta w cudzysłowie, w przeciwieństwie do stanu ówczesnego, aby podkreślić nazwę własną;
 - o korekta danych została dokonana w sposób analogiczny do procesu poprawy numeracji paragrafów Regulaminu;
 - o Fragment Regulaminu przed i po zmianie został zobrazowany na rysunkach 13. i 14.

Rysunek 13. Punkt 1. Regulaminu przed zmianami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 14. Punkt 1. Regulaminu po zmianach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

2. W paragrafie 11. "Ochrona danych osobowych" punkt 1. Regulaminu (rysunek 15.) poprawnie został wskazany administrator danych – jest nim Sprzedawca, a jak można przeczytać w paragrafie 1. "Definicje" punkt 12. (rysunek 16.): "Sprzedawca - oznacza Izabela Kohut | Under Muscle z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-345), ul. Ruchu Oporu 15/2, NIP: PL 633 158 25 71, REGON: 273 643 031, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego."; można uznać zatem, że została wypełniona przesłanka RODO, mówiąca o obowiązku informowania o tym, kto administruje danymi osobowymi użytkownika;

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

Rysunek 15. Paragraf 11. punkt 1. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

12. Sprzedawca - oznacza Izabela Kohut | Under Muscle z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-345), ul. Ruchu Oporu 15/2, NIP: PL 633 158 25 71, REGON: 273 643 031, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Rysunek 16. Paragraf 11. punkt 12. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3. Cel przetwarzania danych osobowych został jasno i czytelnie określony w paragrafie 11. "Ochrona danych osobowych" punkt 2. (rysunek 17.) Regulaminu, co wypełnia założenia RODO;

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rysunek 17. Paragraf 11. punkt 2. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

4. Punkt 3. paragrafu 11. Regulaminu (rysunek 18.) niepoprawnie informuje o zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bowiem RODO wraz z dniem jego wejścia w życie znosi obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych¹⁵²; ponadto znowelizowana Ustawa o ochronie danych osobowych

¹⁵² "RODO znosi obowiązek...", Urząd Ochrony Danych Osobowych, *op. cit.*

przemianowała urząd Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) - przez to urzędnikiem piastującym najwyższe stanowisko państwowe w zakresie ochrony danych osobowych stał się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a nie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jak miało to miejsce przed wejściem w życie RODO i znolizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych¹⁵³;

- o przez to, że omawiany punkt Regulaminu nie znajduje zastosowania i utracił moc prawną, został uchylony;

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Rysunek 18. Paragraf 11. punkt 3. Regulaminu przed uchYLENIEM.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

5. Klient (bądź szerzej: użytkownik sklepu), w myśl artykułu 7. RODO, został poinformowany przez administratora danych o dobrowolności przekazania danych w paragrafie 11. punkt 4. Regulaminu (rysunek 19.); Informacja o braku możliwości prawidłowej realizacji zamówienia nie stanowi naruszenia RODO, gdyż zamówienie również składane jest dobrowolnie przez klienta;

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

Rysunek 19. Paragraf 11. punkt 4. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

6. Punkty 5. i 6. paragrafu 11. Regulaminu (rysunek 20.) spełniają wymogi, które artykuły 15., 16. oraz 17. RODO nakładają na administratora danych – klient został poinformowany o jego prawie do dostępu do jego danych, prawie do sprostowania tych danych oraz ich usunięcia;

¹⁵³ Mowa o Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Każdy kto przekaze Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich

5. poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia

6. danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Rysunek 20. Paragraf 11. punkty 5. i 6. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

7. Sklep internetowy w punkcie 8. paragrafu 11. Regulaminu (rysunek 21.) poprawnie poinformował klienta o przekazaniu jego danych Dostawcy, w celu właściwego zrealizowania zamówienia; o tym, czym jest Dostawa i kim jest Dostawca informuje Regulamin w paragrafie 1. "Definicje" (rysunek 22.), jednak w paragrafie 1. punkt 3. lit. a sformułowanie "firma kurierska" jest nieprecyzyjne, zatem literę można uchylić, co zostało przedstawione na rysunku 23.;

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Rysunek 21. Paragraf 11. punkt 8. Regulaminu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

2. **Dostawa** - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. **Dostawca** - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 - a) firmę kurierską;
 - b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrzytek pocztowych (Paczkomat);
 - c) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d) Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi Dostawy w ramach punktów sprzedaży;
 - e) brokera usług kurierskich Furgonetka.pl.

Rysunek 22. Paragraf 1. punkty 2. i 3. Regulaminu (pkt 3 lit. a przed uchyleniem).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3. **Dostawca** - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 - a) uchylony

Rysunek 23. Paragraf 1. punkty 2. i 3. Regulaminu (pkt 3 lit. a po uchyleniu).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

8. W punkcie 9. paragrafu 11. Regulaminu (rysunek 24.) jest zawarta informacja o przekazaniu danych osobowych do spółki DialCom24 Sp. z o.o., gdy klient wybierze płatność ekspresową online z użyciem bramki płatności Przelewy24, która jest własnością spółki DialCom24 Sp. z o.o. Jest to zatem wypełnienie obowiązku informacyjnego o przekazanych danych do właściwego podmiotu w celu poprawnej realizacji zamówienia, co wynika wprost z regulacji nakładanych na administratora danych przez RODO. Nie znajduje się w tym punkcie jednak informacja o przekazywaniu danych do podmiotu, w przypadku wyboru przez klienta płatności przy odbiorze. Taką informację należy dodać do niniejszego punktu Regulaminu, która będzie brzmiała w następujący sposób: *“w przypadku, gdy Klient wybierze płatność przy odbiorze (za pobraniem), jego dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Dostawcy, który poza realizacją usługi Dostawy przyjmuje płatność od Klienta w momencie odebrania zamówienia i dostarcza ją do Sprzedawcy w sposób określony w umowie między Sprzedawcą a Dostawcą”*. Co prawda w paragrafie 5. “Płatności” punkt 2. lit. d jest wskazanie, że Klient ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze, lecz nie znajduje się w nim informacja o przekazaniu danych Dostawcy jako realizatorowi płatności, dlatego następujący zapis musiał zostać dodany. Zmiana punktu została zobrazowana na rysunku 25.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są 9. przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15.

Rysunek 24. Paragraf 11. punkt 9. Regulaminu przed zmianą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przy odbiorze (za pobraniem), jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Dostawcy, który poza realizacją usługi Dostawy przyjmuje płatność od Klienta w momencie odebrania zamówienia i dostarcza ją do Sprzedawcy w sposób określony w umowie między Sprzedawcą a Dostawcą.

Rysunek 25. Paragraf 11. punkt 9. Regulaminu po zmianie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.2. Audyt polityki prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego *Under Muscle*, która jest dostępna pod adresem internetowym: <https://undermuscle.com/news/n/295/Polityka-prywatnosci> w obecnej wersji, podobnie jak Regulamin weszła w życie z momentem jej opublikowania, czyli 1 kwietnia 2018 r (rysunek 26.). Na stronie zakładki z Polityką prywatności nie znajduje się jednak data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu, co należy zmienić poprzez edycję zakładki w sposób analogiczny do sposobu edycji Regulaminu – zmianę przedstawiono na rysunku 27.

Rysunek 26. Strona Polityki prywatności przed zmianą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 27. Strona Polityki prywatności po zmianie (po dodaniu daty rozpoczęcia obowiązywania dokumentu).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Na zakładkę z treścią Polityki prywatności można wejść z niemal każdego miejsca sklepu, klikając w link o nazwie "Polityka prywatności", znajdujący się w stopce sklepu w sekcji "Informacje"¹⁵⁴ – jest to bowiem element stały witryny sklepu¹⁵⁵.

Zakładka z tekstem Polityki prywatności zawiera następujące akapity:

1. Administrator Twoich danych osobowych,
2. Pozyskanie Twoich danych osobowych,
3. Rodzaj danych osobowych, które powinieneś nam podać,
4. Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
5. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. Twoje uprawnienia wobec *Under Muscle* w zakresie przetwarzanych danych,
7. Prawo wycofania zgody,
8. Prawo wniesienia skargi do organu,
9. Odbiorcy Twoich danych osobowych,
10. Okres przechowywania Twoich danych osobowych,
11. Twoje dane osobowe przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
12. Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

W wyżej wymienionych akapitach Polityki prywatności administrator danych sklepu internetowego (będący tożsamy z zarządzającym sklepem internetowym, nazwany w Regulaminie Sprzedawcą, a w Polityce Prywatności Sklepem) spełnił w większości przesłanki, które artykuł 13. RODO nakłada na administratora:

- Tekst Polityki prywatności w akapitach 1. i 4. zawiera czytelne i pełne informacje o administratorze danych (w tym: pełna nazwa firmy, dane rejestrowe, adres siedziby, numer REGON, numer NIP, dane kontaktowe), co spełnia wymogi RODO dotyczące informowania użytkownika o przetwarzaniu jego danych;
- Akapit 3. Polityki prywatności czytelnie informuje użytkownika, że złożenie zamówienia jest dobrowolne, lecz w celu poprawnej jego realizacji (i tym samym

¹⁵⁴ Oprócz strony formularza zamówienia / finalizacji zamówienia, gdyż na tych stronach nie widnieje stopka sklepu.

¹⁵⁵ Porównaj: omawiane elementy typu stopka, wyszukiwarka etc. – opis sklepu (rozdział 3.1.1.)

zawarcia umowy) wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki i telefon kontaktowy. Niniejszy ustęp zawiera również zastrzeżenie, że w przypadku chęci otrzymania faktury przez Klienta, Sklep może wymóc na Kliencie podanie innych danych, w celu wypełnienia przepisów podatkowych bądź rachunkowych¹⁵⁶. Taka konstrukcja ustępu pozwala na uznanie go jako spełniającego wymóg informacyjny nałożony przez RODO;

- Cel przetwarzania danych osobowych jest zawarty w akapicie 5., lecz pomimo jego nazwy “Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych” nie znajduje się w nim jasno przedstawiona podstawa prawna, na którą należy się powołać, aby w pełni spełnić przesłankę nałożoną przez RODO¹⁵⁷, która mówi o obowiązku informacyjnym dotyczącym wskazania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy dodać akapit, który w sposób jasny i czytelny wskaże regulacje prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych, na które należy się powołać;
 - poprawny wygląd i tekst niniejszego ustępu pokazuje rysunek 28.;
 - edycja tekstu Polityki Prywatności odbywa się w sposób analogiczny do edycji tekstu Regulaminu;

¹⁵⁶ Na ten moment sklep internetowy *Under Muscle* wystawia wyłącznie faktury VAT jako potwierdzenie zawarcia umowy, jednak Klient nie ma obowiązku podawać numeru NIP. Jednak może mieć wówczas problem rozliczeniowy z fiskusem, gdy będzie chciał przykładowo otrzymać zwrot podatku za towar z faktury – wynika to z prawodawstwa krajowego – Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.).

¹⁵⁷ Znajduje się w tym miejscu jedynie nieczytelny zapis: “*Mamy prawnie uzasadniony interes (...)*”, który nie wskazuje jednak na żadne rozporządzenie, ustawę czy inny akt normatywny.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:
 - o umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
 - o zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w naszym Sklepie oraz dostarczenia ich do Ciebie,
 - o zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami (w tym obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych),
 - o realizowania reklamacji bądź innych Twoich zgłoszeń kierowanych do nas drogą elektroniczną, bądź telefoniczną,
 - o kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami,
2. Wymagają od nas tego przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych,
3. Mamy prawnie uzasadniony interes, którym jest:
 - o zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania i przestrzegania zasad wewnętrznych Under Muscle oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 - o kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, w tym także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługi Twoich próśb przekazywanych do nas przez telefon lub drogą elektroniczną, także gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 - o dopasowanie reklam zgodnie z przeglądami przez Ciebie treściami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności w Sklepie,
 - o monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz (także pod kątem funkcjonalności Sklepu), poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 - o prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług z oferty Sklepu,
 - o organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 - o zapewnienie obsługi usług płatniczych, pocztowych lub kurierskich,
 - o przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 - o prowadzenie analiz statystycznych,
 - o windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.;
4. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 - o organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział,
 - o zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
- dostosowana pod kątem RODO znowelizowana Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Rysunek 28. Akapit „Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych” w tekście Polityki Prywatności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

- Wyżej wymieniony ustęp zawiera w punkcie 4. poprawnie przytoczone informacje o zamieszczanych w przeglądarce plikach cookie, w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności sklepu internetowego¹⁵⁸;
- W ustępie 9. “Odbiorcy Twoich danych osobowych” są wskazane kategorie odbiorców danych osobowych, tj. podmioty zapewniające rozwiązania płatnicze, logistyczne, IT, konsultingowe, pocztowe, kurierskie, marketingowe i konsultingowe. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w artykule 13. punkt 1. lit. e mówi, że administrator danych musi podać “informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją”; skoro został użyty spójnik logiczny “*lub*”, to wystarczy podać kategorie odbiorców, jak w przypadku zastanym. Można uznać, że przesłanka RODO w tym zakresie została spełniona;
- Administrator danych sklepu internetowego *Under Muscle* poprawnie poinformował użytkownika o jego prawach, wynikających z artykułów 15-21 RODO – ma to miejsce w ustępach 6-8 Polityki prywatności;
- Administrator danych sklepu internetowego *Under Muscle* w ustępie 11. Polityki prywatności poprawnie poinformował użytkownika o przekazywaniu jego danych

¹⁵⁸ Dalsza analiza plików cookie i funkcjonalności z nimi związanych zostanie osadzona w dalszej części pracy, w podrozdziale “Audyt plików cookie...” (rozdział 3.4.5. niniejszej pracy).

osobowych poza kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)¹⁵⁹, co wypełnia obowiązek informacyjny wynikający wprost z artykułu 13. RODO, który ciąży na administratorze danych. Podczas gdy sklep *Under Muscle* korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych należących do Facebook Inc. lub Google Inc.¹⁶⁰, przekazuje dane osobowe poza EOG, ponieważ siedziby wyżej wymienionych korporacji znajdują się poza EOG;

- Administrator danych sklepu internetowego *Under Muscle* poprawnie poinformował użytkownika o użyciu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania) w ustępie 12. Polityki prywatności, co wypełnia przesłanki RODO.

3.4.3. Audyt zakładek informacyjnych

Sklep internetowy *Under Muscle* posiada także kilka innych zakładek, w których znajdują się informacje o:

- sposobach dostawy,
- metodach płatności,
- zwrotach i reklamacjach,
- danych firmy,
- kontakcie ze sklepem internetowym *Under Muscle*,
- najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ).

Informacje z wyżej wymienionych punktów są podane w zakładkach o odpowiadających im tytułach, które są dostępne z poziomu stopki sklepu.

¹⁵⁹ Na kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) składają się wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

¹⁶⁰ Google Inc. należy obecnie do Alphabet Inc. z siedzibą w Kalifornii.

3.4.3.1. Audyt zakładki "Dostawa"

W zakładce "Dostawa" (rysunek 29.), która dostępna jest pod adresem: <https://undermuscle.com/news/n/54/Dostawa>, zawarte są informacje o sposobach dostawy, które można wybrać podczas wypełniania formularza zamówienia.

W trakcie przeprowadzania audytu zauważono kilka nieścisłości:

- Brak jest informacji, że zamówienia mogą być dostarczane przez firmy kurierskie/pocztowe, których loga widnieją w tej zakładce, lecz przy pomocy pośrednika - brokera kurierskiego Furgonetka.pl - taką informację należy w tym miejscu zamieścić;
- Opis dotyczący kosztów wysyłki został przedstawiony w sposób niejasny i nieczytelny. Klient z informacji zamieszczonych w tej zakładce nie dowie się, ile dokładnie zapłaci za przesyłkę. Takie informacje, pomimo że czynników wpływających na koszt przesyłki jest wiele (takich jak rodzaj odbioru, waga etc.), powinny się znaleźć w omawianej zakładce, aby wypełnić obowiązek informacyjny RODO. Widoczne zmiany zostały zobrazowane na rysunku 30.;
- Informacja o sposobach płatności (przedpłata, przy odbiorze) jest zgodna z RODO, lecz stanowi powtórzenie tego, co znajduje się w zakładce "Sposoby płatności"¹⁶¹; sklep *Under Muscle* nie oferuje na ten moment płatności w systemie PayPal, zatem informacja o tym sposobie płatności jest zbędna i powinna zostać usunięta;
- Informacja o warunku uzyskania darmowej dostawy została przedstawiona w sposób jasny i przejrzysty – nie stanowi to naruszenia RODO;
- Zakładka "Dostawa" zawiera czytelną informację o tym, że Klient musi podać właściwy adres dostawy, gdyż to on odpowiada za właściwe wypełnienie formularza i tym samym za podanie właściwych danych do przewoźnika. Informacja, że Klient poniosłby dodatkowe koszty transportu w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia nie stanowi naruszenia względem RODO.

¹⁶¹ Zakładka "Sposoby płatności" została omówiona w rozdziale 3.4.3.2.

UNDER MUSCLE

wyszukaj w sklepie... Szukaj 0.00 zł

Odżywki ▾ Producenci ▾ Odzież sportowa ▾ Obuwie sportowe ▾ Dieta ▾

Dostawa

Sklep Under Muscle umożliwia wysyłkę zakupionych produktów za pośrednictwem:

Wasze zakupy mogą zostać opłacone zarówno przedpłatą na nasze konto (przelew tradycyjny lub przelew ekspresowy Przelewy24 oraz PayPal), jak i wysłane za pobraniem (płatne przy odbiorze). Tak szeroka gama form wysyłki sprawia że jesteśmy znacznie szybsi od innych sklepów! Koszty wysyłki są uzależnione od wybranej formy dostawy, rodzaju płatności oraz od wagi paczki.

Uwaga! Podanie niewłaściwego adresu może spowodować, że przesyłka zostanie zwrócona do sklepu firmowego Under Muscle, a klient zostanie obciążony kosztami dodatkowego transportu. Zalecamy upewnienie się, czy podany adres dostawy jest prawidłowy, bo po przetworzeniu zamówienia, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy!

Zamówienie za kwotę **249 zł** (lub więcej) umożliwia **darmową** dostawę za pomocą usług: **Pocztex Kurier48, Paczkomaty 24/7 oraz Paczka w Ruchu.**

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarki.

Rysunek 29. Zakładka „Dostawa” przed uzupełnionymi danymi dotyczącymi cennika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Szczegółowy cennik dostawy:

Rodzaj dostawy	Zamówienie 0,01 - 248,99 zł	Zamówienie 249,00 zł +
Przesyłka kurierska 	0,01 kg - 4,99 kg: 13,90 zł 5,00 kg - 14,99 kg: 14,90 zł 15,00 kg - 30,00 kg: 15,90 zł	0,01 kg - 4,99 kg: 13,90 zł 5,00 kg - 14,99 kg: 14,90 zł 15,00 kg - 30,00 kg: 15,90 zł
Pocztex Kurier48 	0,01 kg - 30,00 kg: 10,90 zł	GRATIS!
InPost Paczkomaty 24/7 (odbiór w punkcie)	0,01 kg - 25,00 kg: 9,90 zł	GRATIS!
Paczka w Ruchu (odbiór w punkcie)	0,01 kg - 20,00 kg: 4,90 zł	GRATIS!

Zamówienia o gabarycie większym niż 30 kg rozpatrujemy indywidualnie i dostosowujemy cennik dostawy pod przesyłkę wielkogabarytową. Wszystkie zamówienia o gabarycie większym niż 30 kg wysyłamy przesyłką kurierską; nie oferujemy dostawy zamówienia wielkogabarytowego w ramach usługi "odbiór w punkcie".

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki kurierskiej/pocztowej za pośrednictwem brokera kurierskiego Furgonetka.pl.

Rysunek 30. Uzupełniony cennik w zakładce „Dostawa”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.3.2. Audyt zakładki “Sposoby płatności”

Zakładka “Sposoby płatności” (rysunek 31.), która jest dostępna w sklepie internetowym *Under Muscle* zarówno z pozycji stopki, jak i bezpośrednio z przeglądarki po wpisaniu adresu: <https://undermuscle.com/news/n/113/Sposoby-płatności>. Zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące wszystkich sposobów płatności dostępnych w badanym sklepie internetowym. W zakładce poinformowano o możliwości dokonania płatności ekspresowej za pomocą bramki płatniczej Przelewy24 (wraz z niemal wszystkimi dostępnymi metodami płatności, które są widoczne na banerze¹⁶²), płatności przelewem tradycyjnym (zostały podane prawidłowo dane firmy, które należy podać w przelewie, polski numer konta do przelewu oraz międzynarodowy numer IBAN¹⁶³ wraz z zaznaczeniem rodzaju banku, a także kod BIC/SWIFT¹⁶⁴) oraz płatności przy odbiorze (za pobraniem).

W zakładce “Sposoby płatności” poprawić należy jedną kwestię – prawidłowo poinformować o możliwości dokonania płatności w systemie Google Pay wraz z logo tego systemu, gdyż sklep *Under Muscle* oferuje taką możliwość¹⁶⁵. Google wymaga użycia symbolu Google Pay w sposób zgodny z wytycznymi Google¹⁶⁶; niedopełnienie tego wymogu może stanowić niewypełnienie warunków umowy, a tym samym naruszać zasady RODO. Zmiany dostosowawcze przedstawiono na rysunku 32.

¹⁶² Regulamin serwisu Przelewy24 wymaga na sprzedawcy internetowym zamieszczenie banera z dostępnymi metodami płatności.

¹⁶³ Międzynarodowy numer rachunku bankowego, IBAN (ang. International Bank Account Number).

¹⁶⁴ Kod BIC (SWIFT) - ang. Business Identifier Code - międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

¹⁶⁵ Płatność przy pomocy systemu Google Pay umożliwia bramka płatności Przelewy24.

¹⁶⁶ „Wskazówki dotyczące marki [Google Pay]”, Google/Google Pay, <https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines> [dostęp: 10 maja 2019].

Rysunek 31. Zakładka „Sposoby płatności” przed uzupełnionymi danymi dotyczącymi cennika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 32. Zakładka „Sposoby płatności” uzupełniona o logo Google Pay.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.3.3. Audyt zakładki “Zwroty i reklamacje”

Administrator danych osobowych w zakładce “Zwroty i reklamacje” (dostępnej z pozycji stopki sklepu oraz z poziomu adresu: <https://undermuscle.com/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje>) w sposób czytelny przedstawił informacje dotyczące praw kupujących odnośnie zwrotów i reklamacji, co stanowi wypełnienie zarówno obowiązku informacyjnego RODO,

jak i Ustawy o prawach konsumenta¹⁶⁷. Niniejsza zakładka (rysunek 33.) zawiera również czytelne instrukcje dla konsumenta, który ma zamiar zwrócić/reklamować towar. Sklep internetowy *Under Muscle* udostępnił w tym celu adres e-mail o specjalnym zastosowaniu: reklamacje@undermuscle.pl, który kilkakrotnie występuje w zakładce jako hipertączę, które tworzy nową wiadomość e-mail pod ten adres (hipertączę posiada element formatu odnośników *mailto*¹⁶⁸). Formularz reklamacji/zwrotu dostępny jest do pobrania z poziomu niniejszej zakładki zarówno w formacie DOC (z możliwością edycji), jak i PDF (gotowy do wydruku, bez możliwości edycji).

Rysunek 33. Zakładka „Zwroty i reklamacje”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Aby zapewnić pełną zgodność z RODO, w zakładce “Zwroty i reklamacje” należy jednak poprawić dwie kwestie:

1. W zakładce brak jest informacji o tym, że formularz zwrotu/reklamacji można przesłać drogą tradycyjną. W naturalny sposób wydłużyłoby to czas przetwarzania zgłoszenia,

¹⁶⁷ Mowa o Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) i o spełnieniu obowiązku do zapewnienia klientowi prawa do odstąpienia od umowy, który jest zapisany w Artykule 27. Ustawy.

¹⁶⁸ *mailto* – element formatu odnośników do zasobów URL (*Uniform Resource Locator*), służący do tworzenia odwołań do adresów e-mail.

lecz klient powinien mieć możliwość wyboru sposobu dostarczenia formularza. Taką informację należy zamieścić w niniejszej zakładce, aby wypełnić przesłanki wynikające z artykułów 27-38 Ustawy o prawach konsumenta, które wskazują na prawidłowe postępowanie z klientem, który ma zamiar skorzystać z prawa do zwrotu towaru;

2. Zakładka nie zawiera informacji o możliwości dodania zgłoszenia ogólnego (lecz nie ma przeszkód, by złożyć tą drogą np. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) bezpośrednio z poziomu konta klienta w sklepie internetowym poprzez ustawienie kursora w prawym górnym rogu elementu "Moje konto" (bądź "Strefa klienta", gdy jest się niezalogowanym) i następnie z menu rozwijalnego wybranie opcji "Dodaj zgłoszenie" (rysunki 34. i 35.). W ramach wprowadzenia poprawek zakładki, dodano sekcję "Inne zgłoszenia" (rysunek 36.), aby wyczerpać informacje o wszystkich możliwych metodach zgłoszeń;

The image shows two parts of a web interface. On the left is a 'Moje konto' (My account) dropdown menu with options: 'Twoje konto' (Your account), 'Dodaj Zgłoszenie' (Add report), and 'Wyloguj' (Logout). On the right is the 'Dodaj Zgłoszenie' (Add report) form. The form has a title 'Dodaj Zgłoszenie' and two input fields: 'Tytuł zgłoszenia' (Report title) and 'Treść' (Content). A 'Wyślij' (Send) button is at the bottom right. The top navigation bar includes links for 'Odżywki', 'Producenci', 'Odzież sportowa', 'Obuwie sportowe', and 'Dieta'.

Rysunek 34. (po lewej) Przycisk „Dodaj zgłoszenie”, który przekierowuje do formularza dodawania zgłoszenia (w tym reklamacji czy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 35. (po prawej) Formularz „Dodaj zgłoszenie”, umożliwiający dodanie zgłoszenia (w tym reklamację czy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

The image shows a section titled 'Inne zgłoszenia' (Other reports). The text reads: 'W celu wysłania zgłoszenia/zapytania ogólnego, zachęcamy do kontaktu z firmą "Izabela Kohut | Under Muscle" poprzez adres e-mail: kontakt@undermuscle.com. Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia ogólnego (lecz również można w nim zawrzeć np. oświadczenie o odstąpieniu od umowy) bezpośrednio z poziomu konta klienta w sklepie Under Muscle. W tym celu należy po zalogowaniu na swoje konto w prawym górnym rogu najechać na element "Moje konto", a następnie z menu rozwijalnego wybrać opcję "Dodaj zgłoszenie" (lub "Strefa klienta", gdy jest się niezalogowanym). Zgłoszenia wysłane tą drogą rozpatrzmy w ciągu 72h od momentu wysłania zgłoszenia.'

Rysunek 36. Metoda wysłania zgłoszenia poprzez adres e-mail – wyciąg z zakładki „Zwroty i reklamacje”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.3.4. Audyt zakładek "Dane firmy" oraz "Kontakt"

Przedstawiona na rysunku 37. zakładka "Dane firmy", która znajduje się pod adresem: <https://undermuscle.com/news/n/53/Dane-firmy>, w sposób czytelny, prawidłowy i kompletny przedstawia dane firmy "Izabela Kohut | Under Muscle". Zawiera wszystkie niezbędne informacje, tj.:

- pełną nazwę firmy,
- adres rejestrowy/siedziby,
- numery rejestrowe NIP i REGON, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- numer konta w złotych wraz z nazwą banku, numerem IBAN i kodem BIC/SWIFT (informacje powtórzone z zakładki "Sposoby płatności", lecz takie powtórzenie nie stanowi żadnego naruszenia, gdyż dane bankowe sklepu internetowego stanowią zarówno jeden ze sposobów płatności, jak i wpisują się bezpośrednio w dane firmy),
- numery telefonów infolinii wraz z godzinami ich pracy (powtórzone z zakładki "Kontakt", która została omówiona poniżej - nie stanowi to jednak żadnego naruszenia).

Można zatem uznać, że strona (zakładka) z danymi firmowymi spełnia założenia RODO i pozytywnie przeszła audyt bez żadnych poprawek.

Rysunek 37. Zakładka „Dane firmy”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Zakładka "Kontakt" (rysunek 38.), która jest swoistym uzupełnieniem zakładki "Dane firmy" i która znajduje się pod adresem: <https://undermuscle.com/news/n/234/Kontakt>, zawiera następujące informacje:

- dwa numery telefonów infolinii wraz z godzinami jej funkcjonowania,
- trzy adresy e-mail:
 - dla spraw ogólnych: kontakt@undermuscle.com,
 - do specjalnego zastosowania:
 - dla spraw dotyczących współpracy: biznes@undermuscle.com,
 - dla kwestii reklamacji/zwrotów: reklamacje@undermuscle.com;
- adres korespondencyjny, będący tożsamy z siedzibą firmy.

Powyższe metody kontaktu są wszystkimi, które można wykorzystać w celu skontaktowania się ze sklepem internetowym *Under Muscle*. Można zatem uznać, że zakładka "Kontakt" przeszła audyt z wynikiem pozytywnym bez poprawek.

Rysunek 38. Zakładka „Kontakt” – wygląd dostosowany pod kątem urządzenia mobilnego (zastosowanie RWD – Responsive Web Design).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.3.5. Audyt zakładki “Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”

Zakładka “Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”, której wygląd został przedstawiony na rysunku 39., stanowi swoistą instrukcję dotyczącą korzystania ze sklepu w momentach mogących stanowić problem dla klienta. Ponadto, zawarte są tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania, które wynikają bezpośrednio z Regulaminu sklepu. Zakładka w przejrzysty sposób informuje klienta o sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego, składaniem zamówień i kwestiami dotyczącymi dostawy tudzież płatności. Takie zabiegi pozwalają stwierdzić, że zakładka przeszła audyt z wynikiem pozytywnym bez nanoszenia poprawek.

Rysunek 39. Zakładka „Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.4. Audyt “checkboxów” i formularza zamówienia

Formularz zamówienia, który zawiera w sobie elementy opisane w rozdziale 3.1.1.2. niniejszej pracy, posiada wymagane przez RODO “checkboxy” (pola wyboru), które należy zaznaczyć w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Formularz zamówienia zawiera w sobie trzy “checkboxy” (rysunek 40.):

- pole akceptacji Regulaminu sklepu internetowego – wymagane,
- pole wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez podmiot “Izabela Kohut | Under Muscle” – wymagane,
- pole zapisu do newslettera (“Powiadomienie o nowościach w sklepie”) – nieobowiązkowe.

Akceptuję warunki **regulaminu** *
 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Under Muscle | Izabela Kohut *
 Powiadamiam mnie o nowościach w sklepie

Zamów i zapłać

Rysunek 40. Checkboxy znajdujące się na dole formularza zamówienia – stan przed zmianami.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Pola wyboru są umiejscowione bezpośrednio nad przyciskiem “Zamów i zapłać”, umożliwiającym potwierdzenie złożenia zamówienia. Wymagane są jedynie pola z oświadczeniami, które są niezbędne do realizacji zamówienia, czyli akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (rysunek 41.). Adres Regulaminu, który automatycznie jest umieszczony jako hiperłącze bezpośrednio przy odpowiednim “checkboxie”, został podany poprawnie¹⁶⁹.

Zgoda na dane osobowe: Tak

Obowiązkowe podczas składania zamówienia lub rejestracji

Adres do regulaminu: </news/n/67/Regulamin>

Rysunek 41. Sekcja edycji pól wyboru w panelu administracyjnym – Regulamin i Zgoda na przetwarzanie danych.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Wszystkie “checkboxy” są domyślnie odznaczone – klient musi je świadomie i dobrowolnie zaznaczyć, co jest zgodne z myślą *privacy by default*, określoną przez Artykuł 25. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką, lecz nie świadczy to wprost o wymogu zaznaczenia tych pól; taka informacja pojawi się w momencie kliknięcia przycisku “Zamów i zapłać” bez zaznaczonych wymaganych “checkboxów”. Tę informację należy

¹⁶⁹ W przypadku zamieszczenia adresu do regulaminu, który znajduje się w tej samej domenie, co sklep internetowy – tak jak w tym przypadku – nie ma konieczności podawania domeny; adres należy wpisywać po ukośniku.

dotatkowo opisać słownie. Ponadto, w tym samym miejscu, co wyżej wymienione kwestie, dodano sformułowanie, które podkreśla zapoznanie się z Polityką prywatności, do której zamieszczono hiperłącze¹⁷⁰. W tym celu należy przejść do okna “Ustawienia sklepu”, które jest dostępne z poziomu menu rozwijalnego “Konfiguracja”. Następnie w zakładce “Zamówienia/Rejestracja” w sekcji “Dodatkowe pola zamówienia” należy dodać pole z tekstem statycznym¹⁷¹, którego treść należy uzupełnić w polu tekstowym “Nazwa”. Aby wyświetlało się ono w bezpośrednim sąsiedztwie “checkboxów” z menu rozwijalnego “Sekcja zamówienia” należy wybrać opcję “Wyrażenia zgód”. W związku z tym, że jest to pole statyczne, nie trzeba uznawać go za obowiązkowe; w tym celu z menu rozwijalnego “Obowiązkowe” pozostawić należy domyślnie zaznaczoną opcję “Nie”. Implementację rozwiązania naprawczego z pozycji panelu administracyjnego przedstawia rysunek 42., z kolei widoczne zmiany widać na rysunku 43.

Rysunek 42. Sekcja edycji dodatkowych pól w formularzu zamówienia – implementacja z pozycji panelu administracyjnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Akceptuję warunki [regulaminu](#) *

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Izabela Kohut | Under Muscle *

Powiadamiam mnie o nowościach w sklepie

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Kliknięcie przycisku "Zamów i zapłać" oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności sklepu internetowego Under Muscle, która jest dostępna [pod tym adresem](#).

Rysunek 43. Dodana informacja w formularzu zamówienia; widok ze strony użytkownika końcowego – klienta.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

¹⁷⁰ Hiperłącze zostało zaimplementowane przy użyciu tagu <a> z atrybutem *href*, który obowiązuje w języku HTML, aby poprawnie zamieścić link do zakładki z Polityką prywatności. Dodatkowo użyto atrybutu *target*, który przyjął wartość “_blank”, który zapewnia otwarcie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki, aby nie zamykać ramki z formularzem zamówienia.

¹⁷¹ W systemie Sky-Shop takie pole jest nazywane “informacją”, a zatem taką opcję należy wybrać z menu rozwijalnego “Rodzaj”.

W związku z tym, że sklep internetowy *Under Muscle* przystępuje do programu opiniującego Ceneo Zaufane Opinie i tym samym przekazuje dane osobowe klientów na zewnątrz e-sklepu, administrator danych musi wprowadzić pole z wyrażeniem zgody na przystąpienie do udziału w programie przez Klienta. Zważywszy na fakt, że taka zgoda nie jest konieczna do realizacji zamówienia, pole z wyrażeniem jej musi pozostać nieobowiązkowe. Taką zmianę należy przeprowadzić w sposób analogiczny do przypadku z powyższego akapitu. Implementację rozwiązania naprawczego z pozycji panelu administracyjnego przedstawia rysunek 44., z kolei widoczne zmiany widać na rysunku 45.

The screenshot shows a configuration form for a new field. It contains four rows, each with a label and a dropdown menu:

- Nazwa: Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w programie wy
- Rodzaj: Tak/Nie
- Sekcja zamówienia: Wyrażenia zgód
- Obowiązkowe: Nie

Rysunek 44. Dodanie niestandardowego pola typu „Tak/Nie” do formularza zamówienia – implementacja z pozycji panelu administracyjnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

The screenshot shows a checkout page with a green button labeled 'Zamów i zapłać'. Above the button are four unchecked checkboxes:

- Akceptuję warunki [regulaminu](#) *
- Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Izabela Kohut | Under Muscle *
- Powiadaj mnie o nowościach w sklepie
- Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w programie wyrażenia opinii o sklepie Under Muscle "Ceneo Zaufane Opinie"

Below the checkboxes is a paragraph of text explaining that fields marked with a red asterisk are required for order processing and that clicking the button confirms agreement with the terms and privacy policy.

Rysunek 45. Dodane pole typu „Tak/Nie” z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w programie wyrażenia opinii „Ceneo Zaufane Opinie” – widok ze strony użytkownika (klienta) końcowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Pole wyrażenia chęci zapisu do newslettera nie jest niezbędne do realizacji zamówienia, a więc powinno zostać nieobowiązkowe do zaznaczenia, tak jak ma to miejsce obecnie. Jest to spełnienie założenia RODO, wynikającego z jego Artykułu 5. ustęp 1. punkt c i mówiącego o minimalizacji gromadzonych danych.

“Checkboxy” akceptacji regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapisu do newslettera są oddzielnymi polami, a zatem każda zgoda jest udzielana

przez Klienta oddzielnie, świadomie i dobrowolnie, co stanowi wypełnienie założeń RODO. Zgody są przechowywane na bezpiecznych serwerach Sky-Shop w usłudze cloud, do których można uzyskać dostęp z poziomu panelu administracyjnego sklepu. W tym celu należy wybrać pozycję “Konfiguracja” → “Historia” → “Zgody marketingowe” i z listy wszystkich udzielonych zgód wybrać taką, którą chce się zobaczyć. Taką zgodę można zobaczyć po przycisku piktogramu z grafiką “oka” (👁️) w kolumnie “Opis techniczny” dla odpowiedniego klienta, którego zgodę chce się zobaczyć (rysunki 46. i 47.).

Rysunek 46. Sekcja „Zgody marketingowe” w panelu administracyjnym sklepu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 47. Podgląd zgromadzonych zgód w opisie technicznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

W tekście przy obowiązkowym polu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znalazła się błędna nazwa firmy, którą należy poprawić globalnie dla całego sklepu internetowego. W tym celu należy wybrać pozycję “Dane sklepu” z menu “Konfiguracja”, a następnie dokonać poprawki w odpowiednim polu (“Nazwa firmy”). Implementację rozwiązania naprawczego z pozycji panelu administracyjnego przedstawia rysunek 48.

Rysunek 48. Panel edycji danych sklepu – panel administracyjny.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Przechodząc do formularza zamówienia, którego “checkboxy” ze zgodami/oświadczeniami są integralną i nieodłączną częścią, zauważono trzy elementy, które wymagają poprawy:

- W sekcji “Metoda płatności” w polu “Szybki przelew online” nie znajduje się informacja o możliwości skorzystania z płatności w systemie Google Pay, co jest obowiązkowe w myśl wytycznych implementowania systemu Google Pay na płaszczyźnie sklepu internetowego¹⁷². W celu poprawy tej kwestii należy wybrać z menu rozwijalnego “Zamówienia” opcję “Metody płatności”. Stamtąd wybrać ikonę edycji (z piktogramem “ołówka”: ✎) dla systemu Przelewy24, który został zaimplementowany w sklepie internetowym *Under Muscle*, a ostatecznie dodać odpowiednie sformułowanie w polu “Opis płatności” – rysunki 49. oraz 50.;

Rysunek 49. Dodanie informacji o metodzie płatności z poziomu panelu administracyjnego.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

¹⁷² „Wskazówki dotyczące marki...”, Google / Google Pay, op. cit.

Rysunek 50. Zmiany widoczne w formularzu zamówienia widziane z perspektywy użytkownika końcowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

- Należy nadmienić, iż *Under Muscle* jako sklep internetowy kieruje swój asortyment głównie do osób fizycznych, nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jak stanowi Artykuł 106b ustęp 1. punkt 2. Ustawy o podatku towarów i usług¹⁷³, e-sklepy muszą jednak dokumentować sprzedaż fakturami, bez względu na kraj, do którego jest wysyłane zamówienie. W przypadku, gdy podmiot prowadzący sklep jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej - tak, jak ma to miejsce w przypadku sklepu internetowego *Under Muscle* - faktury można wystawiać także w obrocie konsumenckim, czyli dla osób fizycznych, nieposiadających numeru NIP. Zgodnie z Artykułem 5. ustęp 1. punkt c, który mówi o minimalizacji przetwarzanych danych, należy wprowadzić obowiązek wprowadzenia tylko takich danych, które są niezbędnie potrzebne do realizacji zamówienia, czyli imienia i nazwiska, adresu dostawy¹⁷⁴, adresu e-mail i telefonu. Takie dane będą widniały również na fakturze konsumenckiej. Sekcja z polami do faktury dla przedsiębiorstw (czyli z polami nazwy firmy i numeru NIP) powinna być w tym przypadku nieobowiązkowa. W trakcie przeprowadzania audytu wymagane było wypełnienie wszystkich pól, nawet gdy klient nie posiadał firmy, co stoi w sprzeczności z RODO. Należy zatem dostosować powyższe kwestie tak, aby uniknąć konsternacji klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. W tym celu należy dostosować odpowiednie kolumny w oknie "Ustawienia sklepu" (zakładka "Zamówienia/Rejestracja"), które jest dostępne z poziomu menu rozwijalnego "Konfiguracja" (rysunek 51.);

¹⁷³ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535).

¹⁷⁴ Nawet w przypadku dostawy do punktu należałoby podać adres klienta, który zostałby użyty na fakturze.

Klient może żądać wystawienia faktury:	Tak	▼
Wymagaj podania danych do faktury:	Nie	▼
Wymagane dane firmy przy rejestracji:	Nie	▼

Rysunek 51. Edycja parametrów dotyczących wymagania danych firmowych/danych do faktury podczas składania zamówienia – panel administracyjny.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

- Podanie numeru telefonu jest wymagane przez partnerów logistycznych, w szczególności w przypadku wybrania dostawy zamówienia do punktu. Należy obecny wariant z sekcji “Wymagaj telefonu przy zamówieniu” (“Tak, dla przesyłek za pobraniem”) zmienić na “Tak”, aby Klient obowiązkowo podał numer telefonu, aby wypełnić obowiązek nakładany na sklep internetowy *Under Muscle* przez dostawców. Takie rozwiązanie nie stanowi naruszenia Artykułu 5. ustęp 1. punkt c RODO. Zmiany należy dokonać w sposób analogiczny do punktu powyższego, co przedstawia rysunek 52.

Wymagaj telefonu przy zamówieniu: Tak	▼
--	---

Rysunek 52. Edycja parametru dotyczącego wymogu podawania numeru telefonu przy finalizacji zamówienia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.5. Audyt plików cookie wraz z funkcjonalnościami powiązanymi

Sklep internetowy *Under Muscle*, podobnie jak większość innych e-sklepów, niezależnie od branży czy miejsca prowadzenia działalności, korzysta z plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych zamieszczanych w przeglądarce, które ułatwiają korzystanie ze sklepu i poprawiają *user experience*. Zgodnie Artykułem 173. znowelizowanej Ustawy Prawo Telekomunikacyjne¹⁷⁵ na administratorze sklepu internetowego ciąży obowiązek poinformowania użytkownika końcowego o stosowanych plikach cookie na stronie wraz z przyciskiem do akceptacji postanowienia o użyciu tzw. “ciasteczek”. Ten obowiązek wypełnia baner wyświetlany na dole e-sklepu na każdym urządzeniu (rysunek 53.), które nie odwiedziło wcześniej omawianego sklepu internetowego i tym samym nie wyraziło zgody na używanie plików cookie przez niego stosowanych, w zgodzie z Polityką prywatności e-sklepu.

¹⁷⁵ Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 1445) oraz Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171, poz. 1800).

Rysunek 53. Baner informacyjny, mówiący o stosowaniu plików cookie (przed zmianą) w witrynie Under Muscle. Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Aby w sposób jeszcze bardziej świadomy użytkownik poruszał się po e-sklepie i z większą pewnością dotyczącą stosowanych plików cookie i przetwarzania danych osobowych przez podmiot zarządzający sklepem, warto zmodyfikować tekst zamieszczony na banerze informującym o użyciu plików cookie w celu dodania hiperłącza do Polityki prywatności. Wobec tego należy edytować tekst statyczny w e-sklepie, który został oznaczony kluczem USES_COOKIES (rysunki 54. i 55.). Skrypt pozwalający na takie zmiany uruchamia się poprzez przycisk „Statyczne teksty sklepu”, który jest dostępny z pozycji menu rozwijalnego „Konfiguracja”. Link do Polityki prywatności, podobnie jak na stronie formularza zamówienia, został zamieszczony przy użyciu tagu HTML o nazwie `<a>` z atrybutem `“_blank”`, aby strona wyświetlała się w nowej karcie/oknie przeglądarki. Rysunek 56. Przedstawia poprawiony baner informacyjny, mówiący o stosowaniu plików cookie na stronie.

Rysunek 54. (po lewej) Pozycja „Statyczne teksty sklepu” z menu rozwijalnego „Konfiguracja”. Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 55. Pole tekstowe służące do edycji konkretnego pola statycznego pojawiającego się w sklepie internetowym, opartym na platformie Sky-Shop. Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

Rysunek 56. Poprawiony baner informacyjny, mówiący o stosowaniu plików cookie (wraz z hiperłączem do polityki prywatności). Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

3.4.6. Audyt procesów przekazywania danych odbiorcom danych oraz umów powierzenia

Sklep internetowy *Under Muscle*, podobnie jak większość innych tego typu podmiotów, w celu prawidłowej realizacji zamówień, przekazuje dane osobowe klientów do podwykonawców, tzw. odbiorców danych. W tym przypadku wyróżnia się ich 4 główne kategorie:

- realizatorzy płatności,
- dostawcy,
- firmy księgowo-rozliczeniowe,
- administratorzy aplikacji analitycznych.

Należy zatem zweryfikować, czy przekazywanie danych osobowych do każdego odbiorcy z wyżej wymienionych grup odbywa się prawidłowo, czyli z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i w zgodzie z nałożonymi regulacjami w zakresie danych osobowych. Ponadto, konieczne jest sprawdzenie, czy administrator danych prawidłowo zawarł umowy powierzenia z odbiorcami danych, w tym bezpośrednio z zarządcą platformy, na której oparty jest sklep internetowy.

3.4.6.1. Umowa powierzenia danych w aspekcie platformy do obsługi e-sklepu

Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z SIEF-IT Sp. z o.o., która administruje platformą Sky-Shop i tym samym akceptując warunki Regulaminu, firma "Izabela Kohut | Under Muscle", będąca administratorem danych w sklepie internetowym *Under Muscle*, zawarła także umowę powierzenia danych osobowych z administratorem platformy sklepowej. Wynika to wprost z paragrafu 9 punkt 3 Regulaminu świadczenia usług platformy Sky-Shop¹⁷⁶ (rysunek 57.); umowa powierzenia jest załącznikiem do tego Regulaminu¹⁷⁷.

¹⁷⁶ „Regulamin świadczenia usług platformy Sky-Shop.pl”, Sief-IT Sp z o.o., <https://sky-shop.pl/regulamin> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁷⁷ „Załącznik nr 1. Umowa powierzenia zawierana w związku z zawarciem umowy na podstawie Regulaminu Świadczenia usług platformy SKY-SHOP.PL”, *Idem*, https://sky-shop.pl/files/Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf [dostęp: 1 maja 2019].

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, zaś administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego Klienta – prowadzonego przy użyciu Usługi na Platformie SKY-SHOP.PL – jest wyłącznie Klient.
2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://sky-shop.pl/files/Polityka_prywatnosci.pdf
3. Klient będący administratorem danych osobowych, użytkowników Sklepu internetowego Klienta, o których mowa w ustępie powyższym, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych umiejscowionych na serwerach administrowanych przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi na Platformie SKY-SHOP.PL, w zakresie czynności wynikających z realizacji przez Usługodawcę Usługi. Wszystkie dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego Klienta zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi na Platformie SKY-SHOP.PL przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych (Umowa powierzenia) będącą [załącznikiem do Regulaminu](#).

Rysunek 57. Paragraf 9. Regulaminu świadczenia usług platformy Sky-Shop „Ochrona danych osobowych”.
Opracowanie za: SIEF-IT Sp. z o.o.

W załączniku nr 1 do Umowy powierzenia (przedstawionym na rysunku 58.) znajduje się lista Kolejnych przetwarzających, czyli rodzajów podmiotów, które dostały zgodę od administratora danych osobowych wyznaczonego przez SIEF-IT Sp. z o.o. na dalsze przetwarzanie danych osobowych, zgromadzonych na platformie internetowej Sky-Shop.

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia.

Lista Kolejnych przetwarzających

ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług następujących Kolejnych przetwarzających:

1. Firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach
2. Firmą zapewniającą usługi hostingowe
3. Firmą zapewniającą usługi administracyjno-serwerowe
4. Podmioty świadczące usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego osobiście, w szczególności w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną mający dostęp do danych wpięrające Podmiot przetwarzający w zakresie:
 - Świadczenia usług programistycznych
 - Świadczenia usług zarządzania
 - Świadczenia usług marketingowych
5. Dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych Firmą świadczącym nam usługi które są niezbędne do realizacji Usług
6. Dostawcy usług internetowych (w szczególności Google),
7. Dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami,
8. Dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
9. Dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. Blue Media S.A.
10. Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur
11. Podmiotom świadczącym usługi prawne
12. Dostawcą oprogramowania i usług zintegrowanych z Usługą Podmiotu przetwarzającego
13. Podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
14. Firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe – w celu możliwości dostarczenia niezbędnych dokumentów

SIEF-IT Sp. z o.o. © SKY-SHOP.pl

Rysunek 58. Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia („Lista Kolejnych przetwarzających”), będącej załącznikiem do Regulaminu platformy Sky-Shop.
Opracowanie za: SIEF-IT Sp. z o.o.

Na liście znajdują się wszystkie grupy odbiorców, do których przekazywane są dane pochodzące z platformy Sky-Shop, a zatem wszystko odbywa się w warunkach obowiązującego prawa, w tym RODO.

3.4.6.2. Dane osobowe przekazywane do realizatorów płatności

Under Muscle jako sklep internetowy do realizowania płatności używa bramki płatności Przelewy24, której działanie zostało wyjaśnione w rozdziale 3.4.3.2. niniejszej pracy. Proces przekazywania danych osobowych przez bramkę płatności odbywa się poprzez użycie dedykowanej wtyczki do platformy internetowej Sky-Shop, która gwarantuje obustronną wymianę danych w warunkach bezpieczeństwa¹⁷⁸. Poza bramką płatności, użytkownik może dokonać również płatności poprzez tradycyjny przelew bądź przy odbiorze; w tych przypadkach również sklep internetowy jako administrator, musi także zadbać o właściwe przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik w formularzu zamówienia, wybiera odpowiednią dla siebie metodę płatności. W przypadku wybrania opcji przelewu ekspresowego (lub innej metody realizowanej poprzez Przelewy24), klient zostanie przekierowany w bezpieczny sposób do formatki wyboru banku¹⁷⁹ (rysunek 59.) oraz zostanie nadany indywidualny i jednorazowy identyfikator płatności. Po wyborze banku/systemu płatności, klient zostanie przekierowany do strony wybranego banku/systemu płatności, gdzie powinien kierować się instrukcjami tam zawartymi, w celu autoryzacji i prawidłowej weryfikacji płatności. Gdy tylko bank wyśle informację zwrotną, że płatność została pomyślnie zaksięgowana na koncie bankowym *Under Muscle* (powiązany z panelem administracyjnym Przelewy24), to klient otrzyma komunikat potwierdzający wykonanie płatności (zarówno jako wyskakujące okienko na stronie internetowej, jak i wiadomość e-mail, będący trwałym nośnikiem informacji), a sklep internetowy automatycznie zaktualizuje status zamówienia na "oczekujące na realizację". W przeciwnym razie, z pozycji panelu klienta, jest możliwość ponowienia płatności (rysunek 60.). W celu podwyższenia bezpieczeństwa transakcji, ustanowiony został 15-minutowy limit czasowy na dokonanie płatności; jeśli klient nie zdąży w tym czasie opłacić zamówienia, należy ponowić płatność z pozycji panelu klienckiego - wtedy będzie ona oznaczona innym identyfikatorem.

¹⁷⁸ Przy przekazywaniu danych używany jest protokół kryptograficzny SHA-256, gwarantujący pełne bezpieczeństwo szyfrowania danych. Ponadto Przelewy24 spełniają wymagania standardów PCI DSS, McAfee Secure. Za: „Polityka prywatności”, Grupa PayPro i DialCom24, <https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁷⁹ Formatka jest w pełni obsługiwana przez Przelewy24; znajduje się także na subdomenie *secure.przelewy24.pl*. Oprócz banków, są również dostępne takie metody jak płatność kartą, generowanie druczku przekazu pocztowego bądź płatność w systemie BLIK.

Rysunek 59. Formatka wyboru banku (sposobu płatności online) w serwisie Przelewy24, powiązanej ze sklepem internetowym Under Muscle¹⁸⁰.

Źródło: PayPro S.A. © DialCom24 Sp. z o.o.

Rysunek 60. Panel klienta – sekcja „Szczegóły zamówienia” z przyciskiem do ponowienia płatności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://undermuscle.com>.

¹⁸⁰ Raty nie są dostępne dla transakcji przedstawionej na rysunku 60., gdyż płatność ratalną można uruchomić dopiero w momencie, gdy wartość koszyka (łącznie z kosztami dostawy) przekroczy 300 zł. Płatność ekspresowa dla niektórych banków dla tej transakcji również nie jest dostępna, gdyż niektóre banki umożliwiają płatność natychmiastową tylko w konkretnych godzinach.

Dane osobowe przetwarzane podczas realizacji płatności w systemie Przelewy24 są przetwarzane w sposób opisany poniżej.

System płatności pozyskuje (w porozumieniu z systemami bankowymi bądź niebankowymi, takimi jak BLIK) dane od klienta w minimalnej ilości wyłącznie w postaci środków pieniężnych. Nie zapisuje jednak klienckich haseł czy identyfikatorów logowania do banku, a tym bardziej nie przekazuje ich administratorowi danych, więc klient może liczyć na pełną poufność. Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo dotyczące przelewów elektronicznych¹⁸¹, system Przelewy24 w potwierdzeniu przelewu zapisze dane nadawcy przelewu (czyli dane osoby¹⁸², na które zostało zarejestrowane konto bankowe, z którego został wykonany przelew), lecz niniejsze dane będą dostępne wyłącznie z panelu administracyjnego niniejszego systemu płatności. Dane z potwierdzenia wykonania przelewu nie są przekazywane na platformę Sky-Shop, lecz wciąż dane są przetwarzane przez administratora danych.

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych między firmą "Izabela Kohut | Under Muscle" a PayPro S.A., który jest właścicielem systemu Przelewy24, została zawarta 01.04.2018 r., a zatem przed wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Taka umowa nie zawierała w sobie dostosowanego pod kątem RODO umowy powierzenia danych. Obowiązek zawarcia umowy z podmiotem przetwarzającym dane osobowe ciąży na administratorze danych, w myśl artykułu 28 RODO. Taka inicjatywa ze strony administratora danych nie została podjęta, więc bezzwłocznie firma "Izabela Kohut | Under Muscle" jako strona umowy powinna zawrzeć taką umowę z PayPro S.A. W tym celu należy wydrukować i podpisać w imieniu firmy wzór umowy powierzenia w dwóch egzemplarzach, który jest dostępny na stronie Przelewy24.pl, uzupełnić go według wzoru oraz wysłać na adres siedziby PayPro S.A., która winna jest odesłać jedną popisaną kopię umowy na adres siedziby firmy. Przekazywanie danych osobowych do systemu Przelewy24 odbywa się w zgodzie z polityką prywatności serwisu^{183,184}, która spełnia wymogi RODO.

¹⁸¹ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199, poz. 1175).

¹⁸² Takimi danymi są wyłącznie imię i nazwisko (lub nazwa podmiotu), adres zamieszkania oraz numer konta bankowego.

¹⁸³ „Obowiązek informacyjny RODO”, *Idem*, <https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁸⁴ „Polityka prywatności”, *Idem*, <https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci> [dostęp: 1 maja 2019].

W przypadku wyboru płatności za pobraniem (przy odbiorze), kurier przekazuje wyłącznie środki pieniężne, przelewając je na konto za pośrednictwem systemu logistycznego. Żadne inne dane dotyczące płatności nie są na tym etapie i w tym aspekcie pozyskiwane. Temat danych osobowych pozyskiwanych przez dostawców będzie szerzej opisany w dalszej części pracy.

Gdy klient z kolei wybierze przelew bezpośredni na konto firmowe sklepu, to podobnie jak w przypadku wyboru płatności błyskawicznej przy pomocy systemu Przelewy24, oprócz środków pieniężnych przekazywane są tylko dane wykonującego przelew, który zaksięguje się bezpośrednio na koncie sklepu internetowego, w myśl obowiązującego prawa¹⁸⁵. Bezpieczeństwo księgowania po stronie sklepu internetowego *Under Muscle* zapewnia mBank, który administruje kontem firmowym e-sklepu.

We wszystkich wariantach została zachowana zasada minimalizacji danych, nałożona przez RODO na administratora danych. Ponadto, przekazywanie danych odbywa się w sposób świadczący o bezpieczeństwie i prywatności, przez co można stwierdzić, że przekazywanie danych odbiorcom danych na płaszczyźnie płatności odbywa się w sposób prawidłowy. Aby można było uznać wynik audytu za pozytywny, należałoby jednak podpisać umowę powierzenia danych z operatorem płatności, co jest obowiązkiem administratora danych.

3.4.6.3. Dane osobowe przekazywane do dostawców

W sklepie internetowym *Under Muscle* są dostępne metody dostawy, które są realizowane przez następujących partnerów logistycznych: DHL, InPost (Kurier oraz Paczkomaty 24/7), Poczta Polska oraz Ruch S.A. (usługa "Paczka w Ruchu").

Składanie zamówień w sklepie odbywa się za pomocą pośrednika (brokera) usług kurierskich Furgonetka.pl, który posiada w systemie Sky-Shop dedykowaną wtyczkę.

Przekazywanie danych osobowych klienta w postaci jego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu odbywa się dwuetapowo. Pierwszym etapem jest przekazanie danych do serwisu Furgonetka.pl, który w imieniu e-sklepu *Under Muscle* zamawia dostawę u przewoźnika. Cały proces odbywa się w warunkach wysokiego bezpieczeństwa, zapewnionego m.in. przez użycie prywatnego protokołu SSL. Następnie te same dane

¹⁸⁵ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199, poz. 1175) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140, poz. 939 z późn. zm.).

osobowe są przekazywane do wewnętrznego systemu logistycznego przewoźnika - takiego, jaki został wybrany przez klienta.

Każdy proces, który się składa na pełen mechanizm przekazywania danych partnerom logistycznym, odbywa się zgodnie z politykami prywatności brokera kurierskiego Furgonetka.pl¹⁸⁶ oraz przewoźników: DHL, InPost, Poczta Polska oraz Ruch S.A. Umowa z firmą Furgonetka.pl zawierana jest wyłącznie na jedno konkretne zlecenie¹⁸⁷. Regulamin i polityka prywatności brokera mówią o tzw. "krótkotrwałym powierzeniu danych", co oznacza, że dane osobowe przekazywane są do systemów logistycznych przewoźników i brokera wyłącznie na potrzeby jednego zlecenia. Po realizacji zlecenia dane klienta z listu przewozowego, generowanego przez serwis Furgonetka.pl i obsługiwanego przez przewoźnika, są archiwizowane. Oznacza to, że podwykonawcy mają co prawda dostęp do niniejszych zgromadzonych danych, ale nie mogą ich aktywnie przetwarzać. Powyższe dokumenty i rozwiązania regulaminowe stoją z kolei w zgodzie z RODO, a przez wzgląd na fakt, że niniejsze procesy również są zabezpieczone rozwiązaniami technicznymi wysokiego rzędu, można uznać, że audyt tej części został zakończony wynikiem pozytywnym.

3.4.6.4. Dane osobowe przekazywane do firm księgowo-rozliczeniowych

Przetwarzanie danych klientów przy zautomatyzowanym wystawianiu faktur odbywa się w systemie wFirma.pl¹⁸⁸. Aplikacja webowa wFirma.pl całkowicie spełnia wymogi RODO¹⁸⁹. To narzędzie oparte jest o usługi cloud i zapewnia między innymi szyfrowaną transmisję danych, dwuetapowe uwierzytelnianie danych klienta czy tworzenie cyklicznych kopii zapasowych na zabezpieczonym serwerze. Ponadto, spełnia i realizuje politykę bezpieczeństwa informacji według standardu ISO 27001:2007¹⁹⁰ oraz normę jakości według standardu ISO 9001¹⁹¹.

¹⁸⁶ „Polityka prywatności”, Furgonetka.pl, <https://furgonetka.pl/prywatnosc/> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁸⁷ Sklep internetowy *Under Muscle* nie ma podpisanej umowy lojalnościowej z brokerem Furgonetka.pl, która zakładałaby zindywidualizowaną ofertę przygotowaną na potrzeby e-sklepu, więc do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie wówczas, gdy składane jest zamówienie usługi kurierskiej.

¹⁸⁸ wFirma.pl – narzędzie, które między innymi zarządza fakturowaniem i kwestiami księgowo-rozliczeniowymi, w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Finansów. Aplikacja wFirma.pl jest obsługiwana przez Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

¹⁸⁹ „Program zgodny z wymogami RODO”, Web INnovative Software, <https://pomoc.wfirma.pl/-program-zgodny-z-wymogami-rod0> [dostęp: 1 maja 2019] oraz <https://wfirma.pl/rod0> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁹⁰ „Polityka bezpieczeństwa informacji ISO 27001”, *Idem*, <https://pomoc.wfirma.pl/-polityka-bezpieczenstwa-informacji-iso-27001> [dostęp: 1 maja 2019].

¹⁹¹ „Polityka jakości ISO 9001”, *Idem*, <https://pomoc.wfirma.pl/-polityka-jakosci-iso-9001> [dostęp: 1 maja 2019].

W relacji system wFirma.pl – platforma Sky-Shop dane przekazywane są dwustronnie poprzez integrację za pomocą dedykowanej wtyczki. Platforma Sky-Shop po zaksięgowaniu płatności zgodnie z prawem ma obowiązek wystawić fakturę i wysłać ją klientowi. W tym celu wysyła potrzebne dane (tj. imię i nazwisko, adres i w ewentualności NIP) do systemu wFirma.pl, aby w imieniu sklepu internetowego *Under Muscle* wystawić fakturę. Do poprawnego wystawienia faktury potrzebne są ponadto dane dotyczące zakupionych produktów, w szczególności ich cena i stawka VAT, które również są przekazywane z platformy do obsługi e-sklepu. Następnie wystawiona faktura z uzupełnionymi danymi jest przesyłana z powrotem do platformy Sky-Shop oraz stamtąd do klienta (w sposób zautomatyzowany drogą elektroniczną lub papierową¹⁹²). System wFirma.pl wysyła także tę fakturę do biura rachunkowego¹⁹³, które w imieniu podmiotu zarządzającego sklepem (będącego jednocześnie administratorem danych) rozlicza się z fiskusem.

Podobnie jak w przypadku braku zawartej umowy powierzenia danych z operatorem płatności, firma “Izabela Kohut | Under Muscle” nie posiada również takowej umowy z operatorem do zautomatyzowanego wystawiania faktur. System wFirma.pl nie ma gotowego wzorca umowy powierzenia – należy taki wygenerować bezpośrednio z zakładki “Ustawienia” w panelu administracyjnym aplikacji poprzez wybranie opcji “Umowa powierzenia” z sekcji “Bezpieczeństwo”, a następnie wybranie przycisku “Pobierz wydruk umowy”¹⁹⁴ (rysunek 61.). Po wygenerowaniu i wydrukowaniu umowy powierzenia, analogicznie do przypadku z systemem płatności, należy go podpisać w imieniu firmy i wysłać w dwóch egzemplarzach drogą pocztową na adres siedziby operatora wFirma.pl oraz oczekiwać na odesłanie podpisanej jednej kopii umowy.

¹⁹² Gdy klient nie wyraził zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną.

¹⁹³ Firma “Izabela Kohut | Under Muscle” ma podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych z Biurem Rachunkowym “VENA” Violetta Ulenberg z siedzibą w Elblągu.

¹⁹⁴ “Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, *Idem*, <https://pomoc.wfirma.pl/-umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych> [dostęp: 1 maja 2019].

Rysunek 61. Panel wFirma.pl z zaznaczonym przyciskiem „Umowa powierzenia”.

Źródło: wFirma.pl © Web INnovative Software Sp. z o.o.

Pomimo faktu, iż przekazywanie danych między sklepem internetowym *Under Muscle* a aplikacją wFirma.pl odbywa się w sposób niepozostawiający zastrzeżeń, to aby uznać, że audyt bezpieczeństwa danych osobowych w aspekcie przekazywania danych między e-sklepem a narzędziem księgowo-rozliczeniowym został zakończony wynikiem pozytywnym, administrator danych powinien niezwłocznie zawrzeć umowę powierzenia danych z operatorem wFirma.pl, który jest odpowiedzialny za prawidłowe fakturowanie i pośrednio księgowanie w omawianym sklepie internetowym.

3.4.6.5. Dane osobowe przekazywane do aplikacji analitycznych

Jedynym narzędziem analitycznym, które jest używane przez sklep *Under Muscle*, jest Google Analytics. Aplikacja, która poprzez wklejenie kodu śledzącego do sekcji `<head>` każdej strony w domenie *undermuscle.com*, pozyskuje anonimowo dane na temat korzystania ze strony i umieszcza je wewnątrz panelu administracyjnego Google Analytics, pozostawiając dane do indywidualnej analizy. Pozyskiwane dane są anonimowe i nie można ich utożsamić z jakąkolwiek osobą, więc nie są to dane osobowe. W takim przypadku nie trzeba zawierać umów powierzenia, wystarczy jedynie poinformować o następującym fakcie użytkownika na przykład w tekście polityki prywatności strony, tak jak ma to miejsce w sklepie internetowym *Under Muscle*. Można zatem uznać, że w tym aspekcie audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

3.4.7. Audyt dokumentacji wewnętrznej

Dokumenty gromadzone w sklepie internetowym *Under Muscle* występują w dwóch postaciach: elektronicznej i papierowej. W zależności od formy, dokumenty są przechowywane w inny sposób.

Dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się na bezpiecznych serwerach FTP, zabezpieczonych protokołem SSL oraz zastosowanymi mechanizmami szyfrującymi (łącznie z SSH). Dostawcami serwerów FTP są zarówno SIEF-IT Sp. z o.o., jak i OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Stosowna umowa powierzenia z drugim dostawcą została zawarta w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług hostingowych z OVH Sp. z o.o.¹⁹⁵. Dokumenty zostały posegregowane ze względu na rodzaj i datę dokumentów w odpowiednio nazwanych folderach. Do serwerów FTP mają dostęp tylko autoryzowani użytkownicy – wyłącznie oni znają ich dokładne adresy i porty, a także każdy z nich posiada unikalną nazwę i hasło. Prawdopodobieństwo niepożądanego dostępu do dokumentacji jest zatem bliskie zeru, jeżeli nie zawiedzie czynnik ludzki.

Papierowe dokumenty są przechowywane w segregatorach, uporządkowywane względem daty oraz rodzaju dokumentu. Segregatory z dokumentacją papierową znajdują się pod adresem rejestrowym firmy, w szafie zamykanej na klucz, do którego mają dostęp wyłącznie właściciel i autoryzowani pracownicy firmy. Lokalizacja przedsiębiorstwa, w której znajdują się nie tylko dokumenty, ale również asortyment, jest dodatkowo ubezpieczona między innymi pod kątem kradzieży z włamaniem, klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, wandalizmu czy pożaru/zalania.

Kopie faktur i innych dokumentów rozliczeniowych są przekazywane do biura rachunkowego, zgodnie z polityką prywatności sklepu internetowego *Under Muscle*, jak zostało przedstawione w rozdziale 3.4.2. niniejszej pracy.

Audyt dokumentacji wewnętrznej, która jest przechowywana w warunkach bezpieczeństwa i chroniona przed nieautoryzowanym dostępem, można uznać, że został zakończony z wynikiem pozytywnym.

3.4.8. Audyt subdomen witryny *undermuscle.com*, bezpośrednio powiązanych ze sklepem internetowym *Under Muscle*

Sklep internetowy *Under Muscle* pod domeną *undermuscle.com* posiada dwie subdomeny: *trener.undermuscle.com* oraz *dieta.undermuscle.com*. Ze względu na brak

¹⁹⁵ „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja z dnia 25.05.2018)”, OVH, <https://www.ovh.pl/pomoc/dokumenty/UMOWA%20POWIERZENIA%20PRZETWARZANIA%20DANYCH%20OSO BOWYCH.pdf> [dostęp: 1 maja 2019].

implementacji panelu trenerskiego dla e-sklepu, subdomena *trener* jest nieaktywna, a tym samym pozostanie wyłączona z audytu.

Pod subdomeną *“dieta”* znajduje się strona informacyjna dotycząca możliwości zakupu zindywidualizowanych planów dietetycznych, które są sprzedawane pod marką *“Under Muscle Dieta (UMDieta)”*. Strona, której wygląd został przedstawiony na rysunku 62., zawiera w sobie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzyści płynących z zakupu diety, a także procesu zakupu i zainstalowania aplikacji mobilnej.

Rysunek 62. Strona główna (sekcja znajdująca się u samej góry strony – „powitalna”) witryny informacyjnej Under Muscle Dieta.

Źródło: opracowanie własne na podstawie <https://dieta.undermuscle.com>.

Marka *“Under Muscle Dieta”* zintegrowana ze sklepem *Under Muscle* jest bowiem jedynie pośrednikiem w zakupie diety, a cały plan dietetyczny i konsultacje z certyfikowanym dietetykiem odbywają się poprzez zewnętrzną aplikację Kcalmar. Narzędzie zrzesza polskich dietetyków, którzy za pośrednictwem tej platformy udostępniają plany diety oraz udzielają konsultacji na odległość. *“Under Muscle Dieta”* znacznie upraszcza proces zakupu diety¹⁹⁶, ponieważ to firma *“Izabela Kohut | Under Muscle”* bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą znalezienia odpowiedniego dietetyka i dostosowania diety pod kątem potrzeb klienta¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Strona Dieta *Under Muscle* zawiera odnośniki (hiperłącza w postaci przycisków) do sklepu internetowego *Under Muscle*, na którym można sfinalizować zamówienie konkretnego pakietu dietetycznego.

¹⁹⁷ Klient w celu wyrażenia swoich potrzeb po zakupie odpowiedniej diety wypełnia odpowiedni formularz, który submarka *“Under Muscle Dieta”* przekaże dietetykowi.

W związku z faktem, że klient podaje w nadsyłanej ankiecie wrażliwe dane na temat swojej kondycji fizycznej, stosowna informacja powinna się znaleźć w Regulaminie bądź Polityce prywatności usługi. Takiego komunikatu w momencie przeprowadzania audytu w wyżej wymienionych miejscach nie było, więc należy rozszerzyć punkt Polityki prywatności usługi mówiący o gromadzonych danych.

W dokumentacji wewnętrznej sklepu nie została znaleziona również zawarta i podpisana umowa powierzenia danych osobowych z podwykonawcą Kcalmar. Taką umowę należy niezwłocznie zawrzeć poprzez sposób analogiczny do omawianych wcześniej przypadków związanych z aspektem operatora płatności i aplikacji księgowo-rozliczeniowej.

Strona *Under Muscle Dieta*, pomimo że instaluje w przeglądarce pliki cookie i przesyła dane (anonimowo) do narzędzia analitycznego Google Analytics, nie pokazuje stosownego komunikatu, który wskazywałby na ten fakt. W związku z tym, że strona informacyjna nie została stworzona w oparciu o system CSS, a jedynie o języki HTML5 i CSS3, to aby wyświetlić odpowiedni baner z informacją o użyciu plików cookie, należy zamieścić odpowiedni kod w pliku HTML odpowiadający za wyświetlenie strony *Under Muscle Dieta* w dolnej części sekcji *body*¹⁹⁸. Za wyświetlenie banera z informacją na stronie odpowiada wtyczka „cookies-alert”, która została napisana w języku JavaScript. Niniejszą wtyczkę należy zaimplementować do kodu strony w języku HTML poprzez użycie znacznika `<script>` (rysunek 63.). Następnie, aby wyświetlić baner, należy użyć znacznika `<input>` z niestandardowym atrybutem `data-cookie-text`, który został przekazany ze skryptu wtyczki „cookies-alert”, odpowiedzialnej za wyświetlanie banera (rysunek 64.). Działanie banera pokazuje rysunek 65.

```
747 <script src="assets/cookies-alert-plugin/cookies-alert-core.js"></script>
748 <script src="assets/cookies-alert-plugin/cookies-alert-script.js"></script>
```

Rysunek 63. Implementacja skryptów wtyczki „cookies-alert” z zewnętrznego pliku JavaScript do pliku HTML ze stroną informacyjną *Under Muscle Dieta*.

Źródło: opracowanie własne.

```
757 <input name="cookieData" type="hidden" data-cookie-text="Używamy pliki cookie,
758 w celu zapewnienia najlepszych wrażeń z korzystania z witryny.
759 Przeczytaj nasza <a href='https://undermuscle.com/news/n/295/Polityka-prywatnosci'>polityke prywatnosci</a>.">
```

Rysunek 64. Wywołanie banera informującego o użyciu plików cookie na stronie „Under Muscle Dieta” oraz zamieszczający hiperłącze do Polityki prywatności *Under Muscle*.

Źródło: opracowanie własne.

¹⁹⁸ Strona informacyjna *Diety Under Muscle* jest witryną typu *one-page*, czyli składającą się wyłącznie z jednej strony, a więc nie istnieje potrzeba implementować kodu np. w języku JavaScript, który by wyświetlał niniejszy komunikat na dowolnej stronie czy podstronie w danej subdomenie.

Rysunek 65. Widoczny baner informujący o użyciu plików cookie i przekierowujący do Polityki Prywatności Under Muscle.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <https://dieta.undermuscle.com>.

Po implementacji wyżej wymienionych rozwiązań, wszystkie mechanizmy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych na podstronie Dieta *Under Muscle* działają poprawnie i – co najważniejsze - w zgodzie z RODO.

3.4.9. Komentarz do wyników audytu

Audyt mechanizmów ochrony i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym *Under Muscle* został przeprowadzony kompleksowo na wszystkich elementach, w których mają miejsce czynności związane pośrednio lub bezpośrednio z danymi osobowymi. Czynności audytorskie rozpoczęły się dnia 11 marca 2019 r. i obejmowały okres 6 tygodni (do 19 kwietnia 2019 r.). Pod kątem zgodności z RODO przeanalizowane zostały zarówno rozwiązania techniczne, jak i formalno-prawne.

Spostrzeżenia wynikające z audytu:

1. Wykorzystanie platformy CMS do obsługi sklepu internetowego nie oznacza automatycznie zaimplementowanej pełnej zgodności z RODO we wszystkich aspektach. Sklep internetowy *Under Muscle* został stworzony z wykorzystaniem platformy Sky-Shop, która gwarantuje pełną zgodność z RODO¹⁹⁹, jednak ta platforma gwarantuje jedynie dostępność rozwiązań systemowych (np. w myśl zasad *privacy by design* oraz *privacy by default*), które muszą zostać zaimplementowane przez administratora. Platforma CMS do obsługi sklepu internetowego może bowiem co najwyżej zapewnić zgodność z RODO pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych (w tym architektonicznych IT), jednak to po stronie

¹⁹⁹ „RODO w sklepie internetowym”, Sky-Shop (SIEF-IT Sp. z o.o.), <https://sky-shop.pl/rodo-w-sklepie-internetowym> [dostęp: 1 maja 2019].

administratora e-sklepu leży odpowiedzialność w kwestii implementacji tych rozwiązań, aby były dostępne dla użytkownika końcowego. Brak prawidłowego wdrożenia rozwiązań oferowanych z pozycji systemu CMS można było zauważyć w przypadku analizy “checkboxów” oraz banera informacyjnego o plikach cookie.

2. Teksty mające wartość prawną (jak Regulamin sklepu czy Polityka prywatności) muszą być prawidłowo skonstruowane i zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym te mówiące o ochronie danych osobowych. To administrator danych jest odpowiedzialny za czytelną, jednoznaczną i pełną treść tych tekstów. Należy zwracać uwagę na detale, gdyż niuanse (w tym brak prawidłowego przygotowania i wnikliwego przeanalizowania tekstów mających kluczowe znaczenie w kontekście ochrony danych osobowych) mogą powodować dwugłós w ewentualnych sytuacjach konfliktowych między sprzedawcą a klientem. Przygotowanie tekstów Regulaminu i Polityki prywatności najlepiej konsultować z osobą, która dobrze zna zasady funkcjonowania konkretnego e-sklepu, a także wykazuje się dobrą znajomością wiedzy na temat prawa konsumenckiego.

3. Zawarcie umów powierzenia danych z podwykonawcami jest niezbędne do prawidłowej ochrony danych osobowych klienta. Obowiązek ich podpisania leży po stronie administratora danych, a nie podwykonawcy, który przetwarza dane.

4. Niektóre rozwiązania techniczne, które należy zaimplementować w witrynie internetowej, wymagają podstawowej wiedzy informatycznej, w tym dobrej znajomości systemu CMS, na którym oparty jest sklep internetowy, a także znajomości języków stosowanych na stronach internetowych (jak np. HTML bądź JavaScript Świadczy o tym wynik analizy hipertączy oraz banerów informacyjnych o użyciu plików cookie.

5. Subdomeny i działające na nich witryny internetowe są integralną częścią serwisu uruchomionego na domenie głównej i tym samym należy zadbać o prawidłowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych, w równym stopniu, co w witrynie zamieszczonej w domenie wyższego poziomu.

Powyższe spostrzeżenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

1. brak prawidłowego wdrożenia rozwiązań oferowanych z pozycji systemu CMS, na którym oparto sklep internetowy *Under Muscle*,
2. brak prawidłowego przygotowania Regulaminu sklepu oraz jego Polityki prywatności,

3. brak potwierdzenia zawarcia umów powierzenia danych z podwykonawcami,
4. brak prawidłowo wdrożonych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujących hiperłącza i banery informacyjne,
5. brak prawidłowo wdrożonych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w subdomenach i działających na nich witrynach internetowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przeprowadzony audyt rozwiązań informatycznych oraz formalno-prawnych wykazał istnienie braków w ochronie danych osobowych i niezgodności z wymaganiami RODO w tym zakresie. Został on podjęty z inicjatywy autora i jedynie na potrzeby niniejszej pracy, ale potwierdził potrzebę dokonywania takich kontroli, weryfikujących przez zewnętrzny podmiot istnienie bądź nie – prawidłowości rozwiązań w tym zakresie. W razie wykazania uchybień, jak można zauważyć na przykładzie tego audytu, płynące z niego wnioski implikują konieczność poprawy w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskanie potwierdzenia w tym zakresie. Takie działanie będzie dla klientów gwarancją bezpieczeństwa przeprowadzanych przez nich transakcji w tym podmiocie i właściwej ochrony ich danych osobowych. Dla e-sklepu będzie to z kolei wyzwanie, któremu musi stawić czoła, by zapewnić klientowi najwyższe standardy świadczonych przez sklep usług i tym samym zapobiec deprecjacji swojej pozycji na konkurencyjnym rynku.

Należy w tym miejscu również nadmienić, iż raz przeprowadzony audyt pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych nie spowoduje, że nigdy już nie zajdzie potrzeba jego ponownego przeprowadzenia. Prawo ulega bezustannym zmianom, także pod kątem ochrony danych osobowych na płaszczyźnie prawa krajowego i międzynarodowego, i obowiązkiem administratora danych jest monitorowanie zmian legislacyjnych oraz zapewnienie ciągłości ochrony danych osobowych w sklepie internetowym.

Zakończenie

Ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych wolności, którą obejmuje prawodawstwo Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie jest ona prawem bezwzględnym, a zatem aby służyła ludzkości, jej zapewnienie musi odbywać się w kontekście pełnionej przez nią funkcji społecznej i powinno być wyważone względem innych praw.

Szybki postęp technologiczny, zwiększenie dostępu do Internetu i urządzeń mobilnych, ułatwienie transgranicznego przepływu informacji, zapewnienie swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej, integracja społeczno-gospodarcza oraz globalizacja rynku, przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zwiększyła się dostępność usług, swoboda przepływu informacji oraz ilość transakcji i związanej z tym liczby przetwarzanych danych osobowych. Dotyczy to wzrostu wymiany tych danych pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, a także osobami fizycznymi. Tendencje te są dobrze widoczne w branży usług elektronicznych np. e-commerce, w której oprócz korzyści, istnieje również ryzyko nierównowagi stron w relacji konsument-sprzedawca w zakresie dokonywanych transakcji i ewentualnej obsługi posprzedażowej.

Przemiany te, spowodowały konieczność zaimplementowania stabilniejszych i spójniejszych ram formalnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, co zawarte jest RODO, a także, na mocy ratyfikowanych umów międzynarodowych, zobowiązały ustawodawców prawa krajowego do ich wdrożenia na swoim terytorium. W konsekwencji, bezpośrednio skorelowane z dyrektywami unijnymi prawodawstwo krajowe, przez jego egzekwowanie, zapewnia przestrzeń wolności dla konsumenta, a dla przedsiębiorcy – niezakłóconą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Na takich filarach można budować zaufanie i stopniowo zapewniać poczucie pewności stanowionego prawa. W efekcie pozwoli to na bezpieczny i korzystny dla obu stron rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym.

Niniejsza praca wykazała przydatność audytu w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, będących klientami sklepu internetowego. Pozwoliła na ocenę poziomu zgodności z RODO, a także umożliwiła korektę ewentualnych nieprawidłowości. Tego typu działania powinny być kontynuowane w postaci formalnej i okresowej oceny zgodności z RODO.

Przykład zaprezentowany w pracy może stanowić zachętę dla każdego innego podmiotu przetwarzającego dane do poddania się dobrowolnej ocenie, a nawet umożliwić dokonanie samooceny w tym zakresie, zgodnie z przedstawionym schematem.

Wobec wielokierunkowego rozwoju trendów w branży e-commerce, utrzymuje się ciągła potrzeba zachowania odpowiedniej aktywności w celu bieżącej analizy i oceny poziomu ochrony danych osobowych zarówno w tym sektorze, jak i nieustannie zmieniających się innych obszarach biznesu elektronicznego.

Bibliografia

Literatura

1. Bartczak K., „Bariery rozwojowe handlu elektronicznego”, Exante, Wrocław 2016.
2. Brzezińska-Waleszczyk M., „Viral marketing i specyfika reklamy wirusowej jako formy komunikacji w social media”, [w:] Kultura–Media–Teologia, nr 27/2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.
3. Brzozowska-Woś M., „Kierunki rozwoju handlu elektronicznego”, [w:] „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 1/2014, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.
4. Feldy M., „Sklepy Internetowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
5. Gawroński M. (red. nauk.), „RODO. Przewodnik ze wzorami”, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018.
6. Gregor B., Stawiszynski M., „E-commerce”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002.
7. Grochal-Brejda M., „Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce”, [w:] Marketing i Rynek nr 8/2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Katowice 2016.
8. Hofmokr J., „Internet jako nowe dobro wspólne”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
9. Jurczyk T., „Geneza Rozwoju Praw Człowieka”, [w:] Zeszyt Homines Hominibus nr 1(5) 2009, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
10. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., „Marketing. Podręcznik europejski”, PWE, Warszawa 2002.
11. Krzysztofek M., „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
12. Laudon K.C., Traver C.G., „E-commerce 2017. Business, technology, society”, wyd. 13, Pearson, Boston 2018.
13. Lubasz D. (red. nauk.), „RODO w e-commerce”, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018.
14. MacDonald M., „HTML5. Nieoficjalny podręcznik”, Helion, Gliwice 2013.
15. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red. nauk.), „Sharing economy (gospodarka współdzielenia)”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
16. Rosa G. (red.), „Marketing przyszłości - od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego”, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
17. Rumianek R., „Interpretacja edyktu Cyrusa”, [w:] Warszawskie Studia Teologiczne XIX/2006, Warszawa 2006.
18. Sienkiewicz-Syldatk A., „Aleksandryjska gmina żydowska w okresie ptolemejskim”, [w:] Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017.
19. Sobczyk P., „Ochrona danych osobowych, jako element prawa do prywatności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 9.1/2009, Warszawa 2009.
20. Szczepanik M., Jóźwiak I.J., „Metody wykrywania człowieczeństwa w systemach biometrycznych”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 68, Nr kol. 1905, Gliwice 2014.
21. Szpringer W., „Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu”, Warszawa, Difin, 2005.
22. Wawszczyk A., „E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
23. Wielki J., „Elektroniczny marketing poprzez Internet”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.

Netografia

1. „Audyty sklepu internetowego pod kątem RODO – sprawdź, czy Twój sklep jest zgodny z RODO”, Prokonsumencki.pl, 2018, <https://prokonsumencki.pl/blog/audyt-sklepu-internetowego-pod-katem-rodosprawdzy-czy-twoj-sklep-jest-zgodny-z-rodos/> [dostęp: 15 marca 2019].
2. „Co to jest merchandising i jak go wykorzystać w sklepie internetowym”, Heuristic agency interaktywna, <https://www.heuristic.pl/blog/e-commerce/Co-to-jest-merchandising-i-jak-go-wykorzystac-w-sklepie-internetowym;156.html> [dostęp: 1 kwietnia 2019].
3. „Co to jest zbiór danych osobowych”, Generalny Inspektorat Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), https://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2657 [dostęp: 13 lutego 2019].
4. „Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji”, Migomedia, <https://www.migomedia.pl/cross-selling-i-up-selling-czyli-maksymalizowanie-zyskow-z-jednej-transakcji> [dostęp: 12 listopada 2018].
5. „Dane osobowe w sklepie internetowym”, 2018, Polityka Bezpieczeństwa, <https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/dane-osobowe-w-sklepie-internetowym> [dostęp: 1 kwietnia 2019].
6. „E-commerce Standard 2016”, Internet Standard, <https://www.internetstandard.pl/whitepaper/2842-E-commerce-Standard-2016.html> [dostęp: 12 listopada 2018].
7. „Historia Praw Człowieka”, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, <http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/historia-praw-czlowieka/3128> [dostęp: 12 listopada 2018].
8. „ISO 9001”, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/ISO_9001 [dostęp: 1 kwietnia 2019].
9. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów”, KOM(2010)245, Komisja Europejska, Bruksela 2010, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF> [dostęp: 2 stycznia 2019].
10. „Obowiązek informacyjny RODO”, Grupa PayPro i DialCom24, <https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant> [dostęp: 1 maja 2019].
11. „Platforma sklepów internetowych Sky-Shop.pl jest zgodna z RODO”, SIEF-IT Sp. z o.o. (Sky-Shop.pl), <https://sky-shop.pl/rodo-w-sklepie-internetowym> [dostęp: 1 kwietnia 2019].
12. „Plik cookie: definicja”, Google Ads, <https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=pl> [dostęp: 17 lutego 2019].
13. „Polityka bezpieczeństwa informacji ISO 27001”, Web INnovative Software, <https://pomoc.wfirma.pl/-polityka-bezpieczenstwa-informacji-iso-27001> [dostęp: 1 maja 2019].
14. „Polityka jakości ISO 9001”, Web INnovative Software, <https://pomoc.wfirma.pl/-polityka-jakosci-iso-9001> [dostęp: 1 maja 2019].
15. „Polityka prywatności”, Furgonetka.pl, <https://furgonetka.pl/prywatnosc/> [dostęp: 1 maja 2019].
16. „Polityka prywatności”, Grupa PayPro i DialCom24, <https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci> [dostęp: 1 maja 2019].
17. „Prawa Konsumenta”, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, <https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/> [dostęp: 15 lutego 2019].
18. „Program zgodny z wymogami RODO”, Web INnovative Software, <https://pomoc.wfirma.pl/-program-zgodny-z-wymogami-rodos> [dostęp: 1 maja 2019].
19. „Raport: E-commerce w Polsce 2018”, Gemius, Izba Gospodarki Elektronicznej, http://ginter.pro/wp-content/uploads/2018/07/E-commerce_w_Polsce_2018.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].
20. „Regulamin świadczenia usług platformy Sky-Shop.pl”, SIEF-IT Sp. z o.o., <https://sky-shop.pl/regulamin> [dostęp: 1 maja 2019].
21. „RODO w sklepie internetowym”, Sky-Shop (SIEF-IT Sp. z o.o.), <https://sky-shop.pl/rodo-w-sklepie-internetowym> [dostęp: 1 maja 2019].
22. „RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych”, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 2018, <https://uodo.gov.pl/pl/138/248> [dostęp: 13 lutego 2019].
23. „Rynek e-commerce w Polsce w 2017/2018 roku”, Bisnode, <https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/rynek-ecommerce-w-polsce-2017-18/> [dostęp: 12 listopada 2018].
24. „System wFirma.pl zgodny z RODO”, Web INnovative Software, <https://wfirma.pl/rodo> [dostęp: 1 maja 2019].
25. „Techniki audytowania”, Rakowiec Business Solutions, <http://grs.pl/index.php?mod=articles&k1=25&k2=31> [dostęp: 1 kwietnia 2019].

26. „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja z dnia 25.05.2018)”, OVH, <https://www.ovh.pl/pomoc/dokumenty/UMOWA%20POWIERZENIA%20PRZETWARZANIA%20DANYCH%20OSOBOWYCH.pdf> [dostęp: 1 maja 2019].
27. „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, Web INnovative Software, <https://pomoc.wfirma.pl/-umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych> [dostęp: 1 maja 2019].
28. „Ustanowienie Dnia Ochrony Danych Rady Europy”, Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, <https://www.giodo.gov.pl/pl/410/2525> [dostęp: 12 listopada 2018].
29. „Wskazówki dotyczące marki [Google Pay]”, Google/Google Pay, <https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines> [dostęp: 10 maja 2019].
30. „Załącznik nr 1. Umowa powierzenia zawierana w związku z zawarciem umowy na podstawie Regulaminu Świadczenia usług platformy SKY-SHOP.PL”, SIEF-IT Sp. z o.o., https://sky-shop.pl/files/Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf [dostęp: 1 maja 2019].
31. Gajda-Krynicka J., „Sofiści”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, <http://www.ptta.pl/pef/pdf/s/sofisci.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].
32. Kaczmarek A. i in. „Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku? Poradnik RODO. Podejście oparte na ryzyku. Część 1.”, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 2018, <https://uodo.gov.pl/pl/file/706> [dostęp: 2 stycznia 2019].
33. Komunikat Prasowy „Nowa ankieta o ochronie danych: Europejczycy udostępniają dane online, jednak wciąż mają obawy o swoją prywatność”, Komisja Europejska, Bruksela 2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-742_pl.htm [dostęp: 2 stycznia 2019].
34. Objasnienia i definicje do sprawozdania SSI-01 "Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojcie.html> [dostęp: 11 lutego 2019].
35. Oskroba M. (red.) „RODO 2018. Wprowadzenie do zmian”, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, Poznań 2017, https://piszcz.pl/wp-content/uploads/2018/01/RODO-2018_wprowadzenie_do_zmian.pdf [dostęp: 2 stycznia 2019].
36. Słownik Języka Polskiego [online], Wydawnictwo Naukowe PWN, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czlowiek;3889799.html> [dostęp: 12 listopada 2018].
37. Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915> [dostęp: 12 lutego 2019].
38. Strona internetowa Europejskiej Konferencji Administracji Pocztovej i Telekomunikacyjnej (ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT): <https://www.cept.org/ecc> [dostęp: 12 lutego 2019].
39. Strona internetowa rządowego Serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców: <http://biznes.gov.pl> [dostęp: 13 lutego 2019].
40. Walkowska J., „Jeśli nie Web 2.0, to co?”, [w:] Biuletyn EBIB [online], nr 2 (129), 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf [dostęp: 9 czerwca 2019].

Akty prawne

1. „Akt Konfederacji Warszawskiej”, https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_konfederacji_warszawskiej [dostęp: 12 listopada 2018].
2. „Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, uchwalona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16”, Europejski Trybunał Praw Człowieka, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].
3. „Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego” (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 34/169 z 1979 r.), <https://stat.uodo.gov.pl/pl/147/715> [dostęp: 12 listopada 2018].
4. „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 12 listopada 2018].
5. „Wielka Karta Swobód”, <https://pl-static.z-dn.net/files/d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf> [dostęp: 12 listopada 2018].
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (L 281), Bruksela 1995.
7. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2008 r. nr IPPP1/443-99/08-2/AP.
8. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela 2010.
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483), Tekst ujednolicony.
10. Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 (Dz.U. 2003 nr 3 poz. 25).
11. Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 26 czerwca 1985 r., https://giodo.gov.pl/536/id_art/710/j/pl [dostęp: 12 listopada 2018].
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r. nr 133, poz. 1119).
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 119), Bruksela 2016.
14. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (C 326), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela 2012.
15. Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827).
16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535).
18. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171, poz. 1800).
19. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 1445).
20. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 1634 – wersja scalona uwzględniająca zmiany).
21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199, poz. 1175).
22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 1025).
23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
24. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
25. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. 2018, poz. 646).

Spis rysunków

Rysunek 1. Wygląd paska umiejscowionego u samej góry strony.....	47
Rysunek 2. Wygląd sekcji głównej z wyeksponowanym logo, rozwijalnym menu głównym, wyszukiwarką oraz podglądem koszyka.....	47
Rysunek 3. Wygląd stopki sklepu Under Muscle	48
Rysunek 4. Ogólny wygląd strony głównej sklepu internetowego	48
Rysunek 5. Ogólny wygląd koszyka z dodanymi produktami	49
Rysunek 6. Ekran finalizacji zamówienia z wyborem metod płatności i rodzajów dostawy – górna część.	50
Rysunek 7. Dolna część ekranu finalizacji zamówienia, zawierająca dane adresowe klienta i dane do faktury VAT	50
Rysunek 8. Wygląd strony głównej panelu administracyjnego	53
Rysunek 9. Strona Regulaminu sklepu internetowego Under Muscle	58
Rysunek 10. Wybór pozycji „CMS” z menu w panelu administracyjnym	59
Rysunek 11. Menu panelu „CMS” do zarządzania wyglądem i treścią na podstronach sklepu	59
Rysunek 12. Sekcja z panelem tekstowym do edycji konkretnej podstrony w panelu „CMS”	59
Rysunek 13. Punkt 1. Regulaminu przed zmianami.....	60
Rysunek 14. Punkt 1. Regulaminu po zmianach	60
Rysunek 15. Paragraf 11. punkt 1. Regulaminu	61
Rysunek 16. Paragraf 11. punkt 12. Regulaminu.....	61
Rysunek 17. Paragraf 11. punkt 2. Regulaminu.....	61
Rysunek 18. Paragraf 11. punkt 3. Regulaminu przed uchyleciem	62
Rysunek 19. Paragraf 11. punkt 4. Regulaminu.....	62
Rysunek 20. Paragraf 11. punkty 5. i 6. Regulaminu	63
Rysunek 21. Paragraf 11. punkt 8. Regulaminu	63
Rysunek 22. Paragraf 1. punkty 2. i 3. Regulaminu (pkt 3 lit. a przed uchyleciem)	63
Rysunek 23. Paragraf 1. punkty 2. i 3. Regulaminu (pkt 3 lit. a po uchyleciu)	63
Rysunek 24. Paragraf 11. punkt 9. Regulaminu przed zmianą	64
Rysunek 25. Paragraf 11. punkt 9. Regulaminu po zmianie	64
Rysunek 26. Strona Polityki prywatności przed zmianą	65
Rysunek 27. Strona Polityki prywatności po zmianie (po dodaniu daty rozpoczęcia obowiązywania dokumentu)	65
Rysunek 28. Akapit „Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych” w tekście Polityki Prywatności ...	68
Rysunek 29. Zakładka „Dostawa” przed uzupełnionymi danymi dotyczącymi cennika	71
Rysunek 30. Uzupełniony cennik w zakładce „Dostawa”	71
Rysunek 31. Zakładka „Sposoby płatności” przed uzupełnionymi danymi dotyczącymi cennika	73
Rysunek 32. Zakładka „Sposoby płatności” uzupełniona o logo Google Pay	73
Rysunek 33. Zakładka „Zwroty i reklamacje”	74
Rysunek 34. Przycisk „Dodaj zgłoszenie”, który przekierowuje do formularza dodawania zgłoszenia (w tym reklamacji czy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy).....	75
Rysunek 35. Formularz „Dodaj zgłoszenie”, umożliwiający dodanie zgłoszenia (w tym reklamację czy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy)	75
Rysunek 36. Metoda wysłania zgłoszenia poprzez adres e-mail – wyciąg z zakładki „Zwroty i reklamacje”	75
Rysunek 37. Zakładka „Dane firmy”	76
Rysunek 38. Zakładka „Kontakt” – wygląd dostosowany pod kątem urządzenia mobilnego (zastosowanie RWD – Responsive Web Design)	77
Rysunek 39. Zakładka „Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”	78
Rysunek 40. Checkboxy znajdujące się na dole formularza zamówienia – stan przed zmianami	79
Rysunek 41. Sekcja edycji pól wyboru w panelu administracyjnym – Regulamin i Zgoda na przetwarzanie danych.....	79

Rysunek 42. Sekcja edycji dodatkowych pól w formularzu zamówienia – implementacja z pozycji panelu administracyjnego.....	80
Rysunek 43. Dodana informacja w formularzu zamówienia – widok ze strony użytkownika końcowego – klienta ...	80
Rysunek 44. Dodanie niestandardowego pola typu „Tak/Nie” do formularza zamówienia – implementacja z pozycji panelu administracyjnego.....	81
Rysunek 45. Dodane pole typu „Tak/Nie” z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w programie wyrażenia opinii „Ceneo Zaufane Opinie” – widok ze strony użytkownika (klienta) końcowego.....	81
Rysunek 46. Sekcja „Zgody marketingowe” w panelu administracyjnym sklepu.....	82
Rysunek 47. Podgląd zgromadzonych zgód w opisie technicznym	82
Rysunek 48. Panel edycji danych sklepu – panel administracyjny	83
Rysunek 49. Dodanie informacji o metodzie płatności z poziomu panelu administracyjnego	83
Rysunek 50. Zmiany widoczne w formularzu zamówienia widziane z perspektywy użytkownika końcowego.....	84
Rysunek 51. Edycja parametrów dotyczących wymagania danych firmowych/danych do faktury podczas składania zamówienia – panel administracyjny	85
Rysunek 52. Edycja parametru dotyczącego wymogu podawania numeru telefonu przy finalizacji zamówienia	85
Rysunek 53. Baner informacyjny, mówiący o stosowaniu plików cookie (przed zmianą) w witrynie Under Muscle ...	86
Rysunek 54. Pozycja „Statyczne teksty sklepu” z menu rozwijalnego „Konfiguracja”	86
Rysunek 55. Pole tekstowe służące do edycji konkretnego pola statycznego pojawiającego się w sklepie internetowym, opartym na platformie Sky-Shop.....	86
Rysunek 56. Poprawiony baner informacyjny, mówiący o stosowaniu plików cookie (wraz z hiperłączem do polityki prywatności	86
Rysunek 57. Paragraf 9. Regulaminu świadczenia usług platformy Sky-Shop „Ochrona danych osobowych”	88
Rysunek 58. Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia („Lista Kolejnych przetwarzających”), będącej załącznikiem do Regulaminu platformy Sky-Shop.	88
Rysunek 59. Formatka wyboru banku (sposobu płatności online) w serwisie Przelewy24, powiązanej ze sklepem internetowym Under Muscle	90
Rysunek 60. Panel klienta – sekcja „Szczegóły zamówienia” z przyciskiem do ponowienia płatności.....	90
Rysunek 61. Panel wFirma.pl z zaznaczonym przyciskiem „Umowa powierzenia”	95
Rysunek 62. Strona główna (sekcja znajdująca się u samej góry strony – „powitalna”) witryny informacyjnej Under Muscle Dieta	97
Rysunek 63. Implementacja skryptów wtyczki „cookies-alert” z zewnętrznego pliku JavaScript do pliku HTML ze stroną informacyjną Under Muscle Dieta	98
Rysunek 64. Wywołanie banera informującego o użyciu plików cookie na stronie „Under Muscle Dieta” oraz zamieszczający hiperłącze do Polityki prywatności Under Muscle	98
Rysunek 65. Widoczny baner informujący o użyciu plików cookie i przekierowujący do Polityki Prywatności Under Muscle.....	99

Załącznik 1. Regulamin sklepu internetowego *Under Muscle* (po zmianach)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNDERMUSCLE.COM

(obowiązujący od 01.04.2018 r.)

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę "Izabela Kohut | Under Muscle" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, za pośrednictwem sklepu internetowego undermuscle.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez "Izabela Kohut | Under Muscle" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. **Dni robocze** - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. **Dostawa** - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. **Dostawca** - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 - a) *uchylony*
 - b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
 - c) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d) Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi Dostawy w ramach punktów sprzedaży;
 - e) brokera usług kurierskich Furgonetka.pl.
4. **Hasło** - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. **Klient** - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. **Konsument** - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. **Konto Klienta** - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. **Login** - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. **Przedsiębiorca** - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. **Regulamin** - oznacza niniejszy regulamin.
11. **Rejestracja** - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. **Sprzedawca** - oznacza Izabela Kohut | Under Muscle z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-345), ul. Ruchu Oporu 15/2, NIP: PL 633 158 25 71, REGON: 273 643 031, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. **Strona Internetowa Sklepu** - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie undermuscle.com.
14. **Towar** - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. **Trwały nośnik** - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. **Umowa sprzedaży** - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

- Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz części opisów produktów (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
1. Na stronie internetowej undermuscle.com znajdują się logo, których własnością jest Freepik (Graphic Resources S.L.: www.freepik.com). Logo zostały pobrane ze strony flaticon.com.
Sprzedawca doloży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardego urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 - 4.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Kupuję" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz sposobu płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJE I PŁACE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrótną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

- Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 - a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 - b) przelew bankowy (w tym obciążenie karty płatniczej Visa/MasterCard, płatność systemem BLIK, płatność ratalna) poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
 - c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
 - d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacje o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. W przypadku wyboru Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres punktu sprzedaży wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient zobowiązany jest zbadać doreczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, albo przesyła dowód zakupu na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w formularzu składania zamówienia. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rekojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rekojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 - a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązкови wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 - b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rekojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rekojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@undermuscle.com.
7. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej: reklamacje@undermuscle.com. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

- Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
- W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
- Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
- Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi nieodpłatne

- Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 - Newsletter;
 - Prowadzenie Konta Klienta;
 - Zamieszczanie opinii.
- Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
- Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
- Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter'a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
- Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
- Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
- Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
- Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

- W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
- Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11 Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
- Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- uchylony
 - Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 - Każdy kto przekaze Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

- Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przy odbiorze (za pobraniem), jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Dostawcy, który poza realizacją usługi Dostawy przyjmuje płatność od Klienta w momencie odebrania zamówienia i dostarcza ją do Sprzedawcy w sposób określony w umowie między Sprzedawcą a Dostawcą.
- § 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)**
- Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającą zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
- § 13 Postanowienia końcowe**
- Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej [Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów](#).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r.

Załącznik 2. Oświadczenie właściciela sklepu *Under Muscle* –
wyrażenie zgody na wykorzystanie działalności do celów
naukowych

Izabela Kohut | Under Muscle
ul. Ruchu Oporu 15/2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331582571
REGON: 273643031

Jastrzębie-Zdrój, 18.02.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przedmiotu działalności firmy „Izabela Kohut | Under Muscle”, której jestem właścicielem, włączając w to sklep internetowy „Under Muscle”, przez pana Bartłomieja Hadasik, na rzecz wykonania pracy licencjackiej pt. „RODO w e-commerce na przykładzie sklepu internetowego Under Muscle” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Tym samym jednorazowo udostępniam panu Bartłomiejowi Hadasik dokumentację związaną z prowadzoną przeze mnie działalnością, wyłącznie na potrzeby naukowe.

.....
Izabela Kohut
właściciel firmy „Izabela Kohut | Under Muscle”